

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe

Entwicklung des Ratgebers
«MUT-S: Mutismus in der Schule» auf
der Grundlage von Literaturrecherche
und Experteninterviews

eingereicht von: Romina Silvana Weder
Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner
Datum der Abgabe: 27.11.2020

Abstract

Handfeste Informationen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe fehlen in der Volksschule. Die vorliegende Arbeit untersucht den aktuellen Stand der Fachdiskussion und Konzeption für die Praxis durch Literaturrecherche und Experteninterviews mit vier interprofessionellen Expertinnen für selektiven Mutismus. Durch die Gegenüberstellung der Literaturrecherche und der Experteninterviews werden Handlungsleitsätze entwickelt, die in Form des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule» für Lehrpersonen übersichtlich dargestellt werden. Der Bedarf und das Interesse an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe werden anhand einer schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich überprüft und bestätigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	1
1.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis	2
1.2	Zielsetzung	2
1.3	Fragestellung	3
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Definition von Mutismus	4
2.2	Ursprung und Diagnose von selektivem Mutismus	4
2.3	Therapieformen von selektivem Mutismus	5
2.4	Folgen von selektivem Mutismus	6
2.5	Komorbide Symptomatik von selektivem Mutismus	6
3	Selektiver Mutismus im Bildungssystem	8
3.1	Erscheinungsformen von selektivem Mutismus in der Primarschule	8
3.2	Konsequenzen im Schulalltag	9
3.3	Beziehungsdynamiken innerhalb der Schulklasse	9
3.4	Diagnostik als dauerhafter Prozess	10
3.5	Der Teufelskreis der Angst	11
3.6	Hinweise für pädagogische Fachpersonen	12
3.7	Aufbau kommunikativen Verhaltens in der Schule	18
3.8	Vorhandene Materialien	20
3.9	Rechtliche Vorgaben zur Benotung betroffener Kinder	20
4	Schulische Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus als interprofessionelle Aufgabe	22
4.1	Verantwortlichkeiten medizinischer Fachleute	22
4.2	Verantwortlichkeiten pädagogischer Fachleute und Schulbehörden	22
4.3	Verantwortlichkeiten therapeutischer Fachleute	23
4.4	Verantwortlichkeiten sozialen Beistandes	23
4.5	Zusammenarbeit mit Eltern	23
4.6	Präzisierung der Fragestellung	24
5	Schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe	25
5.1	Ziel der schriftlichen Umfrage	25
5.2	Begründung und Beschreibung der gewählten Forschungsmethodik	25

5.3	Aufbau und Vorbereitung der schriftlichen Umfrage	26
5.4	Durchführung der schriftlichen Umfrage.....	28
5.5	Auswertung der schriftlichen Umfrage	29
5.6	Methodenkritik und Reflexion der schriftlichen Umfrage.....	34
6	Experteninterviews	36
6.1	Ziel der Forschungsmethodik	36
6.2	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	36
6.3	Expertinnen für selektiven Mutismus.....	37
6.4	Aufbau und Vorbereitung der Experteninterviews.....	39
6.5	Durchführung der ersten seriellen Experteninterviews	40
6.6	Auswertung und Interpretation der ersten seriellen Experteninterviews.....	41
6.7	Durchführung des zweiten seriellen Experteninterviews.....	53
6.8	Auswertung und Interpretation des zweiten seriellen Experteninterviews	53
6.9	Fazit der Experteninterviews	57
6.10	Methodenkritik und Reflexion der Experteninterviews	57
7	Zusammenführung und Gegenüberstellung der Hinweise aus Literatur und Interviews für den Umgang mit Kindern mit selektivem Mutismus im Schulalltag.....	59
7.1	Gegenüberstellung der schriftlichen Umfrage und der Literaturrecherche	59
7.2	Gegenüberstellung der Experteninterviews und der Literaturrecherche.....	59
8	Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule»: Die schulische Heilpädagogin als Vermittlerin besonderer Fördermassnahmen bei Kindern mit selektivem Mutismus	64
8.1	Pointierte Beantwortung der Fragestellung	64
8.2	Produkterstellung des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule»	65
8.3	Kritische Auseinandersetzung mit dem Produkt «MUT-S: Mutismus in der Schule»	66
8.4	Reflexion der persönlichen Berufserfahrungen.....	66
8.5	Reflexion der Masterarbeit	67
9	Ausblick	68
9.1	Berufspraxis.....	68
9.2	Weitere Forschung und Entwicklung.....	68
10	Danksagung	69
11	Abbildungsverzeichnis.....	70
12	Tabellenverzeichnis.....	71

13	Literaturverzeichnis	72
14	Anhang	75
14.1	Persönliches Anschreiben an Schulleitungen, schriftliche Umfrage	77
14.2	Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich	78
14.3	Fragebogen der nicht durchgeführten schriftlichen Expertenfrage	79
14.4	Leitfaden der Experteninterviews	81
14.5	Persönliches Anschreiben an Expertinnen.....	83
14.6	Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Expertinnen	84
14.7	Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen..	95
14.8	Datenaufbereitung des zweiten seriellen Experteninterviews.....	104
14.9	Zeitplan Masterarbeit.....	109

1 Ausgangslage

Zwei berufliche Erfahrungen der Autorin prägten den Entscheid, die Masterarbeit zum Thema «selektiver Mutismus» zu verfassen.

Als schulische Heilpädagogin begleitete die Autorin über vier Jahre ein Mädchen mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe. In enger Zusammenarbeit mit einer Psychotherapeutin und der Klassenlehrperson förderte die Autorin das Mädchen in der Regelschule. In einer Unterrichtssequenz im Einzelsetting gelang es der Schülerin, das Schweigen gegenüber der Autorin zu überwinden.

Die Autorin legte dem Mädchen ein Gedicht vor. In wertschätzender Atmosphäre wurde spielerisch vereinbart, dass das Mädchen das Gedicht mit Lippenbewegungen vorliest und zu flüstern versucht. Die Autorin wandte sich währenddessen vom Kind ab, um weder verbale noch nonverbale Kommunikation durch Mimik und Gestik zu initiieren. Jedes Wort, das akustisch hörbar war, durfte das Mädchen mit Farbe anmalen. Die Schülerin las das Gedicht mehrmals vor und durfte bei jedem Durchgang eine neue Farbe wählen. Nach einer kurzen Anlaufzeit gelang es dem Mädchen, pro Durchgang mehrere Wörter zu flüstern. Am Ende der Übung war das gesamte Gedicht farbig bemalt.

Heute kommt der Winter wieder.
Kleine Flocken schneit es nieder.
Fröhlich spring ich in den Garten,
länger kann ich nicht mehr warten.
Hab ich doch richtig gedacht:
Heute gibts 'ne Schneeballschlacht.

Abbildung 1. koloriertes Gedicht (eigene Darstellung)

Diese spontane Idee der Autorin wurde sowohl beim Übergang vom Schweigen zum Flüstern als auch vom Flüstern zum Sprechen angewendet. Das Mädchen konnte das Schweigen überwinden und sprach seit jener Übung langfristig mit der Autorin.

Die Freude war riesig. Nach jahrelangem Schweigen konnten das Mädchen und die Autorin verbal miteinander kommunizieren. Was löste beim Mädchen in jener Situation die Sprechblockade? Welche Bedingungen ermöglichten ihm das Überwinden des Schweigens? War es ein Zufall von äusseren Faktoren, der zum Erfolg führte, oder gibt es gewisse Handlungen von Lehrpersonen, die den Aufbau verbaler Kommunikation unterstützen? Fragen wie diese beschäftigten die Autorin und veranlasste sie zu vertiefter Literaturrecherche.

Zur selben Zeit wurden unerwartet zwei weitere Kinder mit selektivem Mutismus demselben Schulhaus zugeteilt. Die Lehrpersonen dieser beiden Kinder kamen unabhängig voneinander auf die Autorin zu und drückten ihre Überforderung und ihr Unwissen bezüglich dieser Störung aus. Die Autorin wurde mit unzähligen Fragen konfrontiert, unter anderem was selektiver Mutismus sei, wie man betroffene Kinder fördern soll und wie man es trotz des Schweigens im Unterricht partizipieren lassen kann.

Katz-Bernstein (2015) schreibt in ihrem Buch «*Selektiver Mutismus bei Kindern*»:

Der Lehrer wird tagtäglich mit dem Schweigen des Kindes konfrontiert. Solch ein Kind löst Unruhe, Unsicherheit und Ärger aus, der Lehrer fragt sich, wie viel Beachtung, Einzelförderung, Rücksichtnahme oder Druck und Zwang richtig, pädagogisch förderlich und in Anbetracht der Rahmenbedingungen der Schule leistbar ist. (Katz-Bernstein, 2015, S. 217)

Das Zitat von Katz-Bernstein (2015) deckt sich mit dem Gefühl der Überforderung jener zwei Lehrpersonen. Die Autorin realisierte, dass kein Informationsschreiben über selektiven Mutismus zur Verfügung stand. Die Lehrpersonen befanden sich in einer Orientierungslosigkeit, die zu Überforderung, Unsicherheit und Ängsten führte.

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Entwicklungs- und Bildungsbedarf werden mit sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule integriert und nicht mehr in Sonderschulen separiert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009). Die Aufgabe der Lehrpersonen besteht darin, Kinder mit selektivem Mutismus integrativ zu beschulen und zu fördern. Durch das seltene Auftreten dieser Störung schweben viele Lehrpersonen in Ungewissheit und Unsicherheit. In der Fachliteratur sind Therapieformen und therapeutische Massnahmen ausführlich behandelt. Orientierungshilfen für pädagogische Fachpersonen liefert die deutsche Fachliteratur jedoch nur punktuell. Es mangelt an systematischen Rahmenkonzepten. Handfeste Informationen und Ratschläge für Lehrpersonen bezüglich der inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe fehlen.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Masterarbeit ist es, durch Literaturrecherche und Expertenbefragungen einen Ratgeber für Lehrpersonen zu entwickeln, in dem Handlungsleitätze zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe übersichtlich dargestellt sind.

1.3 Fragestellung

Basierend auf den beruflichen Erfahrungen der Autorin, dem Entwicklungsbedarf in der Praxis und der Zielsetzung wird die Fragestellung dieser Arbeit ausformuliert:

Welche Handlungsleitsätze zur integrativen Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe können durch Literaturrecherche und Expertenbefragungen in Form eines Ratgebers für Lehrpersonen entwickelt und übersichtlich dargestellt werden?

Die Fragestellung dient als Fundament und bietet den Rahmen der Masterarbeit.

Das erste Kapitel erörtert die theoretischen Grundlagen von selektivem Mutismus. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil selektiver Mutismus im Bildungssystem vorgestellt. Im Anschluss wird die Wichtigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit ausgeführt und die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Professionen aufgezeigt. Der Bedarf und das Interesse an einem Ratgeber werden durch eine schriftliche Umfrage von hundert Schulleitungen im Kanton Zürich ermittelt. Basierend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche werden Fragestellungen ausformuliert, die in seriellen Experteninterviews mit interprofessionellen Expertinnen für selektiven Mutismus diskutiert werden. Die Ergebnisse der vier Interviews werden ausgewertet und der Literaturrecherche gegenübergestellt. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Ratgebers ziehen. Abschliessend wird die Fragestellung beantwortet und der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» basierend auf allen Erkenntnissen erstellt.

2 Theoretische Grundlagen

Um Kinder mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe inklusiv beschulen zu können, ist ein tragfähiges Hintergrundwissen essenziell. Dieses Kapitel präsentiert kurz und bündig die Definition, den Ursprung und die Diagnose von selektivem Mutismus. Es werden mögliche Folgen von selektivem Mutismus und drei Therapieformen vorgestellt. Abschliessend wird die komorbide Symptomatik aufgezeigt.

2.1 Definition von Mutismus

«Als Mutismus wird die Sprechhemmung oder das Schweigen nach vollzogener Sprachentwicklung bei vorliegender Sprach- und Sprechfähigkeit bezeichnet» (Hartmann & Lange, 2017, S. 12).

Der Begriff «Mutismus» stammt vom lateinischen Wort «mutus» ab, welches übersetzt «stumm» bedeutet. Man unterscheidet zwischen selektivem und totalem Mutismus.

Selektiver Mutismus ist ein Schweigen, das wiederkehrend in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Personenkreisen auftritt. Obwohl die Sprechfähigkeit vorhanden ist und die Redebereitschaft gegenüber einigen Vertrauten gegeben ist, diktiert eine Situation, ob die betroffene Person sprechen kann oder schweigt. Die Betroffenen können nicht aktiv bestimmen, mit wem oder wann sie sprechen, sondern wählen unbewusst gewisse Personenkreise oder Situationen zum Sprechen aus (Bahr, 2018).

Totaler Mutismus beschreibt eine völlige Kommunikationshemmung, bei der weder innerhalb noch ausserhalb der Familie gesprochen wird. Diese völlige Sprechhemmung ist die seltenere Form des Schweigens und wird oft fälschlicherweise als Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet, da jeder lautsprachliche Kontaktversuch von aussen fehlschlägt (Hartmann & Lange, 2017).

Diese Arbeit befasst sich ausschliesslich mit dem selektiven Mutismus, da diese Form des Schweigens deutlich häufiger im Schulalltag anzutreffen ist.

2.2 Ursprung und Diagnose von selektivem Mutismus

Eine klar abgegrenzte, lineare Ätiologie lässt der Stand der Forschung nicht zu. Es werden sich gegenseitig beeinflussende Risikofaktoren auf psychologischer und organischer Ebene angenommen. Im psychologischen Ansatz wird das Schweigen als intrapsychische Bewältigungsstrategie eines seelischen Konflikts angesehen. Beispielsweise können Schockerlebnisse, bedrohliche Mutter-Kind-Beziehungen oder Verlustängste zu selektivem Mutismus führen. Organische Ursachen zeigen sich, wenn der Mutismus in Kombination mit Entwicklungsstörungen, Psychosen oder der Disposition auftritt (Hartmann & Lange, 2017).

Für die Diagnose von selektivem Mutismus ist der Nachweis einer völlig unterschiedlichen Kommunikationsbereitschaft ausschlaggebend, um Schüchternheit ausschliessen zu können (Hartmann & Lange, 2017). Die Diagnostik von selektivem Mutismus ist in der Regel ein interdisziplinäres Aufgabenfeld von ärztlichen, psychologischen und therapeutischen Fachpersonen.

Sass, Wittchen, Zaudig & Haouben (2003) fassen im Klassifikationssystem DSM-IV diagnostische Kriterien von selektivem Mutismus wie folgt zusammen:

- A. Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen, in denen das Sprechen erwartet wird (wie zum Beispiel die Schule), wobei in anderen Situationen normale Sprechfähigkeit besteht.
 - B. Die Störung behindert die schulischen oder beruflichen Leistungen oder die soziale Kommunikation.
 - C. Die Störung dauert mindestens einen Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach Schulbeginn beschränkt).
 - D. Die Unfähigkeit zu sprechen ist nicht durch fehlende Kenntnisse oder Sprache bedingt, die in der sozialen Situation benötigt werden oder dadurch, dass der Betroffene sich in dieser Sprache nicht wohl fühlt.
 - E. Die Störung kann nicht besser durch eine Kommunikationsstörung (z.B. Stottern) erklärt werden und tritt nicht ausschliesslich im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf.
- (Sass, et al., 2003, S. 73f.)

Neben den diagnostischen Kriterien ist wichtig hervorzuheben, dass selektiver Mutismus an kein bestimmtes Intelligenzniveau gebunden ist. Am häufigsten jedoch tritt er bei Kindern mit durchschnittlicher Intelligenz auf (Bahr, 2018).

2.3 Therapieformen von selektivem Mutismus

«Mutismus sollte möglichst früh und umfassend behandelt werden, weil sonst das Schweigen womöglich chronisch wird» (Schmidt-Traub, 2019, S. 42).

Betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene können von drei unterschiedlichen Fachdisziplinen therapeutisch betreut werden. Dabei orientieren sich die jeweiligen Therapien an den diagnostizierten organischen, psychologischen oder sprachlichen Befunden (Hartmann & Lange, 2017).

Abbildung 2. Therapeutische Möglichkeiten (modifiziert nach Hartmann und Lange, 2017, S. 48)

Wenn sich selektiver Mutismus aufgrund einer psychiatrischen Grunderkrankung zeigt, ist in der Regel eine stationäre bzw. teilstationäre Behandlung in einer Psychiatrie indiziert. Dies ist beispielsweise bei Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie oder Depressionen der Fall. In der psychologischen Behandlung stehen die Identifikation und die Interpretation auslösender Momente im Vordergrund. Das Schweigen wird allein als psychogen bedingt verstanden. In der Psychotherapie werden

neurotische Charakter- oder Familienstrukturen, traumatisierende Schockzustände oder stressauslösende Ereigniswahrnehmungsmuster behandelt (Hartmann & Lange, 2017).

Die Logopädie ist nicht auf die Analyse vergangenheitsorientierter Problemstellung ausgerichtet, sondern versteht sich auf die Erarbeitung sprachlicher Kompetenzen, die zu einer Rückgewinnung sozialer Kompetenzen genutzt werden soll (Schmidt-Traub, 2019).

2.4 Folgen von selektivem Mutismus

Neben der Gefahr, dass das Schweigen chronisch werden kann, zeigen sich diverse Folgen von selektivem Mutismus auf sozialer, kommunikativer und psychologischer Ebene. Selektiver Mutismus schränkt nicht nur die Kontaktaufnahme zu Mitmenschen ein, sondern auch das Pflegen von Freundschaften und die Entwicklung einer stabilen, sozialen Identität (Schmidt-Traub, 2019).

Wenn selektiver Mutismus über mehrere Jahre bestehen bleibt oder sich negativ entwickelt, kann dies die seelische, schulische, berufliche, partnerschaftliche und damit gesamtpersonale Zukunft des betroffenen Kindes gefährden (Hartmann & Lange, 2017).

In Bezug auf diese schwerwiegenden Folgen von selektivem Mutismus ist es entscheidend, frühzeitig auf Identifikationen des Schweigens zu reagieren:

Bei entsprechend frühzeitiger Identifikation des Schweigens und adäquater Diagnose ist eine angemessene Beratung der Angehörigen sowie Behandlung der schweigenden Person schon zu einem Zeitpunkt möglich, an dem die gefürchteten sozialen Konsequenzen wie Isolation und Schulschwierigkeiten noch im Ansatz verhindert werden können. Es gilt, die anfänglichen Zeichen richtig zu deuten, um die Prognose, die beim selektiven Mutismus in vielen Fällen eher als gut zu bezeichnen sind, nicht durch ein fahrlässiges Ignorieren bzw. abschwächen des Kleinreden, wie «Das wächst sich aus» oder «Gestaltet man den Rahmen günstiger, wird sich das Kind, der Jugendliche bzw. Erwachsene von alleine öffnen», zu gefährden. (Hartmann & Lange, 2017, S. 61)

Um das Schweigen im Schulalltag frühzeitig zu identifizieren, entwickelten Hunziker, Iten & Braun (2014) einen Schweigekompass. Diese Entscheidungshilfe für Fachpersonen zur Früherkennung von selektivem Mutismus wird im Kapitel 3.8 «Vorhandene Materialien» näher beschrieben.

2.5 Komorbide Symptomatik von selektivem Mutismus

Nur 10% der von selektivem Mutismus Betroffenen weisen eine monosymptomatische Störung auf. Selektiver Mutismus ist eine Störung, die zu 90% in Wechselwirkung mit weiteren Störungen auftritt (Steinhauser & Juzi, 1996). Neben Schüchternheit sind Angststörungen und Depressionen die häufigsten komorbiden Symptomatiken. Zu Angststörungen gehören spezifische Phobien, Trennungsängste, soziale Angststörungen oder Zwangsgedanken. Depressive Episoden legen sich bei erfolgreicher Behandlung der Sprechangst meistens von allein. Kernsymptome einer solchen depressiven

Verstimmung sind unter anderem Traurigkeit, Freudlosigkeit und ein verminderter Antrieb. Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Gereiztheit und Minderwertigkeit prägen den Alltag. Zusätzlich kommen körperliche Beschwerden wie Schlafschwierigkeiten, Kopf- und Bauchschmerzen vor (Schmidt-Traub, 2019). Untersuchungen zeigen, dass 33% - 51,9% der betroffenen Kinder neben dem Schweigen Sprachentwicklungsauffälligkeiten aufweisen (Hartmann & Lange, 2017).

Nach den Erläuterungen des theoretischen Hintergrundwissens von selektivem wird im folgenden Kapitel spezifisch auf selektiven Mutismus im Bildungssystem eingegangen.

3 Selektiver Mutismus im Bildungssystem

Über die Häufigkeit von selektivem Mutismus schwanken statistische Angaben zwischen einem und sieben von 1000 Kindern. Dabei sind Mädchen anderthalbmal so häufig betroffen wie Knaben (Bahr, 2018, S. 15). Umgerechnet auf den Kanton Zürich, mit derzeit 147'000 Volksschüler und Volksschülerinnen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020), ist mit zwischen 147 und 1029 betroffenen Kindern zu rechnen. Aus diesen Zahlen ist die Aktualität der inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus in der Volksschule ableitbar.

Was bedeutet selektiver Mutismus für den Schulalltag? Wie äussert sich das Verhalten von betroffenen Kindern im Klassenzimmer? Wie kann man ein schweigendes Kind bestmöglich partizipieren lassen und welche Handlungen der Lehrperson fördern oder hemmen Mutismus?

Diese Fragen werden in den Folgekapiteln behandelt, wobei in Bezug auf die Fragestellung ausschliesslich auf die Primarstufe eingegangen wird.

Im ersten Schritt werden Erscheinungsformen und typische Konsequenzen im Schulalltag aufgezeigt. Dabei wird die Beziehungsdynamik innerhalb von Schulklassen berücksichtigt. Bevor Hinweise für pädagogische Fachpersonen aus diverser Fachliteratur präsentiert werden, wird die Diagnostik als dauerhafter Prozess im Schulalltag erörtert. Der «Teufelskreis der Angst» wird nach Schmidt-Traub (2019) erklärt und der Aufbau kommunikativen Verhaltens nach Katz-Bernstein (2015) beschrieben. Abschliessend werden bereits vorhandene Materialien zum Thema selektiver Mutismus im Schulalltag vorgestellt.

3.1 Erscheinungsformen von selektivem Mutismus in der Primarschule

Selektiver Mutismus ist in erster Linie eine Auffälligkeit des Kindes- und Jugendalters. Es kann jedoch über die gesamte Lebensspanne auftreten. Oftmals wird selektiver Mutismus erst bei der Aufnahme in den Kindergarten und somit beim Verlassen des geschützten, bekannten Familienrahmens bemerkt. Wenn das Schweigen beharrlich und über eine ungewöhnlich lange Zeit vorkommt, ist eine Abklärung angebracht (Hartmann & Lange, 2017).

Die Erscheinungsformen und Ausprägungen von selektivem Mutismus sind so vielzählig, wie es Betroffene gibt. Dennoch lassen sich gewisse Verhaltenskomponenten aufzählen, die Betroffene häufig zeigen. Dazu gehört das Erstarren, wenn sie angesprochen werden. Der Blickkontakt wird vermieden und der Gesichtsausdruck wirkt ausdruckslos, undurchdringlich, ernst oder gleichgültig. Häufig wird eine rigide Körperhaltung beobachtet, bei der die Extremitäten an den Körper gepresst werden. Geräusche wie Niesen, Lachen oder Seufzen werden vermieden (Schmidt-Traub, 2019). Im Gegensatz dazu zeigt sich in vertrauten Situationen ein lebendiges, ungehemmtes Sprechverhalten. Der mimisch-gestische Ausdruck wirkt frei und die Körperhaltung entspannt (Hartmann & Lange, 2017).

3.2 Konsequenzen im Schulalltag

Hartmann (2013) definiert typische Konsequenzen mutistischen Verhaltens im Schulalltag (S.18):

- massive Schulprobleme
- Klassenwiederholungen
- Rückstufung
- allgemeine Ratlosigkeit
- mögliches Druckverhalten der Lehrperson, da das Schweigen als Trotzverhalten oder als Kaschierung einer Minderbegabung interpretiert wird
- eingeschränkte berufliche Perspektiven nach dem Schulabschluss

Nicht zuletzt belasten solch schwerwiegende Konsequenzen auch die Lehrpersonen. Als Einleitung im Kapitel 1 wurde Katz-Bernstein (2015) zitiert. Das Schweigen von Betroffenen löst bei Lehrpersonen Unruhe, Unsicherheit und Ärger aus. Die Frage, wie viel Beachtung, Einzelförderung, Rücksichtnahme oder Druck angebracht ist, kann bei Lehrpersonen zu Überforderung führen.

Cline und Balwin (2004) nennen drei Gründe, wie eine Überforderung bei Lehrpersonen in Bezug auf Kinder mit selektivem Mutismus zu Stande kommt (S. 55):

1. Die Störung ist selten. Ein Erfahrungsaustausch im Kollegium ist nur selten möglich, da viele Lehrpersonen noch nie mit dieser Störung konfrontiert wurden.
2. Die Störung betrifft die zentrale sprachliche Lernkompetenz, für die die Lehrpersonen zuständig sind.
3. Die anderen Kinder beobachten das Verhalten der Lehrperson und erwarten, dass dem Kind geholfen wird, das Schweigen zu überwinden.

Der zweite Punkt umfasst das Dilemma, dass Lehrpersonen die sprachlichen Kompetenzen von Kindern bewerten und benoten müssen. Wie jedoch bewertet man ein schweigendes Kind in seinen sprachlichen Kompetenzen? Welche rechtlichen Vorgaben gelten bei Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe bezüglich der Benotung? Diese Fragen werden im Kapitel 3.9 «Rechtliche Vorgaben zur Benotung betroffener Kinder» beantwortet.

3.3 Beziehungsdynamiken innerhalb der Schulklasse

Die Symptomatik von Mutismus führt innerhalb eines Klassenverbandes zu spezifischer, teils kontroverser Beziehungsdynamik zwischen der schweigenden Person und den Mitschülern und Mitschülerinnen (Hartmann, 2013). Durch die selektive Akzeptanz spricht das betroffene Kind oftmals mit einem besten Freund oder einer besten Freundin. Diese Bezugsperson übernimmt im Klassenunterricht eine Rolle des kommunikativen Mediums. Die geflüsterte Mitteilung wird von der Bezugsperson phonisch transportiert und der Klasse mitgeteilt. Die zu Beginn grosse Loyalität und übereifrige Anteilnahme innerhalb der Klasse kann zu Situationen führen, in denen Mitschüler oder Mitschülerinnen für das betroffene Kind vorschnell antworten, ohne dass es eine eigene Stellungnahme abgeben kann. Daraus resultiert ein Identitätskonflikt, der aufgrund der Nichtmittelbarkeit und stressvermeidenden Anpasstheit in der Unterrichtssituation nicht aufgelöst werden kann. Nach einer

anfänglichen Empathie für die besondere Situation des betroffenen Kindes, schwächt sich die emotionale Anteilnahme der Klasse ab. Das Kind mit selektivem Mutismus reagiert mit Rückzug und ungebrochener Konstanz des Schweigens. Die Gefahr besteht, dass jene Klassenmitglieder, die nicht von Anfang an das Vertrauen des schweigenden Kindes besitzen, ein aversives Verhalten entwickeln, welches bis zur Vertreibung des schweigenden Kindes aus dem Klassenverband führen kann (Hartmann, 2013).

3.4 Diagnostik als dauerhafter Prozess

Mit dem Vorliegen der Diagnose «selektiver Mutismus» ist die diagnostische Arbeit keinesfalls abgeschlossen. Der Fragekatalog nach Bahr (2018) ermöglicht pädagogischen Fachpersonen, Mutismus aufrechterhaltende und hemmende Faktoren zu erkennen (S. 59).

- Welche besonderen Fähigkeiten, Stärken oder Vorlieben hat das Kind (z.B. Schulfächer, Kunststücke, Kochen)?
- Wie kann man die besonderen Schwierigkeiten auf den Punkt bringen (z.B. ortsabhängige Erscheinungsformen)?
- Welche unterstützenden Bedingungen finden sich in der Lebenswelt des Kindes (z.B. Geschwister, Freunde)?
- Welche hinderlichen Bedingungen finden sich in der Lebenswelt des Kindes (z.B. räumliche Enge, ungünstige Wohnlage)?
- Welche Massnahmen und Bedingungen haben die Entwicklung des Kindes bisher positiv beeinflusst (z.B. Setting, Rückzugsorte, Rituale, Therapien)?
- Welche Massnahmen und Bedingungen haben die Entwicklung des Kindes bisher negativ beeinflusst (z.B. Gruppeneinteilungen, Aufforderungen)?
- Welche unterstützenden Einflüsse gibt es in der Schule (z.B. Pausenplatz, SHP, Hilfsmaterialien, Klasse, Sitzplatz)?
- Welche einschränkenden Einflüsse gibt es in der Schule (z.B. beschränkte Ressourcen, Stundenplan, Mobbing)?

Die Fragen wechseln bewusst zwischen hemmenden und aufrechterhaltenden Bedingungen ab, damit beide Perspektiven in der schulischen Inklusion im Auge behalten werden. An dieser Stelle ist eine Begriffsklärung wichtig: *Mutismus hemmende* Bedingungen sind im positiven Sinne zu verstehen, sie ermöglichen weitere Entwicklungsschritte Richtung Sprechen. *Mutismus aufrechterhaltende* oder *fördernde* Bedingungen erschweren den Betroffenen die Überwindung der Sprechblockade. Der Fragekatalog ist nicht für eine einmalige Durchführung gedacht, sondern als permanente Wegbegleitung, damit nicht mögliche Fehlentwicklungen den Fortschritt blockieren (Bahr, 2018).

Im folgenden Kapitel wird der «Teufelskreis der Angst» nach Schmidt-Traub (2019) vorgestellt.

3.5 Der Teufelskreis der Angst

Mutismus aufrechterhaltende Bedingungen werden nach Schmidt-Traub (2019) durch den Teufelskreis der Angst beschrieben. Das Schweigen als Vermeidungsverhalten hält die Sprechangst aufrecht. Wenn das betroffene Kind auf eine Frage oder eine Aufforderung schweigt, spürt es kurzfristig innerlich eine Entlastung der Angst. Da sich die Sprechangst durch diesen Verlauf gelegt hat, wird irrtümlicherweise geglaubt, dass Unruhe und Angst durch Schweigen zu beheben seien. Leider hat aber das Schweigen die fatale Auswirkung, dass sich die Sprechangst längerfristig verfestigt. Durch das konstante Schweigen erfährt das Kind nicht, dass es auf sein Sprechen hin weder abgewertet noch ausgelacht wird (Schmidt-Traub, 2019).

Abbildung 3. Der Teufelskreis der Angst (modifiziert nach Schmidt-Traub, 2019, S. 39)

Welche Einstellungen oder Handlungen von Lehrpersonen helfen dem schweigenden Kind, diesen Teufelskreis der Angst zu durchbrechen?

«Im Grunde ist der pädagogische Weg sehr widersprüchlich: Wer ihn beschreitet, begibt sich auf eine Gratwanderung zwischen Führen und Wachsen-lassen, zwischen Fördern und Rücksichtnahme, zwischen Anpassung an Normen und Förderung autonomer Entscheidungen» (Bahr, 2018, S. 77).

Jede Begegnung mit einem schweigenden Kind ist individuell, einmalig und oft nicht planbar. Das pädagogische Handeln ist zu einem grossen Teil spontanes Eingehen auf Unvorhergesehenes. Eine Pädagogik der Rezepte ist kaum möglich, wie das Zitat von Bahr (2018) darlegt. Man kann aber den pädagogischen Umgang mit schweigenden Kindern mit angemessenen Grundsätzen gestalten. Im folgenden Kapitel werden anhand verschiedener literarischer Werke pädagogische Grundsätze als Hinweise für pädagogische Fachpersonen im Umgang mit selektivem Mutismus aufgeführt. Als Einstieg dazu wird eine Metapher vorgestellt, wie man sich selektiven Mutismus im Schulalltag bildlich vorstellen kann.

3.6 Hinweise für pädagogische Fachpersonen

Hartmann & Lange (2017) beschreiben die *Glasglocke des Schweigens*. Um sich die Glasglocke des Schweigens bildlich vorstellen zu können, visualisierte sie die Autorin mit einem digitalen Zeichnungsprogramm. Aus Genderneutralitätsgründen ist sowohl ein Junge als auch ein Mädchen dargestellt. Da Mädchen anderthalbmal so häufig von selektivem Mutismus betroffen sind wie Knaben (Bahr, 2018), ist in dieser Arbeit das Mädchen zweimal und der Junge einmal veranschaulicht. Die Visualisierungen erfolgten mit dem digitalen Zeichnungsprogramm GoodNotes¹.

In der *Glasglocke des Schweigens* ist das Kind mit selektivem Mutismus situativ gefangen. Solange die Glasglocke besteht, kann das Kind in bestimmten Situationen nicht sprechen. Zu den Verhaltenskomponenten gehören oftmals eine rigide Körperhaltung, ein ängstlicher oder undurchdringlicher Gesichtsausdruck und ein Erstarren (vgl. Kapitel 3.1 «Erscheinungsformen von selektivem Mutismus»).

Abbildung 4. Die Glasglocke des Schweigens (eigene Darstellung)

¹ <https://www.goodnotes.com/>

Die Glasglocke des Schweigens kann nur von innen gesprengt werden. Wenn man von aussen die Glasglocke zu zerbrechen versucht, scheitert man und fügt dem Kind zusätzlichen Schaden zu. Hohe Erwartungen, häufige Hänseleien, Leistungsdruck und negative Kommentare halten Betroffene einer Sprechhemmung davon ab, das Schweigen zu überwinden (Hartmann & Lange, 2017).

Abbildung 5. Die Glasglocke des Schweigens, Anfeindungen von aussen (eigene Darstellung)

Der Schlüssel zur Überwindung des Schweigens ist, dem Kind Mut und Selbstvertrauen zu vermitteln. Durch positive Kommentare können Lehrpersonen, Eltern, Therapeuten und Freunde einem sprechgehemmten Kind helfen, die Glasglocke des Schweigens von innen aufzubrechen. Ist die Glasglocke in einer bestimmten Situation von innen her aufgebrochen, zerbricht die Sprechblockade in tausend Splitter und das Kind kann in jener Situation langfristig sprechen (Hartmann & Lange, 2017).

Abbildung 6. Die Glasglocke des Schweigens, Unterstützung bieten (eigene Darstellung)

An dieser Stelle werden Mutismus hemmende Faktoren im Sinne von Hinweisen für pädagogische Fachpersonen ausführlich vorgestellt. Diese pädagogischen Grundsätze unterstützen das betroffene Kind, die Glasglocke des Schweigens von innen her aufzubrechen.

3.6.1 Partizipation ermöglichen

Kinder mit selektivem Mutismus nehmen in der Klasse eine besondere Position ein (vgl. Kapitel 3.3 «Beziehungsdynamiken innerhalb der Schulklasse»). Die Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Klasse und die Integration des betroffenen Kindes sind wichtig, damit soziale Beziehungen entstehen und die Persönlichkeitsentwicklung des schweigenden Kindes bestmöglich unterstützt wird (Schmidt-Traub, 2019).

Bahr (2018) sieht Bereiche im Klassengeschehen, die die Partizipation und die soziale Integration des schweigenden Kindes gut ermöglichen. Selbstverständliche Klassenaufgaben, wie zum Beispiel der Tafeldienst, Blumen gießen etc. sollen schweigende Kinder übernehmen. Ein Helfer oder eine Helferin kann, falls individuell nötig, dem Kind zur Seite gestellt werden. Dabei soll das betroffene

Kind nicht eine Sonderrolle, sondern gezielte Unterstützung erhalten, um am Klassegeschehen teilnehmen zu können. Bei mündlichen Aufträgen können die Bedingungen angepasst werden: Das schweigende Kind darf z.B. mit einem Freund oder einer Freundin auf dem Schulhausgang lesen, die Aufgabe schriftlich lösen oder die Übung zu Hause im vertrauten Rahmen durchführen. Bewegungsspiele und nicht leistungsorientierter Sportunterricht ermöglichen dem Kind, sich körperlich zu entkrampfen.

Der Unterricht sollte in Bezug auf die Partizipation vielfältig gestaltet sein. Bahr (2018) zeigt dazu Möglichkeiten auf, welche die Partizipation des schweigenden Kindes erhöhen:

- bekannte Gesellschaftsspiele
- Kreativität aktivieren durch Zeichnen, Basteln und Gestalten
- gemeinsames Musizieren
- Bewegungsspiele
- Fantasie aktivieren durch Rollenspiele

3.6.2 Eigene Haltung prüfen

Nach Katz-Bernstein (2015) hat die Haltung der Lehrperson gegenüber dem Schweigen einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des betroffenen Kindes. Das Schweigen ist eine ernstzunehmende Störung, die kein Wunschverhalten des Kindes ausdrückt, sondern eine Hilflosigkeit widerspiegelt. Deshalb ist das Schweigen nie persönlich zu nehmen. Für die Integration und Partizipation schweigender Kinder ist eine achtsame Haltung und das Verständnis die Grundlage.

Wie im Kapitel 3.5 «Der Teufelskreis der Angst» zitiert, ist die pädagogische Begleitung schweigender Kinder eine Gratwanderung zwischen Fördern und Rücksichtnehmen, zwischen Normen und autonomer Entscheidungen und zwischen Führen und Wachsen-lassen (Bahr, 2018). Die Reflexion der eigenen Haltung schafft Raum für eine authentische Beziehung und ermöglicht eine gewisse Distanz zur Situation. Bahr (2018) führt in seinem Buch «*Wenn Kinder schweigen*» folgende Fragen auf, die Lehrpersonen im Umgang mit mutistischen Kindern reflexionstechnisch unterstützen können (S. 66).

- Welche Erwartungen habe ich an das Kind, an das Umfeld und an mich selbst?
- Was löst das Schweigen in mir aus?
- Welche inneren und äusseren Stimmen setzen mich unter Druck? Warum?
- Wie gehe ich mit Kränkungen, Enttäuschungen und Machtverlust um?
- Wie gehe ich damit um, wenn ich spüre, dass die Kraft des Kindes grösser ist als meine eigene?
- Was kann und möchte ich dem Kind geben?
- Was bekomme ich durch die Begegnung?
- Was kann das Kind, was will das Kind von mir annehmen?

3.6.3 Beziehungsgestaltung

Kinder mit selektivem Mutismus lassen sich nur von vertrauten Personen unterstützen, von denen sie sich verstanden, respektiert und sicher geführt fühlen (Schmidt-Traub, 2019).

Akzeptanz und Wertschätzung sind essenzielle Grundwerte, die in der Arbeit mit Kindern gelebt werden sollen. Aus der therapeutischen Arbeit weiss man: «Die Beziehung beruht zunächst auf einem kommunikativen, responsiv-interaktiven und empathischen Beziehungsrahmen, in dem das Kind sich angenommen fühlt und Zuversicht und Vertrauen für eine positive Entwicklung und Veränderung zu schöpfen vermag» (Katz-Bernstein, 2015, S. 90).

3.6.4 Achtsamkeit und Atmosphäre schaffen

Achtsamkeit und eine förderliche Atmosphäre bilden nach Bahr (2018) die Rahmenbedingungen im Umgang mit schweigenden Kindern. Eine achtsame Haltung wird geprägt durch eine reale, authentische und gestaltungsfähige Beziehung. Eine förderliche Atmosphäre zeigt sich in äusseren und inneren Merkmalen. Äussere Merkmale beinhalten unter anderem das Bedenken der Wirkung von Farben, des Lichtes, des Raumes oder von Gerüchen. Die inneren Merkmale betreffen die Sensibilität, Flexibilität und die Hinwendung zum Kind. Dabei spielen ein freundlicher Zugang und insbesondere Heiterkeit, Humor und Güte eine grosse Rolle (ebd.).

3.6.5 Emotionale Unterstützung bieten

Hinter selektivem Mutismus steckt eine besondere emotionale Bedürfnislage. Der Ängstlichkeit des Kindes Mut entgegenzusetzen, ist eine zentrale Aufgabe der Lehrperson. Wenn das Kind eine «sichere Insel» angeboten bekommt und positive Beziehungserfahrungen macht, ist seine Ich-Entwicklung im Sinne einer Loslösung voranzubringen. Viele Kinder mit selektivem Mutismus bemerken sehr schnell, ob die Zuwendung zu ihnen offen, achtsam und wertschätzend ist, oder ob Absichten und Ziele aufgezwungen werden (Bahr, 2018).

Bilder und Texte, in denen das Kind anderen Menschen oder Figuren mit besonderen Eigenschaften begegnet oder in denen Themen zur Sprache kommen, die das Kind beschäftigen, bieten emotionale Hilfestellungen. Geschichten sind dazu da, dem Kind unter Verwendung von Symbolen die Gewissheit zu vermitteln, dass alles seine Zeit braucht. Sie ermöglichen eine Identifikation mit den Protagonisten und einen persönlichen Wandlungsprozess. Man darf aber keine sofortig sichtbare Veränderung nach dem Vorlesen von Texten und Geschichten erwarten. Geschichten bieten Anstösse zum Nachdenken, die sich oftmals erst über einen längeren Zeitraum hinweg in neue Verhaltensweisen umsetzen. Bahr (2018) und Katz-Bernstein (2015) empfehlen folgende Bilderbücher und Geschichten für Betroffene:

- Der Nachtschimmy (Strauss & Browne, 1992).
- Rapunzel und die sechs Schwäne (Wüthrich & Gauda, 1990)
- Der Junge in der Nusschale (Gauss, 2017)
- Selina Stummfisch (Fessel & Linke, 2019)
- Leonie und das Mutmachmonster (Wimmer, 2017)

Eignen sich diese Bücher ausschliesslich für die Therapie oder sind sie im Klassensetting einsetzbar? Diese Frage wird in den Experteninterviews diskutiert.

3.6.6 Selbstvertrauen stärken

«Dem Kind Mut und Selbstvertrauen vermitteln, das ist der Schlüssel zur Überwindung des Schweigens» (Hartmann & Lange, 2017, S. 43).

Ermutigungen helfen dem schweigenden Kind, sich zu öffnen und Schritt für Schritt mit dem Sprechen zu beginnen. Durch gezieltes und regelmässiges Lob hilft man dem Kind, seine *Glasglocke des Schweigens* von innen aufzubrechen. Das Ziel ist es, das Selbstwertgefühl des schweigenden Kindes zu erhöhen. Dazu können alle Schulfächer genutzt werden. Schwächen in einzelnen Bereichen müssen akzeptiert und durch übliche Förderangebote ausgeglichen werden (Bahr, 2018).

3.6.7 Umgang mit Druck

Die Frage, wie viel Druck im Umgang mit Kindern mit selektivem Mutismus angemessen ist, ist in der Literatur umstritten. Es gibt therapeutische Ansätze, die Druck als bewährtes Mittel einsetzen, um die Betroffenen beim Überwinden von Blockaden zu unterstützen (Hartmann, 2013). Aus psychodynamischer Sicht gilt es, das Schweigen zuzulassen und zurückhaltend Druck aufzusetzen. Starker Druck verstärkt die Angst und die Selbstwertproblematik. Ausschlaggebend ist die Haltung, dass das Schweigen kein Trotzverhalten oder oppositionelles Verhalten ist, sondern eine ernstzunehmende Störung (Katz-Bernstein, 2015; Schmidt-Traub, 2019). Die Darstellung der *Glasglocke des Schweigens* zeigt, dass zu grosser Druck das Kind erdrückt, was eine Verfestigung des Schweigens und negative Verstärkung des oft angeschlagenen Selbstbewusstseins zur Folge hat. Zu hohe Anforderungen lösen bei Kindern mit selektivem Mutismus in der Regel einen weiteren Rückzug in ihre eigene Welt aus (Hartmann & Lange, 2017).

Wie viel Druck ist im Schulalltag angemessen? Wann sollte man mit Forderungen zurückhaltend sein, und wann darf man dem schweigenden Kind etwas Druck aufsetzen? Auf diese Fragen wird in den Experteninterviews eingegangen.

3.6.8 Aufklärung der Verhaltensweisen

Wenn ein Kind mit selektivem Mutismus zur Klasse stösst, ist eine Aufklärung über die Verhaltensweisen von schweigenden Kindern angesagt. Die Klassenlehrperson muss der Klasse verdeutlichen, dass selektiver Mutismus keine geistige Behinderung ist, sondern eine Störung darstellt, für die das Kind nichts kann. Das Ziel ist es, eine selbstverständliche Hilfestellung der Mitschülerschaft, ohne der schweigenden Person die Achtung vor der eigenen Leistungsfähigkeit zu nehmen (Hartmann & Lange, 2017).

3.6.9 Zielsetzungen

Kleinschrittige Zielsetzungen helfen dem betroffenen Kind, sich allmählich an spezifische Leistungen anzunähern. Das Kind bestimmt selbst, wann, wie und mit welcher Person ein nächstes Ziel umgesetzt wird. Da die Prozesse der Kinder individuell ablaufen, ist das Miteinbeziehen des betroffenen

Kindes bei der Planung der Zielsetzungen unabdingbar. Wenn ein Ziel erreicht wird, empfehlen sowohl Bahr (2018) als auch Hartmann und Lange (2017), nicht überschwänglich zu reagieren. Das betroffene Kind soll keineswegs in den Mittelpunkt oder in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Dies löse ein Gefühl von «beobachtet werden» aus, an welcher Stelle das mangelnde Selbstbewusstsein wieder zum Vorschein kommt.

Wie das Ausformulieren passender Ziele gelingt, wird im Kapitel 3.7.4 «Hierarchie der Sprechorte und Personen» aufgezeigt.

Nun stellt sich die Frage, inwiefern eine Lehrperson den Aufbau kommunikativen Verhaltens in der Schule gestalten und fördern kann? Diese Frage wird im nächsten Kapitel behandelt.

3.7 Aufbau kommunikativen Verhaltens in der Schule

Der Aufbau kommunikativen Verhaltens in der Schule erfolgt bei Kindern mit selektivem Mutismus in Schritten. Die Prozesse der Betroffenen verlaufen jeweils individuell. Dennoch gibt es Ähnlichkeiten bei vielen Kindern mit selektivem Mutismus. Oftmals ist das stille Denken die Ausgangslage in der Schule. In dieser Phase findet weder nonverbale noch verbale Kommunikation statt. Auf das stille Denken folgen Mimik, Gestik und schliesslich Lippenbewegungen, die eine nonverbale Mitteilung einzelner Wörter ermöglichen. Lippenbewegungen werden durch leises Flüstern abgelöst und führen zu leisem Sprechen. Als letzter Schritt folgt das laute Sprechen einzelner Wörter bis hin zu ganzen Sätzen. Dieser Prozess ist nicht bei allen Kindern klar ersichtlich, da therapeutische Fortschritte oftmals über längere Zeit im Verborgenen ablaufen (Katz-Bernstein, 2015).

Wie Lehrpersonen den Prozess vom stillen Denken zum lauten Sprechen unterstützen können, wird in den folgenden Kapiteln aufgezeigt. Angstreduzierende Massnahmen bilden die Grundlage dazu.

3.7.1 Angstreduzierende Massnahmen

Katz-Bernstein (2015) definiert Massnahmen, die auf das betroffene Kind angstreduzierend wirken und den Aufbau des kommunikativen Verhaltens unterstützen. Einige Massnahmen decken sich inhaltlich mit den Hinweisen für pädagogische Fachpersonen aus dem Kapitel 3.6.

- das Kind nicht zum Sprechen zwingen
- das Kind als Teil der Klasse an allen Aktivitäten partizipieren lassen
- vermehrt nonverbale Aktivitäten in der Klasse einsetzen
- Kontakte mit anderen Kindern initiieren und fördern
- gemeinsam mit psychotherapeutischen Fachpersonen Massnahmen koordinieren

3.7.2 Aufbau nonverbaler Kommunikation

Schweigen bedeutet nicht «nicht kommunizieren». Der nonverbale Kontakt zum Kind muss gepflegt und kommunikative Zugänge gefunden werden. Bei der Arbeit mit Kindern mit selektivem Mutismus ist man zu Beginn auf einen körpersprachlichen, nonverbalen Zugang angewiesen. Um die nonverbale Kommunikation aufzubauen eignen sich nach Katz-Bernstein (2015) Symbolzeichen, Gesten und Karten (z.B. Toilette, Pause, Benötigen von Hilfe, «Ja/Nein»-Antworten etc.). Bahr (2018)

empfiehlt zusätzlich eine nonverbale Kommunikation mithilfe des eigenen Körpers. Das schweigende Kind kann Fragen beantworten, in dem es als Antwort zum gesuchten Gegenstand hingeht oder auf den Gegenstand zeigt. Es kann die Antwort auch pantomimisch darstellen. Das Hochhalten oder Senken des Daumens oder das Kopfschütteln und Kopfnicken ermöglichen eine «Ja/Nein»-Antwort. Zusätzlich können pädagogische Fachpersonen mit den betroffenen Kindern durch Klatschen, Fingerschnipsen und Mimik kommunizieren (ebd.).

Die nonverbale Kommunikation ist durch kleinschrittige Ziele aufzubauen, die mit dem betroffenen Kind und in Absprache mit der therapeutischen Fachperson gesetzt werden (vgl. Kapitel 3.6.9 «Zielsetzungen»).

3.7.3 Aufbau verbaler Kommunikation

Der Aufbau verbaler Kommunikation innerhalb der Schule wird in der Literatur nur vereinzelt behandelt. Wie im Kapitel 3.6.1 «Partizipation ermöglichen» erwähnt ist, eignen sich nach Bahr (2018) im Klassensetting Sing- und Bewegungsspiele, um dem betroffenen Kind die Möglichkeit zu bieten, Geräusche von sich zu geben und sich lautlich zu erproben. Sprachaufnahmen können eine Brücke zum Sprechen in der Klasse bilden. Das Kind zeichnet in einem separaten Raum oder zu Hause Sprachaufnahmen auf und spielt sie im Anschluss der Klasse vor.

Welche weiteren Massnahmen oder Unterrichtsformen unterstützen Kinder mit selektivem Mutismus im Aufbau der verbalen Kommunikation? Auf diese Frage wird in den Experteninterviews eingegangen.

3.7.4 Hierarchie der Sprechorte und Personen

Um angemessene Ziele mit dem betroffenen Kind zu vereinbaren, werden Orte und Personen ihren Hierarchien zugeordnet. Das Sprechen fällt je nach Ort, an dem sich das Kind befindet, leichter oder schwerer. Das Kind definiert Sprechorte anhand eines Ankreuzsystems als «sehr leicht», «leicht», «mittel», «schwer» oder «sehr schwer». Dasselbe gilt für Personen. Das betroffene Kind listet Personen auf, mit denen es regelmässig spricht. In einer nächsten Spalte folgen Personen, mit denen es vereinzelt schon gesprochen hat. In der letzten Spalte werden Personen aufgeschrieben, mit denen das Kind in absehbarer Zukunft sprechen möchte. Diese Einschätzungen dienen als Basis für die Formulierung angepasster und gut erreichbarer Ziele. Die einzelnen Schritte sind nicht nach einer festen Planung durchzuführen, sondern verlaufen individuell (Katz-Bernstein, 2015).

Die Frage, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu gestalten ist, damit Zielformulierungen der Therapie und in der Schule möglichst aufeinander aufbauen, wird in den Experteninterviews behandelt.

Im nachfolgenden Kapitel «Vorhandene Materialien» werden Materialien vorgestellt, die einen Bezug zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe haben. Die rechtlichen Vorgaben zur Bewertung und Benotung schweigender Kinder bilden den Abschluss des Kapitels «Selektiver Mutismus im Bildungssystem».

3.8 Vorhandene Materialien

3.8.1 SK Schweigekompass HfH – schüchtern oder mutistisch?

Wie bereits im Kapitel 2.4 «Folgen von selektivem Mutismus» erwähnt, entwickelten Hunziker, Iten & Braun (2014) im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich den Schweigekompass. Der Schweigekompass dient als Entscheidungshilfe für Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen der 1. Klasse und die Logopädie, ob ein Kind selektiv mutistische Züge aufweist. Die Auswertung des Schweigekompasses hilft bei der Entscheidung, ob das Kind eine weitere Abklärung oder Beratung benötigt.

3.8.2 Toolkit for Educators

«Toolkit for Educators» ist ein Werkzeugsatz mit Tipps, Strategien und Informationen an alle Professionen, die im Kontakt mit Kindern mit selektivem Mutismus stehen. Er wendet sich an Schulleitungen, Lehrpersonen, Logopäden und Logopädinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und psychologische Fachpersonen. Die umfangreiche Broschüre ist in englischer Sprache verfasst (Selective Mutism Association, 2020).

3.9 Rechtliche Vorgaben zur Benotung betroffener Kinder

Die rechtlichen Vorgaben zur Benotung und Bewertung von Kindern mit selektivem Mutismus werden kantonal geregelt. Da die Autorin im Kanton Zürich arbeitet und die schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber ebenfalls im Kanton Zürich durchgeführt wird, werden in dieser Arbeit die rechtlichen Vorgaben des Kantons Zürich vorgestellt.

3.9.1 Nachteilsausgleich

Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen haben die Möglichkeit, mit den Eltern einen Nachteilsausgleich zu vereinbaren. Kinder, die das Potenzial haben, die Ziele gemäss Lehrplan zu erreichen, aber aufgrund einer Beeinträchtigung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, erhalten einen Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich dient der Chancengleichheit und setzt eine diagnostizierte körperliche, geistige oder psychische Behinderung voraus. Bei einem Nachteilsausgleich werden die Rahmenbedingungen in Prüfungssituationen angepasst. In welcher Form die Rahmenbedingungen angepasst werden ist individuell. Beispielsweise können Prüfungen schriftlich statt mündlich durchgeführt werden, in separaten Zimmern stattfinden oder an einem angepassten Sitzplatz gelöst werden. Vereinbarungen individueller Regeln können ebenfalls zum Tragen kommen. Die Lernziele und auch der Benotungsmassstab sind für alle gleich, egal ob mit oder ohne Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich wird im Zeugnis nicht vermerkt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017)

3.9.2 Individuelle Lernziele

Da selektiver Mutismus an kein bestimmtes Intelligenzniveau gebunden ist (Bahr, 2018), ist eine Lernzielanpassung mit Notenbefreiung ausgeschlossen. Eine Ausnahme ist möglich, wenn das betroffene Kind eine starke komorbide Symptomatik aufweist, die vom Schulpsychologischen Dienst

diagnostiziert worden ist. Bei normalbegabten Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen können am schulischen Standortgespräch angepasste Lernziele im Sinne von Förderzielen gesetzt werden. Diese Kinder arbeiten an den regulären Klassenlernzielen, brauchen aber aufgrund ihrer Teilleistungsschwächen sonderpädagogische Unterstützung. Die Benotung erfolgt jedoch gemäss den kantonalen Vorgaben für Regelklassen. Im Zeugnis werden die angepassten Lernziele nicht vermerkt. Ein Lernbericht darf auf freiwilliger Basis verfasst werden. Im Lernbericht werden persönliche Fortschritte mithilfe einer eigenen Vorlage oder dem offiziellen Formular «Lernbericht (mit Notengebung) zum Zeugnis» des Volksschulamtes erfasst (Volksschulamt Kanton Zürich, 2018).

3.9.3 Sonderpädagogische Massnahmen

Das sonderpädagogische Konzept ist gemeindeabhängig. Im Kanton Zürich werden sonderpädagogische Massnahmen am schulischen Standortgespräch mit den Eltern und beteiligten Fachpersonen besprochen, festgehalten und überprüft. Je nach Entwicklungsstand und Förderbedarf des Kindes können Therapien oder eine integrative Förderung eingeleitet werden. Bei der Definition von Massnahmen kann es Sinn machen, den schulpsychologischen Dienst oder sonderpädagogische Fachpersonen beratend beizuziehen. Sonderpädagogische Massnahmen werden im Zeugnis nicht vermerkt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008).

4 Schulische Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus als interprofessionelle Aufgabe

Bei der schulischen Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig. Die Koordination und Abstimmung von Massnahmen beruhen auf einer Zusammenarbeit von ärztlichen, therapeutischen, pädagogischen und erzieherischen Fachpersonen. Die Hoffnung, das Problem des Schweigens löse sich im Laufe der Jahre von allein, ist in zweierlei Hinsicht kontraindiziert. Einerseits ist das Schweigen als Signal zu deuten, dass die Seele des betroffenen Kindes gehemmte Strukturen aufweist und der angeborene Antrieb, mit Menschen in Kontakt zu treten, nicht mehr verspürt wird. Andererseits kann eine Nichtbeachtung des eigenständigen Störungsbildes zu einer zwangsläufigen Aufrechterhaltung oder Verschlimmerung des Schweigens führen (Hartmann & Lange, 2017).

Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit bei diagnostischen Erhebungen von selektivem Mutismus wurde bereits im Kapitel 2.2 «Ursprung und Diagnose von selektivem Mutismus» erwähnt. Die folgenden Kapitel beleuchten die Funktionen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Professionen im Umgang mit Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe.

4.1 Verantwortlichkeiten medizinischer Fachleute

Medizinische Fachpersonen, wie z.B. Kinderärzte und Kinderärztinnen, sind häufig die erste Anlaufstelle für Eltern und spielen eine grosse Rolle bei der Diagnose von selektivem Mutismus. Medizinische Fachpersonen verschreiben Therapien. Kinder- und Jugendpsychiater und -psychiaterinnen sind zu konsultieren, wenn Trauma, Gewalt oder weitere massive Auffälligkeiten in der Familie oder beim Kind festgestellt werden. Auch die Frage der Medikation wird von psychiatrischen Fachkräften geklärt (Katz-Bernstein, 2015).

4.2 Verantwortlichkeiten pädagogischer Fachleute und Schulbehörden

Der schulpsychologische Dienst (SPD) stellt die IQ-Leistung, die Schulreife und den kognitiv-emotionalen Entwicklungsstand fest. Die Betreuung der betroffenen Kinder durch den SPD erstreckt sich über mehrere Jahre. Deshalb empfiehlt es sich, dass der SPD die Fallführung übernimmt und die Vernetzung der Fachleute koordiniert (Katz-Bernstein, 2015).

Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachpersonen (SHP) bieten wichtige Beobachtungen zu Symptomen, sozialen Interaktionen und schulischen sowie kognitiven Kompetenzen der betroffenen Kinder. Damit ein Transfer des sprechenden Verhaltens von zu Hause in die Schule gelingt, ist die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson, der SHP und den therapeutischen Fachpersonen von besonderer Bedeutung. Abmachungen und Zielsetzungen müssen abgestimmt werden, damit Fortschritte im alltäglichen Rahmen gelingen. Auch bei schulischen Laufbahntscheidungen ist die interprofessionelle Zusammenarbeit hervorzuheben. Eine Person aus einem spezifischen Berufsfeld kann nur eine Verhaltensfacette des Kindes in einem umgrenzten Kontext wahrnehmen. Wie im Kapitel 3.7.4 anhand der Hierarchie der Sprechorte erläutert wurde, zeigen Kinder mit selektivem Mutismus je nach Kontext gegensätzliche Verhaltensmerkmale. Andere

Perspektiven auf das Kind bleiben für Einzelpersonen oft unbekannt, weil sie nur in anderen Kontexten auftauchen. Um wichtige schulische Entscheide zu treffen, sind alle Perspektiven miteinzubeziehen (ebd.).

4.3 Verantwortlichkeiten therapeutischer Fachleute

Hartmann und Lange (2017) betonen die Notwendigkeit einer schulbegleitenden Therapie bei Kindern mit selektivem Mutismus, um negative Langzeitfolgen und chronische Verfestigungen des Schweigens zu umgehen. Wie im Kapitel 2.5 «Komorbide Symptomatik von selektivem Mutismus» gezeigt ist, können sich hinter Mutismus Sprachdefizite, Sprachstörungen oder Sprachauffälligkeiten verbergen. Auch die Möglichkeit von schweren psychischen Belastungen, Gefährdungen und Störungen besteht. Je nach Hintergrund werden eine Psychotherapie oder eine Sprachtherapie eingeleitet, die wiederum eine Diagnose und Einschätzung weiterer Fachleute voraussetzen (Katz-Bernstein, 2015).

In der Logopädie werden Handlungsmuster für den pragmatischen Einsatz von Kommunikation entwickelt. Diese kommunikativen und sozialen Muster werden in realen Situationen ausserhalb der Praxisräume erprobt, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder Telefonieren. Da eine Störung der Kommunikation in der Regel eine Indikation für eine kommunikativ ausgerichtete Therapieform stellt, wirkt die Logopädie als koordinierende Schnittstelle zwischen Institution Schule und Disziplinen wie Medizin und Psychologie. Die Logopädie ist in der Lage, Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen zu behandeln (Hartmann & Lange, 2017).

Da bis zu 51.9% der Betroffenen Sprachauffälligkeiten aufweisen, nimmt die Logopädie häufig eine wichtige, therapeutische Stelle ein (Bahr, 2018).

Wenn es sich um Angststörungen, soziale Phobien, problematische Familienverhältnisse oder traumatische Erlebnisse handelt, wird die Psychotherapie eingeleitet. Katz-Bernstein (2015) sieht die Kombination aus Psycho- und Sprachtherapie als besondere Chance für Kinder mit selektivem Mutismus. Bei motorischen oder koordinatorischen Störungen wird die Ergotherapie miteinbezogen (ebd.).

4.4 Verantwortlichkeiten sozialen Beistandes

Der soziale Beistand kommt zum Einsatz, wenn entweder ein stationärer Aufenthalt vorliegt oder wenn in der Familie die erzieherischen Möglichkeiten beeinträchtigt sind. Eine erzieherische Stütze bei Überforderungen in der Familie kann dafür sorgen, dass die Kontinuität von Therapien gewährleistet wird (Katz-Bernstein, 2015).

4.5 Zusammenarbeit mit Eltern

Das Vertrauen der Eltern ist wichtig, um Angst vor Fremdem oder vor Bewertungen zu beseitigen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern basiert auf einer wohlwollenden und wertschätzenden Haltung. Viel Einfühlungsvermögen, eine wertfreie Kommunikation und der Fokus auf das Wohl des Kindes bilden die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist regelmässig und transparent zu gestalten. Informationen über Mittel und Wege, wie dem

Kind geholfen werden kann und Empfehlungen zu therapeutischen Behandlungen sollen mit den Eltern besprochen werden. Es ist wichtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen, keine Gespräche zwischen Tür und Angel zu initiieren und alle beteiligten Fachpersonen an Gesprächen miteinzubeziehen (Katz-Bernstein, 2015).

Die literarische Auseinandersetzung der interprofessionellen Zusammenarbeit wirft die Frage auf, wie die Zusammenarbeit im Schulalltag konkret aussehen könnte. In welchem regelmässigen Zeitfenster und in welchen Situationen sollen Lehrpersonen Fachpersonen beiziehen? In den Experteninterviews wird auf diese Frage eingegangen.

4.6 Präzisierung der Fragestellung

Da die Fachliteratur ausdrücklich die Notwendigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit betont, wird die Fragestellung dieser Masterarbeit angepasst.

Welche Handlungsleitsätze zur integrativen Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe können durch Literaturrecherche und Expertenbefragungen *unter Einbezug der interprofessionellen Zusammenarbeit* in Form eines Ratgebers für Lehrpersonen entwickelt und übersichtlich dargestellt werden?

5 Schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe

Der Forschungsgegenstand ist geklärt, die Fragestellung ist formuliert und die entsprechende Theorie ist aufgearbeitet. In diesem Kapitel wird die Annahme überprüft, dass Bedarf an einem Ratgeber in Primarschulhäusern des Kanton Zürichs besteht. Durch die gezielt gewählte Forschungsmethodik «schriftliche Umfrage» wird das Interesse an einem Ratgeber überprüft und die Aktualität vom Thema selektiver Mutismus auf der Primarstufe geklärt.

5.1 Ziel der schriftlichen Umfrage

Ziel dieser vorliegenden Untersuchung ist es, den Bedarf und das Interesse an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe in Schulhäusern des Kanton Zürichs zu überprüfen und zu bestätigen. Die Untersuchung richtet sich an Schulleitungen von Primarschulhäusern im Kanton Zürich und wird mithilfe einer Online-Umfrage durchgeführt.

5.2 Begründung und Beschreibung der gewählten Forschungsmethodik

Quantitativ ausgerichtete Fragebögen eignen sich, um eine Hypothese an einer grösseren Stichprobe zu überprüfen. Fragebögen dienen einer standardisierten, grossflächigen Datenerhebung (Roos & Leutwyler, 2017). Diese Konzeption der empirischen Untersuchung bringt im Falle dieser Arbeit den Nutzen, möglichst viele Schulleitungen mit spezifischen Fragestellungen zu erreichen. Durch den kurzen Fragebogen können Daten und Fakten, aber auch persönliche Interessen der Schulleitungen erfragt und erfasst werden.

Die schriftliche Umfrage wurde auf den Kanton Zürich beschränkt, da einerseits die Autorin in diesem Kanton berufstätig ist, und andererseits der Kanton viele Primarschulhäuser hat, aus denen man ein grosses «n» für die Umfrage bestimmen kann. Innerhalb des Kantons Zürich werden diverse Gemeinden, sowohl ländliche als auch städtische, berücksichtigt, um die Repräsentativität zu gewährleisten (Sökefeld, 2003). Die Anzahl der Befragten ist auf $n = 100$ festgelegt, um eine grosse Anzahl an Antworten zu erhalten. Die Umfrage wird bewusst auf der Ebene der Schulleitung durchgeführt, um im Namen der Institution den Bedarf und das Interesse an einem Ratgeber zu überprüfen. Die Umfrage findet online statt, um grössere Schnelligkeit, eine grössere Stichprobe und kleinere Kosten für die Datenerhebung zu erzielen (Kuckartz, Ebert, Rädiker & Stefer, 2009). Im Falle dieser Untersuchung eignet sich eine Online-Umfrage besonders, da eine Verzweigung im Fragebogen elegant realisiert werden kann.

Eine schriftliche Umfrage muss von einem Anschreiben begleitet sein, das Sinn und Zweck der Umfrage erläutert. Der Datenschutz und die Anonymität müssen gewährleistet sein und eine Kontaktadresse der Autorin Rückfragen ermöglichen (Sökefeld, 2003). Wie das Anschreiben realisiert wurde, wird im Kapitel 5.4 «Durchführung der schriftlichen Umfrage» beschrieben.

5.3 Aufbau und Vorbereitung der schriftlichen Umfrage

5.3.1 Erstellung des Fragebogens durch Items

Die einzelnen Fragen des Fragebogens werden als «Items» bezeichnet. Bei der Formulierung der Items wird versucht, ein Konstrukt oder einen einzelnen Aspekt zu operationalisieren, also erfassbar zu machen (Roos & Leutwyler, 2017).

Bei der Formulierung der Items orientierte sich die Autorin an den Empfehlungen von Kuckartz et al. (2009): Die Items müssen sprachlich so durchdacht sein, dass sie gezielt an die Adressaten gerichtet sind. Sie müssen in direktem Bezug zum Forschungsgegenstand stehen und sollen kurz, verständlich und präzise formuliert werden. Um klare Antwortmöglichkeiten zu erzielen, beinhalten die Items jeweils nur eine Frage. Die Pole der Items sollen in unterschiedlichen Richtungen ausgelegt sein, also positiv und negativ formuliert. So antworten die Befragten nicht stets mit «Ja», sondern müssen sich bei jedem Item von neuem Gedanken machen.

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen und in Absprache mit dem Betreuer dieser Masterarbeit Prof. Dr. habil. Steiner wurden die Items ausarbeitet. Zusätzlich wurden die Fragestellungen mit einem Schulleiter des Kantons Zürich bezüglich der Verständlichkeit besprochen. Die vier Fragen lauten:

1. Können Sie bestätigen, dass in Ihrem Schulhaus kein Ratgeber für die integrative Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus zur Verfügung steht? (Ja/Nein)
2. Hätten Sie in Ihrem Schulhaus Interesse an einem Ratgeber für Lehrpersonen mit Handlungsleitsätzen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus? (Ja/Nein)
3. Wie viel Kinder mit selektivem Mutismus werden zurzeit in Ihrem Schulhaus integriert? (Zahl)
4. Falls Sie den Ratgeber nach der Entwicklung in digitaler Form erhalten möchten, können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse angeben. (Freies Textfeld für Antwort)

Die ersten beiden Fragen können entweder mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden. Es sind somit zwei dichotome Variablen, die lediglich zwei Zustände annehmen (Sökefeld, 2003). Nach Roos & Leutwyler (2017) ist zu beachten, dass je nach Formulierung der Fragestellungen die Zustimmungsraten zu einem Item beeinflusst werden kann. Die erste Frage wurde deshalb bewusst verneint formuliert. Hätte sie wie folgt gelautet: «Haben Sie einen Ratgeber für die integrative Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus in Ihrem Schulhaus?» wären die Schulleitungen vor den Kopf gestossen und müssten bei fehlendem Ratgeber eingestehen, dass sie nichts haben. Durch die vorsichtige Formulierung «Können Sie bestätigen, dass Sie keinen Ratgeber (...) haben?», nimmt man sprichwörtlich den Wind aus den Segeln und bietet den Schulleitungen die Möglichkeit, durch das Zustimmung das Fehlen eines Ratgebers zu bestätigen.

Um die Verständlichkeit der Items zu überprüfen, wurde ein Pre-Test durchgeführt. Der Pre-Test ist im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

5.3.2 Pre-Test

«Der Fragebogen muss so klar aufgebaut und einfach formuliert sein, dass ihn die Befragten ohne Rückfragen bearbeiten können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250).

Um die Verständlichkeit der Items zu überprüfen, wurde ein Pre-Test mit 80 Probanden und Probandinnen durchgeführt. Die Probanden und Probandinnen entsprachen der Zielgruppe, es waren alleamt Schulleitungen des Kanton Zürichs. Diese 80 Schulleitungen wurden bei der definitiven Umfrage nicht erneut kontaktiert und nicht miteinbezogen. Die Schulleitungen erhielten ein persönliches Anschreiben per E-Mail. Durch den Pre-Test wurde ermittelt, ob die Anweisungen eindeutig sind, ob es unklare Fragen gibt und ob die vorgegebenen Antwortkategorien adäquate Antworten ermöglichen.

Durch den Pre-Test konnten zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen werden:

1. Interpretationsunsicherheit aufgrund der Verneinung in der ersten Fragestellung

Einzelne Probanden füllten den Fragebogen wie folgt aus:

Frage 1: Können Sie bestätigen, dass in Ihrem Schulhaus kein Ratgeber (...) zur Verfügung steht?

Nein

Frage 2: Hätten Sie in Ihrem Schulhaus Interesse an einem Ratgeber (...)?

Ja

Die Kombination dieser zwei Antworten lässt zu viel Raum für Interpretationen. Haben die Probanden das «kein» in der ersten Frage überlesen und haben doch keinen Ratgeber im Schulhaus zur Verfügung? Oder steht ein Ratgeber zur Verfügung, der ihnen nicht ausreicht und sie deshalb Interesse haben? Um schwammige Interpretationen zu umgehen, wurde das «kein» zu Grossbuchstaben umgeschrieben (KEIN). Das Wort ist in Grossbuchstaben auffälliger und wird weniger überlesen.

2. Fehlende Informationen bei der Auswertung

Vereinzelte Probanden bestätigten einen bereits vorhandenen Ratgeber in ihrem Schulhaus. Diese alleinige Angabe bot jedoch einen geringen Erkenntnisgewinn. Wie lautet der Ratgeber? Ist er öffentlich zugänglich? Was beinhaltet der Ratgeber? Diese Fragen blieben ungeklärt. Um diese wichtigen Informationen zu gewinnen, wurde ein weiteres Item erstellt.

Durch die qualitative und quantitative Auswertung des Pre-Tests konnten die Items auf die definitiven Formulierungen umgeschrieben werden. Das Beantworten der Items 1, 3 und 4 ist erforderlich. Das Item 2 dient als Verzweigung. Es erscheint nur, wenn die Frage 1 mit «Nein» beantwortet wurde. Das Item 5 ist freiwillig.

Tabelle 1. Definitive Items für die schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

Items	Antwortmöglichkeiten
1. Können sie bestätigen, dass in Ihrem Schulhaus KEIN Ratgeber für die integrative Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus zur Verfügung steht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2. Sie haben angegeben, dass Sie einen Ratgeber für die integrative Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus in Ihrem Schulhaus haben. Wie heisst der Ratgeber (wenn möglich mit Autor/Innen)?	<i>offene Antwort</i> <i>(Verzweigung)</i>
3. Hätten Sie in Ihrem Schulhaus Interesse an einem Ratgeber für Lehrpersonen mit Handlungsleitsätzen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4. Wie viele Kinder mit selektivem Mutismus werden zurzeit in Ihrem Schulhaus integriert?	<i>Der Wert muss eine Zahl sein.</i>
5. Falls Sie den Ratgeber nach der Entwicklung in digitaler Form erhalten möchten, können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse angeben.	<i>Offene Antwort</i>

26 von 80 Probanden und Probandinnen füllten den Pre-Test aus, das ergibt einen Rücklauf von 32.5%. Um bei der definitiven Umfrage einen höheren Rücklauf zu erzielen, wurden zwei Schulleitungen beratend zugezogen. Der Pre-Test wurde an einem Dienstagmorgen per E-Mail verschickt. Die beiden Schulleitungen empfahlen, die Umfrage an einem Donnerstagmittag zu versenden. Der Donnerstag sei nach ihrer beruflichen Erfahrung der ruhigste Tag der Woche, an welchem man folglich Zeit hätte, umgehend die Umfrage zu beantworten. Die beiden Schulleitungen lobten das Begleitschreiben und die persönliche Anrede im E-Mail. Die persönliche Anrede ist zwar mit einem deutlichen Mehraufwand für die Autorin verbunden, jedoch löse sie eine grössere Bereitschaft aus, an der Umfrage teilzunehmen. Diese Strategie wurde in der definitiven Umfrage erneut umgesetzt.

5.4 Durchführung der schriftlichen Umfrage

Einhundert Schulleitungen von Primarschulhäusern des Kantons Zürich wurden am 02.07.2020 mit einem persönlichen Schreiben per E-Mail kontaktiert (vgl. Anhang 14.1 «Persönliches Anschreiben an Schulleitungen»). Der Link zur Online-Umfrage war im Schreiben enthalten. Der Text orientierte sich an den Empfehlungen nach Roos & Leutwyler (2017): Nach einem packenden Einstieg stellte sich die Autorin vor, erklärte das Forschungsvorhaben, zeigte das Ziel der Untersuchung auf und erwähnte den zeitlichen Aufwand der Umfrage. Die Kontaktangaben der Schulleitungen mussten von der Autorin selbständig im Internet recherchiert werden, da es beim Volksschulamt Zürich aufgrund des Datenschutzes keine öffentliche Liste mit den E-Mail-Adressen der Schulleitungen gibt. Dieser Arbeitsschritt war sehr zeitaufwändig. Eine öffentliche Liste der Schulhausadressen unterstützte die gezielte Suche nach Kontaktangaben.

Von 100 befragten Schulleitungen nahmen 46 an der Umfrage teil. Das ist ein Rücklauf von 46%, der im Vergleich zum Pre-Test (32.5%) deutlich höher ist. Nach Bortz & Döring (2009) füllen üblicherweise 70% - 80% der antwortwilligen befragten Personen innerhalb der ersten zehn Tage nach Versand den Fragebogen aus. In dieser Untersuchung nahmen alle, also 100% der antwortwilligen Befragten, innerhalb von sechs Tagen am Fragebogen teil. Nach Roos & Leutwyler (2017) ist eine Erhöhung des Rücklaufs möglich, in dem ein Erinnerungsschreiben bei Ablauf der zwei- bis dreiwöchigen Rücksendefrist verfasst wird. Da bei dieser Untersuchung nach der Rücksendefrist die

Sommerferien im Kanton Zürich starteten, wurde auf ein Erinnerungsschreiben verzichtet. Es ist erfreulich, dass knapp die Hälfte aller Befragten teilgenommen haben. Trotzdem wäre rückblickend ein Erinnerungsschreiben von Vorteil gewesen, um die Teilnahmeanzahl an der Umfrage zu erhöhen. Besonders erfreulich waren die persönlichen Kontaktaufnahmen verschiedener Schulleitungen mit der Autorin. Neun der 46 antwortwilligen Schulleitungen drückten in einem persönlichen Schreiben an die Autorin ihr grosses Interesse und die Wichtigkeit der Entwicklung dieses Ratgebers aus. Auch eine Schulpsychologin des Kantons Zürich, die von einem Probanden von der Entwicklung des Ratgebers erfahren hatte, nahm mit der Autorin Kontakt auf. Sie drückte ihr Interesse aus und bat um den fertig entwickelten Ratgeber. Am 23. Juli 2020 wurde die Umfrage abgeschlossen.

5.5 Auswertung der schriftlichen Umfrage

5.5.1 Datenaufbereitung der schriftlichen Umfrage

46 Schulleitungen nahmen an der schriftlichen Online-Umfrage teil. Die Daten der Umfrage werden nach den Items sortiert aufbereitet. Die vollständige und detaillierte Datenaufarbeitung ist im Anhang 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich» zu finden. Durch die Auswertung von Antwortkombinationen unterschiedlicher Items sind wertvolle Beobachtungen und Interpretationen möglich. Die Interpretationen der Daten folgen im Kapitel 5.5.3.

5.5.2 Datenergebnisse der schriftlichen Umfrage

Die Ergebnisse der schriftlichen Umfrage werden in der Reihenfolge der Items präsentiert.

Abbildung 7. Item 1, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

Die Darstellung des Item 1 zeigt, dass 93% (43 von 46) der antwortwilligen Schulleitungen keinen Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus in ihrem Schulhaus zur Verfügung haben. 7% (3 von 46) der Schulleitungen bestätigen das Vorhandensein eines Ratgebers in ihrem Schulhaus.

Item 2
 Sie haben angegeben, dass Sie einen Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe in Ihrem Schulhaus haben. Wie heisst der Ratgeber (wenn möglich mit Autor/Innen)?

Antworten	
1	<i>Selektiver Mutismus im schulischen Setting, Ein Leitfaden, Akademiker- verlag</i>
2	<i>Titel und Autoren sind mir nicht bekannt.</i>
3	<i>Ich habe angegeben, dass ich nicht weiss, ob wir einen solchen haben. Da wir jedoch ein Kind mit sM hatten, gehe ich davon aus, dass wir einen haben.</i>

Abbildung 8. Item 2, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

Die drei Schulleitungen, die beim Item 1 das Vorhandensein eines Ratgebers in ihrem Schulhaus bestätigten, beantworteten das Item 2. In der ersten Antwort wurden der Titel und der Verlag eines Ratgebers genannt. Die zweite Antwort bietet keine näheren Angaben zum vorhandenen Ratgeber. In der dritten Antwort wurden Unwissen und eine Vermutung bezüglich des Vorhandenseins eines Ratgebers ausgedrückt.

Item 3
 Hätten Sie in Ihrem Schulhaus Interesse an einem Ratgeber für Lehrpersonen mit Handlungsleitsätzen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus?

Abbildung 9. Item 3, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

89% (41 von 46) der Befragten drücken mit der Antwort «Ja» ihr Interesse an einem Ratgeber für Lehrpersonen mit Handlungsleitsätzen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus aus. 11% (5 von 46) der befragten Schulleitungen geben an, kein Interesse an einem Ratgeber zu haben.

Werden die individuellen Antworten der Schulleitungen der Items 1 und 3 qualitativ verglichen, ist festzustellen, dass vier unterschiedliche Antwortkombinationen gewählt wurden (vgl. Anhang 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich»):

- 39 Schulleitungen verfügen über keinen Ratgeber und drücken ihr Interesse an einem Ratgeber aus.
- 4 Schulleitungen verfügen über keinen Ratgeber und geben an, kein Interesse an einem Ratgeber zu haben.
- Die Schulleitung, die nicht weiss, ob sie einen Ratgeber im Schulhaus habe (vgl. Item 2), hat kein Interesse an einem Ratgeber.
- Die beiden anderen Schulleitungen, die einen Ratgeber zur Verfügung haben (vgl. Item 2), drücken ihr Interesse an einem weiteren Ratgeber aus.

Item 4 Wie viele Kinder mit selektivem Mutismus werden zurzeit in Ihrem Schulhaus integriert?	
Anzahl Schulhäuser	Anzahl integrierter Kinder mit selektivem Mutismus pro Schulhaus
12	0
20	1
12	2
2	3

Abbildung 10. Item 4, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

In 12 von 46 Schulhäusern wird zurzeit kein Kind mit selektivem Mutismus beschult. In 20 Primarschulhäusern geht je ein Kind mit selektivem Mutismus zur Schule und in 12 Schulhäusern je zwei. Zwei Schulhäuser beschulen zurzeit je 3 Kinder mit selektivem Mutismus inklusiv. Diese Werte zeigen, dass in den 46 Primarschulhäusern des Kantons Zürich zurzeit 50 Kinder mit selektivem Mutismus integriert werden.

Durch die qualitative Datenaufarbeitung ist festzustellen, dass in den 43 Schulhäusern, die keinen Ratgeber zur Verfügung haben, insgesamt 46 Kinder mit selektivem Mutismus integrativ gefördert werden. Vier Schulleitungen geben im Item 3 an, kein Interesse an einem Ratgeber zu haben. In zwei dieser vier Schulhäuser wird zurzeit kein Kind mit selektivem Mutismus integriert. In den beiden anderen dieser vier Schulhäuser besucht je ein Kind mit selektivem Mutismus die Schule.

In den drei Schulhäusern, in denen ein Ratgeber vorhanden ist bzw. vermutet wird, werden 1 bzw. 2 Kinder mit selektivem Mutismus inklusiv beschult (vgl. Kapitel 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich»).

Item 5

Falls Sie den Ratgeber nach der Entwicklung in digitaler Form erhalten möchten,
können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse angeben:

36 E-Mail-Adressen wurden erfasst.

Abbildung 11. Item 5, schriftliche Befragung zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)

36 der 46 antwortwilligen Schulleitungen hinterliessen ihre E-Mail-Adresse und möchten den fertig entwickelten Ratgeber in digitaler Form erhalten. Die E-Mail-Adressen werden aus Datenschutzgründen in dieser Arbeit nicht genannt.

Im Vergleich zu den Zahlen von Item 3 ist herauszulesen, dass nicht alle Schulleitungen, die ihr Interesse an einem Ratgeber bekundeten, auch ihre E-Mail-Adresse hinterliessen. Sechs Schulleitungen bestätigten ihr Interesse ohne Kontaktangaben zu hinterlassen.

Eine Schulleitung, die kein Interesse an einem Ratgeber angab, hinterliess trotzdem beim Item 5 ihre E-Mail-Adresse (vgl. Anhang 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich»).

5.5.3 Dateninterpretation der schriftlichen Umfrage

93% aller antwortwilligen Schulleitungen bestätigen, keinen Ratgeber zu haben, obwohl in diesen Schulen zurzeit 46 betroffene Kinder inklusiv beschult werden. Aus diesen erhobenen Daten lässt sich interpretieren, dass ein grosser Bedarf an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe im Kanton Zürich besteht.

Zu den Angaben der beiden Schulleitungen, die bereits einen Ratgeber haben, aber trotzdem Interesse an einem weiteren hätten, lassen sich Vermutungen anstellen. Ist ihr jetziger Ratgeber nicht zufriedenstellend? Ist er zu knapp oder zu umfangreich? Ist der Ratgeber zwar gut, trotzdem werden weiterführende Informationen gewünscht? Die Antworten auf diese Fragen bleiben offen. Was man aber daraus schliessen kann, ist, dass trotz vorhandenem Ratgeber der Bedarf an handfesten Informationen zu selektivem Mutismus auf der Primarstufe noch nicht abgedeckt ist.

Es lässt sich interpretieren, dass das Interesse an einem Ratgeber nicht eindeutig in Verbindung mit der Anzahl integrierter Kinder mit selektivem Mutismus steht. Viele Schulleitungen, bei denen im Schulhaus kein betroffenes Kind integriert wird, äussern ihr Interesse an einem Ratgeber. Zwei Schulen, die ein betroffenes Kind inklusiv beschulen, haben kein Interesse an einem Ratgeber. Daraus lässt sich schliessen, dass das Interesse an einem Ratgeber unabhängig davon steht, ob und wie viele betroffene Kinder zum Zeitpunkt der Umfrage im Schulhaus integriert werden. Weshalb trotz inklusiver Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus kein Interesse an einem Ratgeber besteht, ist aus den Werten der Umfrage nicht zu schliessen.

Das Item 2 lässt bei zwei Antworten Spekulationen zu:

- «Titel und Autoren sind mir nicht bekannt.»

Wenn weder Titel noch der Autor oder die Autorin eines vorhandenen Ratgebers bekannt ist, lässt sich vermuten, dass die Schulleitung von diesem Ratgeber bereits gehört hat, ihn aber nicht zur Hand hat. Es ist fraglich, ob alle Lehrpersonen in diesem Schulhaus auf den Ratgeber Zugriff haben.

- «Ich habe angegeben, dass ich nicht weiss, ob wir einen solchen haben. Da wir jedoch ein Kind mit SM hatten, gehe ich davon aus, dass wir einen haben.»

Diese befragte Schulleitung gibt an, kein Interesse an einem Ratgeber zu haben (vgl. Anhang 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich»). Die E-Mail-Adresse ist dennoch hinterlegt, um den entwickelten Ratgeber dieser Arbeit zu erhalten. Diese widersprüchlichen Angaben können so interpretiert werden, dass die Schule trotzdem Interesse an einem Ratgeber hat. Ob ein Ratgeber zurzeit im Schulhaus vorhanden ist, bleibt offen. Daraus ist zu schliessen, dass in zwei von 46 Schulhäusern definitiv ein Ratgeber zur Verfügung steht. Einer davon ist öffentlich zugänglich, vom anderen ist weder der Titel noch der Autor oder die Autorin bekannt.

Das Buch «Selektiver Mutismus im schulischen Setting» von Bogdanski (2006) zählt nicht als Ratgeber, sondern als Leitfaden. Der Leitfaden wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass zurzeit in 46 Primarschulhäusern 50 Kinder mit selektivem Mutismus inklusiv beschult werden. Durchschnittlich gehen ein bis zwei schweigende Kinder pro Schulhaus zur Schule. Daraus lässt sich schliessen, dass im Schnitt jedes Schulhaus früher oder später mit dem Thema Selektiver Mutismus konfrontiert wird. Da ein Kind in der Regel sechs Jahre die Primarschule besucht, werden zahlreiche Lehrpersonen und Fachpersonen mit dem Kind in Kontakt treten, was wiederum die Wichtigkeit von handfesten Informationen bestätigt.

5.5.4 Vorstellen des Leitfadens «Selektiver Mutismus im schulischen Setting» nach Bogdanski (2016)

Das 94-seitige Taschenbuch wurde nicht als «Ratgeber», sondern als «Leitfaden» veröffentlicht. Der umfangreiche Leitfaden wurde als Bachelorarbeit im Jahr 2014 verfasst. Die Definition, Diagnostik und Symptomatik von Mutismus sind ausführlich beschrieben. Im Anschluss geht Bogdanski (2016) auf zehn Themen für den schulischen Umgang mit betroffenen Kindern ein: Die richtige Elternberatung, eine detaillierte Analyse des Kindes, Erstellung eines Zielplanes mit Vorschlägen zu sprechinitzierenden Methoden, Partizipation fördern, angemessenes Lehrerverhalten, förderliche Arbeitsformen, Leistungsbewertung, zusätzliche sonderpädagogische Förderung und das Verhalten bei Rückschlägen und Stagnation.

5.5.5 Fazit der schriftlichen Umfrage

Die Hypothese, dass Bedarf an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe besteht, wird anhand der Datenaufarbeitung, -auswertung und -interpretation der schriftlichen Umfrage bestätigt:

Im Kanton Zürich besteht Bedarf und Interesse an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe.

93% aller antwortwilligten Befragten haben keinen Ratgeber zur Verfügung. 89% drücken ihr Interesse an einem Ratgeber aus. Die Aktualität von selektivem Mutismus auf der Primarstufe im Kanton Zürich wird von den Schulleitungen durch die Anzahl integrierter Betroffener bestätigt. Zurzeit werden in 46 Schulhäusern 50 Kinder mit selektivem Mutismus inklusiv beschult.

Sowohl das grosse Interesse als auch der Bedarf an einem Ratgeber weisen darauf hin, dass sich die Autorin mit ihrem Forschungszugang und der Entwicklung des Ratgebers auf Neuland befindet.

5.6 Methodenkritik und Reflexion der schriftlichen Umfrage

Wie im Kapitel 5.2 «Begründung und Beschreibung der gewählten Forschungsmethodik» erwähnt, bringen Online-Umfragen viele Vorteile mit sich. Durch den Wegfall von Fragebogendruck, -versand und der manuellen Übertragung der schriftlichen Resultate konnten Kosten in erheblichem Umfang gespart werden. Verzweigte Fragen, sogenannte Filter, waren online einfach realisierbar. Die Befragten konnten sich ihre Antworten in Ruhe überlegen, ohne dabei von der Autorin direkt beeinflusst zu werden (Roos & Leutwyler, 2017).

Die Konzeption von Fragebögen ist sehr anspruchsvoll und setzt grosse Theorie- und Feldkenntnisse voraus. Fragebogenerhebungen müssen so klar aufgebaut und einfach formuliert sein, dass sie die Befragten ohne Rückfragen beantworten können. Um dies zu gewährleisten, wurden die Items im Pre-Test überprüft. Die Auswertungen und Interpretationen des Pre-Tests führten zu gezielten Anpassungen der Items und zu einer höheren Rücklaufquote bei der definitiven Umfrage (vgl. Kapitel 5.3.2 «Pre-Test»).

Ein Nachteil von Online-Umfragen liegt darin, dass nicht kontrolliert werden kann, ob die Umfrage allein ausgefüllt wurde, oder ob sich jemand beratend zur Seite stellte. Nach Kuckartz et al. (2009) zeigen sich Nachteile einer Online-Umfrage bei der eingeschränkten Länge der Fragebögen. Die Aufmerksamkeit und Energie der Befragten sind am Bildschirm eingeschränkt. Die Konzentrationsdauer ist auf maximal 15 Minuten beschränkt. Die schriftliche Umfrage der vorliegenden Arbeit beinhaltete nur vier Items und das Ausfüllen des Fragebogens dauerte im Durchschnitt 2 Minuten und 5 Sekunden (vgl. Anhang 14.2 «Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich»). Deshalb war dieser grundsätzliche Nachteil der Online-Umfrage in dieser Arbeit bedeutungslos.

Die Online-Umfrage dieser Studie verunmöglichte der Autorin Rückfragen an die Schulleitungen. Mit einem weiteren Item, in dem auf freiwilliger Basis nach Kontaktangaben für Rücksprachen gefragt worden wäre, hätte die Autorin die Schulleitungen für Rückfragen kontaktieren können.

Die Autorin ist mit der Methodenwahl sehr zufrieden. Der Fragebogen war ökonomisch gut durchführbar und ermöglichte eine grossflächige Datenerhebung. Es wurde eine grosse Anzahl an

Schulleitungen erreicht. Die Hypothese zu Beginn des Kapitels konnte durch die schriftliche Umfrage mit 100 Schulleitungen überprüft und bestätigt werden.

Die Methode der schriftlichen Umfrage zur Überprüfung des Bedarfs an einem Ratgeber liesse sich gut auf eine schweizweite Untersuchung ausweiten. Haben Schulhäuser anderer Kantone einen Ratgeber zur Verfügung? Besteht schweizweit, ja sogar international Interesse an einem Ratgeber? Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Forschung werden im Kapitel 9.2 erläutert.

Um weiterführende Informationen und Empfehlungen in Bezug auf die Fragestellung zu erlangen, wurden vier Expertinnen für selektiven Mutismus interviewt. Der Aufbau, die Durchführung und die Auswertungen der Experteninterviews werden im folgenden Kapitel geschildert.

6 Experteninterviews

In der Fachliteratur wird «das Experteninterview» als offizieller Begriff empirischer Sozialforschung verwendet (Misoch, 2019). Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff übernommen. In der vorliegenden Arbeit werden unter dem Begriff «Experteninterviews» mündliche Befragungen von Experten und Expertinnen verstanden.

6.1 Ziel der Forschungsmethodik

«Experten verfügen über ein spezielles Wissen, das einen spezifischen Bereich betrifft und das nicht Teil des Allgemeinwissens ist» (Misoch, 2019, S. 119).

Wie aus diesem Zitat zu schliessen ist, bringen Experten und Expertinnen spezielles Wissen mit, das sich klar vom Allgemeinwissen unterscheidet. Die Fachliteratur beleuchtet die inklusive Beschulung von schweigenden Kindern nur beschränkt. Ziel der qualitativen Experteninterviews ist es, weitere Empfehlungen und praktische Tipps für den Umgang mit Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe zu erfahren, um die theoretischen Grundlagen zu erweitern, zu ergänzen und zu überprüfen.

6.2 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

«Eine bewusste und gut begründete Entscheidung für die Forschungsform ist unabdingbar, um die erwünschten Daten zu erheben» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 225).

Die qualitative Forschungsmethodik «Experteninterviews» wurde bewusst gewählt. Diese Methodik ermöglicht einen grösseren Spielraum bei der Beantwortung der Fragen als schriftliche Verfahren. Zusätzlich lassen sich Erfahrungen und Erlebnisse der Experten und Expertinnen gut erfassen (Roos & Leutwyler, 2017). Die Interviews werden halbstrukturiert vorbereitet und durchgeführt. Die Grundidee ist ein Leitfaden, der zielorientiert aufgebaut ist, aber bei unterwarteten oder spannenden Antworten spontanes Reagieren und vertiefteres Eingehen ermöglicht. Deshalb verspricht diese Methodik im Vergleich zu strukturierten Interviews oder schriftlichen Verfahren einen höheren Erkenntnisgewinn (Bortz & Döring, 2009).

6.2.1 Begründung der Abweichung ursprünglich geplanter Forschungsmethodik

Ursprünglich war die Durchführung eines quantitativen Fragebogens mit 30 Experten und Expertinnen für Mutismus geplant. Der quantitative Fragebogen wurde fertig entwickelt und beinhaltet acht Items (vgl. Anhang 14.3 «Fragebogen der nicht durchgeführten schriftlichen Expertenumfrage»). Er wurde jedoch nie durchgeführt. Die Autorin stellte fest, dass diese quantitative Forschungsmethodik nicht zielführend ist. Wie im Kapitel 6.1 «Ziel der Forschungsmethodik» erklärt, ist das Ziel, die Fachliteratur durch Erfahrungen, Empfehlungen und Fachwissen von Experten und Expertinnen zu ergänzen und zu überprüfen. Um dieses Ziel zu erreichen, eignet sich eine Forschungsmethodik, die einen grossen Spielraum für die Beantwortung der Fragen bietet. Auf dieser Erkenntnis wurde während des Arbeitsprozesses entschieden, das quantitative Verfahren nicht durchzuführen und

stattdessen mehrere Experten und Expertinnen für selektiven Mutismus für mündliche Befragungen zu gewinnen.

6.3 Expertinnen für selektiven Mutismus

6.3.1 Definition von Experten und Expertinnen

Als Experte oder als Expertin werden Personen bezeichnet, die über ein spezielles Sonderwissen verfügen. Das spezielle Wissen unterscheidet sich vom Allgemeinwissen, wie man aus dem Zitat im Kapitel 6.1 «Ziel der Forschungsmethodik» entnehmen kann. Üblicherweise bringt diese Expertise einen langen Ausbildungsweg mit sich (Misocho, 2019).

6.3.2 Expertinnen dieser qualitativen Forschungsmethodik

Im Januar 2020 nahm die Autorin mit Prof. Dr. Katz-Bernstein Kontakt auf. Prof. Dr. Katz-Bernstein gilt als Koryphäe auf dem Gebiet des Mutismus. Sie gründete die Mutismus-Fachstelle in Deutschland, therapierte über zwanzig Jahre Kinder mit selektivem Mutismus und veröffentlichte unzählige Bücher über diese Thematik. Erfreulicherweise willigte Prof. Dr. Katz-Bernstein zu einem Experteninterview ein und wies gleichzeitig auf die Internetseite des Netzwerks InterMut² hin. Auf dieser Internetseite sind 30 offiziell geprüfte Experten und Expertinnen für Mutismus aufgelistet.

Die Professionen der Experten und Expertinnen waren ausschlaggebend für die Entscheidung, welche und wie viele der 30 geprüften Kontakte für ein Interview angefragt wurden. Es war das Ziel, alle Professionen, die im Zusammenhang mit schweigenden Kindern stehen, durch Experteninterviews abzudecken. Neben Prof. Dr. Katz-Bernstein, die ausgebildete Psychologin, Psychotherapeutin und Logopädin ist, wurden Experten und Expertinnen in den Bereichen Ergotherapie, schulische Heilpädagogik und im Schulwesen gesucht. Da in der Literaturrecherche die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Logopädie und der Psychotherapie besonders betont wird, wurden mehrere Expertinnen aus diesen Bereichen zu einem Interview eingeladen. Drei Expertinnen, die in den spezifischen Berufen ausgebildet sind, bestätigten erfreulicherweise die Teilnahme am Interview. Da nur der Beruf ausschlaggebend für die Auswahl der Kontakte war, ist es unbeabsichtigt, dass insgesamt vier Frauen und kein Mann interviewt wurden.

6.3.3 Vorstellen der Expertinnen

Die Kontaktaufnahme wird im Kapitel 6.4.2 beschrieben. In den folgenden Abschnitten werden die vier Expertinnen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Drei der vier Expertinnen gaben die Erlaubnis, namentlich in dieser Arbeit vorgestellt zu werden.

Silke Endtinger ist ausgebildete Logopädin und Psychotherapeutin. Sie bringt 23 Jahre Berufserfahrung mit. Das Thema «Mutismus» begleitet sie seit 20 Jahren. Während ihrer Berufstätigkeit therapierte sie 20 Kinder mit selektivem Mutismus.

² <https://www.mutismus-schweiz.ch>

Monika Illi begleitete in ihren 20 Jahren Berufserfahrung fünf Kinder mit selektivem Mutismus. Sie ist ausgebildete Kindergartenlehrperson, Maltherapeutin und Schulische Heilpädagogin. Seit fünf Jahren arbeitet sie als Schulische Heilpädagogin im Kanton Zürich auf der Kindergartenstufe.

Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein ist Logopädin, Psychologin und Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Prof. Dr. Katz-Bernstein arbeitete über 20 Jahre im Schulamt der Stadt Zürich im Spezialgebiet der Redestörungen. In jener Zeit therapierte sie, nach eigenem Erzählen, ihre erste Patientin mit selektivem Mutismus. Nach 20 Jahren Therapietätigkeit erhielt Prof. Dr. Katz-Bernstein im Jahr 1994 eine Professur für Rehabilitation und Pädagogik an der Technischen Universität Dortmund. Sie etablierte und leitete die Beratungsstelle für selektiven Mutismus in Deutschland. In ihrer Berufszeit therapierte sie 18 Kinder mit selektivem Mutismus und führte unzählige Supervisionen durch. Seit 2008 ist Prof. Dr. Katz-Bernstein pensioniert, macht aber weiterhin Supervisionen und publiziert Bücher Im Themenbereich Mutismus.

A.T. ist ausgebildete Ergotherapeutin, Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin. Da A.T. anonym bleiben möchte, wurden fiktive Initialen verwendet. A.T. therapierte vier Kinder mit selektivem Mutismus. Aus Datenschutzgründen wird nicht genauer auf A.T.'s Werdegang eingegangen.

Im folgenden Kapitel werden der Aufbau und die Vorbereitungen der Experteninterviews geschildert.

6.4 Aufbau und Vorbereitung der Experteninterviews

6.4.1 Erstellen des Leitfadens

«Es ist sehr anspruchsvoll, ein Interview systematisch vorzubereiten, zielgerichtet und dennoch offen zu führen und den gesamten Prozess theoriegeleitet zu kontrollieren» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227).

Der schriftliche Leitfaden gibt die Grobstruktur des Interviews vor und dient als Stütze während der Befragung. Ein guter Leitfaden wird der Spannung zwischen der Strukturierung der Befragung und dem Spielraum für Unerwartetes gerecht. Roos und Leutwyler (2017) empfehlen, den halbstrukturierten Leitfaden dreiteilig aufzubauen (vgl. S. 235):

Tabelle 2. Vorgaben zu halbstrukturierten Leitfäden (modifiziert nach Roos und Leutwyler, 2017, S. 235)

Einstieg	<ul style="list-style-type: none">- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview- Information über den Kontext und Zweck der Befragung- Klärung der Rahmenbedingungen (Ablauf, Zeitrahmen)- Einverständnis zum Aufnehmen des Interviews einholen- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none">- Fragen, geordnet nach Themenbereichen- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn die Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken
Abschluss und Ausklang	<ul style="list-style-type: none">- Nachfragen, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden- Gelegenheit für Ergänzungen, Präzisierungen oder Betonungen einzelner Aussagen bieten- Dank für die Teilnahme am Interview ausdrücken- Darauf hinweisen, wie die befragte Person über Auswertungen oder Befunde informiert werden

Bei allen Fragestellungen im Hauptteil ist nach Flick (2006) kritisch zu prüfen, welche theoretische Relevanz die Frage zeigt, welche inhaltliche Dimension erfragt wird und ob die Verständlichkeit und die Eindeutigkeit gewährleistet sind. Beller (2008) stimmt mit diesen Vorgaben überein und ergänzt, dass keine Frageformulierung durch Suggestionen manipuliert sein darf. Unter Berücksichtigung all dieser Hinweise und Vorgaben wurde der Leitfaden der vorliegenden qualitativen Untersuchung entwickelt (vgl. Anhang 14.4 «Leitfaden des Experteninterviews»). Die Fragestellungen basieren auf der Literaturrecherche und beziehen sich auf die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe. Zusätzlich wird auf die interprofessionelle Zusammenarbeit eingegangen.

Der Leitfaden wurde mit zwei pädagogischen Fachkräften auf die Verständlichkeit und Eindeutigkeit überprüft. Zusammen mit den Fachkräften wurde die Relevanz der Fragen diskutiert und allfällige Suggestionen ausgeschlossen. Abschliessend wurde der Leitfaden mit dem Betreuer dieser Arbeit, Prof. Dr. habil. Steiner, besprochen.

6.4.2 Kontaktaufnahmen mit den Expertinnen für selektiven Mutismus

Um die gezielt ausgewählten Expertinnen für die Teilnahme am Interview zu gewinnen, wurde am 16.06.2020 ein Schreiben verfasst und per E-Mail versandt (vgl. Anhang 14.5 «Persönliches

Anschreiben an Expertinnen»). Im Schreiben wurden folgende Empfehlungen von Roos & Leutwyler (2017) berücksichtigt (S. 237):

- sich selbst vorstellen
- Forschungshaben klären: worum geht es?
- Ziel der Untersuchung aufzeigen
- Erwartungen an interviewte Personen schildern
- Bereich klären: Wozu sollen Personen Auskunft geben?
- zeitliche Begrenzung und Aufwand klären
- mögliche Vorbereitungen der Personen erwähnen
- aufzeigen, warum genau diese Person für ein Interview angefragt wird

Alle angefragten Expertinnen bestätigten innerhalb von zwei Tagen ihre Teilnahme an dem halbstrukturierten Leitfadeninterview.

6.4.3 Serielle Gestaltung der Experteninterviews

Prof. Dr. Katz-Bernstein ist eine äusserst angesehene Expertin für selektiven Mutismus und bringt jahrelange Erfahrung und ein grosses Fachwissen mit. Sie ist eine Koryphäe im Gebiet des Mutismus und ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Die ausserordentliche Chance, mit Prof. Dr. Katz-Bernstein persönlich sprechen zu können, sollte durch eine gutdurchdachte und gezielte Vorbereitung genutzt werden. Aus diesem Grund wurden die Experteninterviews seriell gestaltet. In einem ersten Schritt fanden drei Interviews mit Expertinnen vom Netzwerk InterMut statt. Nach deren Auswertung wurde im zweiten Schritt Prof. Dr. Katz-Bernstein interviewt. Die serielle Gestaltung ermöglichte Überprüfungen, Erweiterungen und Vertiefungen von Aussagen aus den ersten drei Interviews.

6.5 Durchführung der ersten seriellen Experteninterviews

Nach der Erarbeitung des Leitfadens (vgl. Kapitel 6.4.1) fanden im ersten Schritt drei Experteninterviews statt. Die Interviews wurden bewusst einzeln durchgeführt, damit die befragten Personen individuelle Erfahrungen oder einen individuellen Informationsstand preisgeben konnten, ohne von anderen Personen beeinflusst oder unterbrochen zu werden (Roos & Leutwyler, 2017).

Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie im Jahr 2020 wurde den Expertinnen freigestellt, ob sie das Interview bei einem persönlichen Treffen oder in digitaler Form mit Zoom oder Skype durchführen wollten.

Die drei Interviews fanden zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten statt. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Informationen dargestellt. Jeder Expertin ist eine Farbe zugeteilt. Die Farben sorgen bei der Datenauswertung im Kapitel 6.6.2 für eine bessere Übersicht.

Tabelle 3. Übersicht der ersten seriellen Experteninterviews (eigene Darstellung)

Expertin	Profession	Datum	Ort	Form der Durchführung
A.T. ³	Ergotherapeutin Jugendpsychiaterin Psychotherapeutin	01.07.2020	Zürich	Videokonferenz, Skype
Monika Illi	Kindergartenlehrperson Schulische Heilpädagogin (SHP) Malthérapeutin	06.08.2020	Zürich, in einem ruhigen Kaffee	persönliches Treffen
Silke Endtinger	Psychotherapeutin Logopädin	10.08.2020	Zürich, in der Praxis der Expertin	persönliches Treffen

Alle drei Interviews wurden mit Erlaubnis der Expertinnen auf Audiodatei aufgezeichnet. Die Audiodateien sind auf Anfrage verfügbar. Aufgrund der Natürlichkeit und der Authentizität wurden die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt.

6.6 Auswertung und Interpretation der ersten seriellen Experteninterviews

6.6.1 Datenaufbereitung

Die Aufbereitung der Datensammlung orientiert sich an den Vorgaben von Liebold und Trinczek (2009). Sie besteht aus mehreren Schritten, die sukzessive aufeinander aufbauen. Das Material wird zunehmend verdichtet. Da sich die Experteninterviews an thematischen Feldern orientieren, verläuft die Auswertung themenorientiert und nicht subjektorientiert. Aus diesem Grund findet keine wörtliche Transkription der Interviews statt. Verschriftlicht werden jene Passagen des Gesprächs, die von thematischer Relevanz für die untersuchte Fragestellung sind.

Nach Liebold und Trinczek (2019) werden die thematisch relevanten Passagen *paraphrasiert* festgehalten. Die Aussagen der Expertinnen sind inhaltsgetreu, aber komprimiert zusammengefasst. Nach dem Paraphrasieren folgt das *Codieren*. Die Codierung dient der Verdichtung des schriftlichen Materials. Eine Passage kann mehreren Codes zugeordnet werden. Im Anhang 14.6 «Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Expertinnen» sind die Paraphrasen jeder Expertin einzelnen Codes zugeordnet. Nach dem Codieren findet der *thematische Vergleich* statt. Die Textpassagen der Expertinnen werden bezüglich ihrer Themenfelder bzw. Codes gebündelt. Darauf aufbauend folgt die *typologische Analyse*. Nicht mehr die Fälle, sondern die Themen bestimmen die Dimensionen (Liebold & Trinczek, 2019, S. 42). Im Anhang 14.7 «Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen» ist die gebündelte Darstellung aller Daten anhand der Teilthemen zu finden.

6.6.2 Datenergebnisse und Dateninterpretation der ersten seriellen Experteninterviews

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Datensammlung der ersten drei Experteninterviews. Die Ergebnisse sind nach ihren Codierungen aufgeführt. Es werden nicht alle Paraphrasen aufgeführt, sondern nur diejenigen, die für die Beantwortung der Fragestellung von grosser Bedeutung

³ Die Expertin A.T. möchte anonym bleiben und namentlich nicht erwähnt werden. Ihre Initialen wurden aus Datenschutzgründen abgeändert.

sind. Eine komplette Auflistung der Paraphrasen ist im Anhang 14.7 «Datenaufarbeitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen» zu finden.

Als Erstes findet jeweils die inhaltliche Klärung der Codierung statt. Anschliessend werden wesentliche Paraphrasen der Expertinnen dargestellt. Die Paraphrasen sind übersichtshalber farblich gegliedert (vgl. Tabelle 5).

Die Paraphrasen von A.T. sind grau (Ergotherapeutin, Jugendpsychiaterin, Psychotherapeutin).

Die Paraphrasen von Monika Illi sind grün (SHP, Kindergartenlehrperson, Malttherapeutin).

Die Paraphrasen von Silke Endtinger sind blau (Logopädin, Psychotherapeutin).

Wenn möglich sind die Paraphrasen in thematischen Subkategorien geordnet. Nach jeder Darstellung werden die Werte in Bezug auf die Fragestellung interpretiert.

Eigene Haltung

Unter «eigene Haltung» wird in dieser Arbeit die persönliche Einstellung und die Haltung der Lehrperson gegenüber dem Schweigen verstanden. Es wird untersucht, welche Haltung einer guten Beziehung zum Kind dient und welche Einstellungen die Arbeit mit dem betroffenen Kind fördern, beziehungsweise erschweren.

Tabelle 4. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "eigene Haltung" (eigene Darstellung)

Eigene Haltung	
Einstellung	Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit.
	Selektiver Mutismus braucht Verständnis. Die Lehrperson soll wissen, dass sie das Kind nicht zum Sprechen bringen muss.
	Selektiver Mutismus ist etwas, das man nicht erwartet. Man ist sich gewohnt, dass Menschen sprechen. Lehrpersonen müssen Toleranz üben. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Schweigen hat, muss man an sich selbst arbeiten und lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Das Schweigen muss akzeptiert werden.
	Ich rate Lehrpersonen, die ein mutistisches Kind in die Klasse zugeteilt bekommen: «stay cool, verfall nicht in Panik».
Druck	Die Lehrpersonen sollen nicht unter Druck geraten, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten.
	Das Sprechen hat nichts mit dem Impuls zu tun, sprechen zu wollen oder nicht. Sie können nicht sprechen. Und das ist das, was verstanden und akzeptiert werden muss.
	Lehrpersonen möchten dem Kind gerecht werden und nicht pädagogisch versagen. Mutismus ist eine Störung mit pathologischem Wert. Ein Ehrgeiz wie «wir knacken das» ist kontraproduktiv. Es erhöht den Druck. Man soll sich vom Ehrgeiz befreien.
Hilfe	Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «eigene Haltung»

Die Situation des Kindes gilt es zu akzeptieren, wie sie ist. Die eigenen Erwartungen zu senken mag für pädagogische Fachpersonen eine Herausforderung darstellen, da der Schulalltag von Kompetenzzuwachs und Fortschritten geprägt ist. Das Schweigen ist weder persönlich zu nehmen noch als Herausforderung für pädagogische Erfolge zu verstehen. Die Einsicht, dass Lehrpersonen nicht allein für das Überwinden des Schweigens verantwortlich sind, mag für die Beziehung und den Umgang mit dem schweigenden Kind von grösster Bedeutung sein. Aus den Paraphrasen ist übereinstimmend zu schliessen, dass Verständnis, Geduld und eine gewisse Gelassenheit die Basis im Umgang mit dem Schweigen darstellen.

Fragestellungen

Unter «Fragestellungen» wird in dieser Arbeit die bewusste Formulierung von Fragen an das schweigende Kind verstanden. Bei dieser Codierung wird untersucht, welche Fragestellungen für die Kommunikation mit schweigenden Kindern geeignet sind und welche Formulierungen die verbale oder nonverbale Kommunikation des betroffenen Kindes fördern.

Tabelle 5. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Fragestellungen" (eigene Darstellung)

Fragestellungen
Kurze Fragen, ob das Kind etwas sagen möchte, sind okay. Wenn das Kind nicht antworten möchte, sollte die Lehrperson einfach weiter machen, ohne das Kind zu exponieren.
Die Lehrperson soll geschlossene Fragen stellen, sodass das Kind mit Kopfnicken oder mit dem Daumen (nach unten und nach oben zeigen) antworten kann.
«Ja»- und «Nein»-Fragen sind absolut nicht förderlich. «Ja»- und «Nein»-Fragen empfehle ich nur als absolute Notlösung in Stresssituationen. Man sollte offene Fragen formulieren und Auswahlmöglichkeiten bieten. Dadurch wird die Kommunikation gefördert und nicht das «Ja» und «Nein». Bei offenen Fragen oder Wahlmöglichkeiten kann das Kind durch Gesten Antworten bieten. Die Frage: «Möchtest du lieber einen Apfel oder eine Banane?» ist eine andere Frage wie: «Möchtest du das?». Das Kind muss seinen Willen irgendwie ausdrücken können. Wahlmöglichkeiten ermöglichen ein Anreizen der Kommunikation. Aber es ist immer eine Gratwanderung.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Fragestellung»

Die Formulierungen von Fragen werden kontrovers diskutiert, die Expertinnen drücken unterschiedliche Standpunkte aus. Frau Illi (grün) empfiehlt geschlossene Fragen, während Frau Endtinger (blau) von dieser Frageform abrät. Es lässt sich interpretieren, dass je nach Entwicklungsstand des Kindes geschlossene oder offene Fragestellungen geeigneter sind. Die Expertinnen bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, was auch einen Einfluss auf die abweichenden Aussagen haben kann. Diese Interpretation soll im Experteninterview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein überprüft werden. Was sich aus allen Antworten schliessen lässt, ist, dass unabhängig von der Frageform eine nonverbale Antwort vom Kind gefordert wird. Das kann ein Kopfnicken oder ein Zeigen mit dem Finger sein. Das Thema Wahlmöglichkeiten spielt bereits hier eine erste Rolle, es wird in der Codierung «Wahlmöglichkeiten» detaillierter behandelt.

Druck

Terminierte Forderungen gegenüber dem betroffenen Kind werden in dieser Arbeit unter der Codierung «Druck» verstanden. Dabei wird untersucht, ob das Aufsetzen von Druck bei schweigenden Kindern angemessen ist oder nicht.

Tabelle 6. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Druck" (eigene Darstellung)

Druck
Es ist ganz wichtig, keinen Druck aufzusetzen. Das Kind setzt sich selbst schon unter Druck und steht unter grosser Anspannung. Es möchte reden, kann es aber nicht. Der Druck von der Lehrperson ist möglichst zu minimieren.
Druck soll immer unterlassen sein. Man soll nie Druck auf ein Kind aufsetzen, das zusätzlich so eine erschwerte Lernbedingung hat.
Der Umgang mit Druck ist ein schwieriges Thema. In den allermeisten Fällen ist Druck nicht hilfreich. Selten braucht es Druck, vor allem wenn es nicht weitergeht, obwohl das Kind es möchte. Dann kann, in Absprache mit den Eltern und dem Kind, zum Beispiel abgemacht werden, dass am Tag x das Kind so lange in der Schule bleibt, bis es der Lehrperson laut vorliest. Das muss aber nur in Einverständnis mit dem Kind erfolgen und in Absprache mit den Eltern. Forderungen müssen sehr transparent gestaltet werden, nicht als Überfall.

Zusätzlich stimmen alle Expertinnen miteinander überein, dass in schulischen Fächern dieselben Anforderungen wie bei anderen Kindern gestellt werden können (vgl. Anhang 14.7 «Datenaufarbeitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen»).

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Druck»

Während zwei Expertinnen Druck keinesfalls empfehlen, findet Frau Endtinger (blau) in gewissen Situationen gezielten Druck angebracht. Die Forderungen müssen in diesen Situationen in Absprache mit dem Kind und den Eltern abgemacht werden. Aus diesen Paraphrasen ist zu interpretieren, dass grundsätzlich kein Druck aufgesetzt werden soll, es sei denn, das Einverständnis des Kindes und der Eltern ist vorhanden. Die Bedingungen für gezielte Forderungen sind transparente Vereinbarungen, die einen Überfall ausschliessen. Diese Interpretation soll im zweiten seriellen Experteninterview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein überprüft werden.

Das Fordern von schulischen Leistungen ist von dieser Interpretation ausgenommen. Hier sind sich die Expertinnen einig, dass man schweigenden Kindern bei Fächerinhalten gleiche Forderungen stellen kann, wie an die anderen Kinder der Klasse.

Elternkontakt

Unter «Elternkontakt» wird verstanden, wie Lehrpersonen den Kontakt zu den Eltern von betroffenen Kindern pflegen. Es wird untersucht, wann und wie häufig mit den Eltern Kontakt aufgenommen werden soll und welche Gesprächsinhalte relevant sind.

Tabelle 7. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Elternkontakt" (eigene Darstellung)

Elternkontakt	
Häufigkeit	Ein regelmässiger Austausch zwischen Eltern, Fachpersonen und der Schule ist sehr wichtig.
	Ich empfehle, die Eltern regelmässig zu Gesprächen zu treffen. Zu Beginn alle drei Wochen, auch wenn nur für 10 Minuten. Zu Beginn ist dieser Elternkontakt regelmässig wichtig, und wenn sich mit der Zeit zeigt, dass es sowohl dem Kind als auch den Eltern gut geht, kann man das Gespräch auch nur noch monatlich durchführen.
Gesprächsinhalte	Eltern müssen ermutigt werden, Fachpersonen innerhalb oder ausserhalb des Schulkontextes beizuziehen. Selektiver Mutismus ist für Eltern ein schwieriges Thema. Sie wissen, dass ihr Kind intelligent ist: Es kann lesen, es kann sprechen. Es hat einfach einen «Knopf», sodass es in der Schule nicht sprechen kann.
	Bei Gesprächen mit den Eltern kann die Lehrperson nachfragen, was das Kind zu Hause von der Schule erzählt. Lehrpersonen sind auf diese Erzählungen angewiesen, da sie kein direktes Gespräch mit dem Kind haben können. Die Mutter hat das direkte Gespräch und spürt, wie es dem Kind geht.
	Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
	Als Lehrperson würde ich als Erstes mit den Eltern Rücksprache nehmen: Ist das Schweigen etwas, das sie kennen? Ist es neu? Was haben sie schon unternommen? In welchen Situationen tritt das auf? Die gesamte Diagnostik ist extrem wichtig.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Elternkontakt»

Die Paraphrasen der drei Expertinnen sind inhaltlich sehr unterschiedlich, widersprechen sich aber nicht, sondern ergänzen sich. Es lässt sich daraus schliessen, dass ein regelmässiger Kontakt zwischen den Eltern und der Lehrperson für die Förderung des betroffenen Kindes ausschlaggebend ist. Während des Gesprächs ist nicht nur dem Wohlbefinden des Kindes nachzugehen. Es sollen auch Erscheinungsformen der Störung und der Kontakt mit Fachpersonen besprochen werden.

Insbesondere Letzteres soll gut durchdacht und vorbereitet werden, da Therapieempfehlungen je nach Familiensituation ungern gehört werden. Zwischen Eltern und der Lehrperson muss ein grosses Vertrauen vorhanden sein. Regelmässiger und transparenter Kontakt fördern eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Interprofessionelle Zusammenarbeit

Unter dieser Codierung wird die Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit der Schulpsychologie, Logopädie, der Schulischen Heilpädagogik und der Psychotherapie verstanden. Es wird untersucht, wann und in welchen Situationen Lehrpersonen Fachpersonen beiziehen sollen.

Tabelle 8. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Interprofessionelle Zusammenarbeit" (eigene Darstellung)

Interprofessionelle Zusammenarbeit	
Häufigkeit	Die Vernetzung von Eltern, der Schule und Therapeuten ist sehr wichtig. Es ist wichtig, sich regelmässig auszutauschen.
	Fachpersonen sind immer und sofort beizuziehen. Insbesondere die SHP.
Zeitpunkt	Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.
	Sobald sich die Lehrperson unsicher fühlt, ist eine Fachperson beizuziehen.
Professionen	Um Ängste und die Frage der Sicherheit kümmern sich die Psychotherapie. Ob ein Kind Psychotherapie braucht, ist individuell abzuklären.
	Wenn der SPD mit am Fall dabei ist, empfehle ich ihn als Fallführung. Ansonsten der/die SHP.
	Die SHP ist regelmässig beizuziehen. SHPs haben viele Werkzeuge, um Ziele zu setzen und Lernziele herunterzubrechen. Zusätzlich getrauen sich viele betroffene Kinder im Kleinsetting schneller zu sprechen.
	Die Logopädie ist sehr wichtig für Kinder mit selektivem Mutismus. Sie versucht den funktionellen Spracherwerb mit dem Kind zu entwickeln.
	Der Einbezug einer SHP ist sehr wichtig, das ermöglicht dem Kind eine enge Bindung. Eine Lehrperson hat neben dem schweigenden Kind noch 20 andere Kinder in der Klasse.
	Lehrpersonen sollen mit dem SPD die Situationen des Kindes besprechen und die Schulleitung sensibilisieren.

Interpretation der Paraphrase der Codierung «Interprofessionelle Zusammenarbeit»

Die Wichtigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit im Umgang mit schweigenden Kindern wird von allen drei Expertinnen bestätigt. Insbesondere bei Unsicherheiten oder stagnierenden Fortschritten sollen Lehrpersonen Fachpersonen beiziehen. Besonders hervorgehoben wird die Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogik. Es lässt sich interpretieren, dass diese Zusammenarbeit von grosser Bedeutung ist, da sie regelmässig direkt im Klassenzimmer stattfindet. Heilpädagogische Fachpersonen bringen zusätzlich Fachwissen und Erfahrungen zu herausforderndem Verhalten mit. Die Expertinnen rufen zur Zusammenarbeit mit denjenigen Berufen auf, die sie selbst repräsentieren. Die Zusammenarbeit mit Ärzten wird nicht erwähnt. Es wird jedoch auf die Sensibilisierung der Schulleitung eingegangen.

Wie aus der Paraphrase von A.T. (grau) zu entnehmen ist, spielt die interprofessionelle Zusammenarbeit auch bei Zielsetzungen eine grosse Rolle. Auf Zielsetzungen wird in der nächsten Codierung detaillierter eingegangen.

Zielsetzungen

Unter Zielsetzungen werden in dieser Arbeit gemeinsam vereinbarte Ziele verstanden, die zwischen der Lehrperson und dem betroffenen Kind abgemacht werden. Sie definieren eine zu erreichende Kompetenz. Dabei wird untersucht, welche Ziele sich eignen, wie sie entwickelt und überprüft werden.

Tabelle 9. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Zielsetzungen" (eigene Darstellung)

Zielsetzungen	
Aufbau	Kleinschrittige Ziele eignen sich. Zielsetzungen können sehr hilfreich sein. Kleine Fortschritte sind wie mit einem Vergrößerungsglas zu beobachten. Ziele dürfen nicht zu gross gesetzt werden.
	Der Aufbau der Ziele verläuft sehr individuell, es gibt keine klassische Entwicklung. Deshalb ist die Diagnostik so wichtig.
	Ziele müssen therapeutisch begleitet sein, das kann eine Lehrperson nicht allein. Ich empfehle, Logopäden oder Psychotherapeuten beizuziehen.
	Ziele kann man mit einer Treppe visualisieren.
Transparenz	Es ist wichtig, mit dem Kind zu besprechen, was das Ziel ist. Wo möchtest du hin? Was möchtest du erreichen? Möchtest du mitteilen können? Wie gehen wir das an?
	Durch die Zielformulierung hat man Transparenz gegenüber dem Kind. Man darf keine geheimen Erwartungen haben oder denken «du musst jetzt...», sondern durch Ziele ist es klar, wo das Kind steht, was die nächsten Schritte sind und wie geübt wird. Dabei sollen immer Zuversicht und Vertrauen ausgestrahlt werden. «Du wirst das Schaffen. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Aber du wirst es schaffen».

Interpretation der Paraphrasen zu der Codierung «Zielsetzungen»

Aus diesen Paraphrasen ist zu schliessen, dass bei Zielsetzungen das Miteinbeziehen des betroffenen Kindes unumgänglich ist. Das Kind soll mitbestimmen können, was es zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort erreichen möchte. Durch diese Transparenz werden geheime Erwartungen der Lehrperson an das Kind umgangen. Auch in dieser Codierung wird die Wichtigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit ausgedrückt. Die Definition von geeigneten Zielen scheint eine anspruchsvolle Arbeit für die Lehrperson zu sein, weshalb die Kontaktaufnahme zur Psychotherapie oder Logopädie wichtig ist.

Partizipation

Unter «Partizipation» wird die Teilhabe am Schulunterricht verstanden. Es wird untersucht, wie Lehrpersonen den Unterricht gestalten können, damit das betroffene Kind trotz Schweigen möglichst häufig partizipieren kann.

Tabelle 10. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Partizipation" (eigene Darstellung)

Partizipation	
Individualität	Wie betroffene Kinder bei Klassendiskussionen partizipieren können ist sehr individuell. Wenn das schweigende Kind mit einem Freund flüstert, kann es in den Gang, die Antwort flüstern, und der Freund teilt dann diese Aussage der Klasse mit.
	Einer Lehrperson rate ich, die Ressourcen des Kindes zu beobachten und einzubeziehen. Wenn das Kind gut singen kann, dann singe viel. Wenn es gut zeichnen kann, dann zeichne viel. Wenn es gut turnen kann, lass es ein Kunststück vorführen, sodass es seinen Platz in der Klasse hat.
Materi- alien	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen. Man soll das Kind einbinden, wo es geht, es aber nicht zu sprachlichen Outputs drängen.
Wahrmög- lichkeiten	Was sich immer gut eignen sind Wahlmöglichkeiten, die aber begrenzt sind. Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens darf das Kind wählen. So ist es beispielsweise bei allen Aktivitäten dabei, wie es aber die Teilnahme gestaltet, kann das Kind entscheiden.

Zusätzlich empfehlen alle Expertinnen, dass das schweigende Kind bei den «Ämtlis» wie Tafeldienst, Boden wischen oder Blumen giessen gleichermaßen miteinbezogen wird (vgl. Anhang 14.7 «Datenbearbeitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen»).

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Partizipation»

Hinter allen Paraphrasen lässt sich eine gut gepflegte Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind herauslesen: Man orientiert sich an den Ressourcen des Kindes, beobachtet dessen individuellen Entwicklungsstand und adaptiert den Unterricht so, dass das Kind mit seinen Möglichkeiten partizipieren kann. Dies scheint eine grosse Herausforderung darzustellen.

Bilder, Fotos oder Karten können die nonverbale Kommunikation vereinfachen. Wahlmöglichkeiten werden als wichtiger Faktor der Partizipation definiert. Wie man die Wahlmöglichkeiten dem Kind mitteilen kann, wird nicht genauer erläutert. Um dieses Thema zu vertiefen und weiterführende Informationen zu erhalten, wird diese Codierung im Interview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein gezielt angesprochen. Auf das Miteinbeziehen eines Freundes wird in der kommenden Codierung «Kommunikation» detaillierter eingegangen.

Kommunikation

In dieser Codierung wird untersucht, welche Kommunikationsmittel im Umgang mit schweigenden Kindern geeignet sind.

Tabelle 11. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Kommunikation" (eigene Darstellung)

Kommunikation	
Mittel	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen.
	Man kann Eltern bitten, eine Tonaufnahme des Kindes mitzubringen. So erhalten Lehrpersonen einen Eindruck über die Sprachfähigkeiten des Kindes.
Geduld	Die Lehrperson soll geduldig auf die nonverbale Antwort des Kindes warten, weil das Kind nicht sofort reagiert, wenn es sich nicht gewohnt ist, in einer so nahen Beziehung zur Lehrperson zu stehen.
Floskeln	Floskeln wie «Grüezi, Danke, Bitte» sind zu umgehen. Man denkt, die seien einfach auszusprechen, dies ist aber nicht so. Durch Abmachungen, wie die Begrüssung anstelle von «Grüezi» gestaltet wird, nimmt man dem Kind Druck weg.
Between	Viele betroffene Kinder haben einen Freund, mit dem sie sprechen. Dieses Kind nennt man das «Between». Das Between steht zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson. Es kann Aussagen des betroffenen Kindes an die Lehrperson weiterleiten. Das schweigende Kind ist angewiesen auf das Between-Kind.
	Wenn das schweigende Kind mit einem Freund flüstert, kann es in den Gang, die Antwort flüstern, und der Freund teilt dann diese Aussage der Klasse mit.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Kommunikation»

Die Empfehlungen der Expertinnen umfassen unterschiedliche Bereiche der Kommunikation. Die Expertinnen listen eine grosse Zahl möglicher Kommunikationsmittel auf. Dies lässt sich so interpretieren, dass man je nach Situation des Kindes mit grosser Kreativität und viel Spielraum die nonverbale Kommunikation des Kindes fördern und fördern kann. Die Lehrperson muss versuchen, geduldig zu bleiben. Das Schweigen ist etwas ungewohntes, man muss dem betroffenen Kind Zeit geben, um nonverbal zu reagieren. Zusätzlich darf man nicht annehmen, dass Floskeln einfach und schnell zu erlernen sind.

Bilderbücher

In der Literaturrecherche werden vereinzelt Bilderbücher erwähnt. Es wird untersucht, welche Bilderbücher die Expertinnen für das Klassensetting empfehlen.

Tabelle 12. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Bilderbücher" (eigene Darstellung)

Bilderbücher	
Themen	Bilderbücher zum Thema «Angst» oder «anders sein» eignen sich besonders gut.
	Jedes Bilderbuch hat eine Leitfigur. Geschichten sind sehr hilfreich, weil sich die Kinder in die Figuren hineinversetzen und sich damit identifizieren. Gut ist, wenn man den Charakter der Hauptfigur der Situation des Kindes anpassen kann. Themen wie «es ist schwierig, einen Freund zu finden» oder «Angst» oder «was ist richtig, was ist falsch» eignen sich inhaltlich besonders gut.
Mutismus	Bilderbücher zum Thema «Angst» eignen sich im Klassenkontext. Zum Beispiel mit einem Bild des Schwimmbads: Ein Kind traut sich nicht, vom dreimeter-Sprungbrett zu springen. So kann man mit der Klasse besprechen, wie man Kindern helfen kann, die Angst haben.
	Man soll im Klassenunterricht keine Bilderbücher zu «selektivem Mutismus» erzählen. Diese Aufgabe übernehmen Therapeuten im Einzelsetting.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Bilderbücher»

Die Expertinnen sind sich einig, dass sich Bilderbücher mit dem Thema «Angst» besonders für den Klassenunterricht eignen. Durch das Thematisieren von alltäglichen Situationen, mit denen sich alle Kinder identifizieren können, wird das schweigende Kind nicht ins Zentrum gestellt. Mithilfe von Bilderbüchern können Stärken und Schwächen diskutiert werden. Die Kinder lernen, wie man anderen Kindern in schwierigen Situationen helfen kann. Aus den Paraphrasen ist zu schliessen, dass keine Bücher über selektiven Mutismus im Klasesetting erzählt werden sollen. Das Thematisieren von Büchern zu selektivem Mutismus wird in die Verantwortung therapeutischer Fachpersonen delegiert.

Klasse informieren

In dieser Codierung wird der Frage nachgegangen, ob die Klasse über die Störung des betroffenen Kindes informiert werden soll. Es wird untersucht, wie eine solche Information stattfinden könnte und was dabei berücksichtigt werden muss.

Tabelle 13. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Klasse informieren" (eigene Darstellung)

Klasse informieren	
Grund	Die Klasse muss über die Situation des betroffenen Kindes informiert sein. Das Schweigen ist so zentral und fällt auf. Das ist viel offensichtlicher als zum Beispiel eine Rechenstörung. Die anderen Kinder verstehen ohne Erklärung nicht, weshalb das Kind nicht spricht.
	Der Umgang in der Klasse ist sehr wichtig. Das Kind darf nicht blossgestellt werden. Mit der Klasse soll man besprechen, wie man mit dem Kind umgeht.
Informieren	Das Informieren der Klasse soll mit dem Kind und den Eltern transparent vorbesprochen werden.
	Eltern können auch am Elternabend die anderen Eltern informieren.
	Die Integration ist ein grundsätzliches Thema. Die Klasse soll durch allgemeine Geschichten und Bilderbücher, die unterschiedliche Fähigkeiten darstellen, über die Situation des Kindes informiert werden. Diese Erklärungssequenz kann in der ganzen Klasse oder separat durchgeführt werden.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Klasse informieren»

Die Expertinnen sind sich einig, dass die Klasse über die Situation des schweigenden Kindes informiert werden muss. Um das betroffene Kind nicht zu überfallen, muss das Informieren der Klasse aber gut vorbereitet und mit dessen Eltern abgesprochen werden. Das Schweigen ist, wie man aus der Paraphrase von Frau Illi (grün) schliessen kann, eine auffällige und ungewohnte Störung, die andere Kinder irritiert. Daraus ist zu schliessen, dass eine Sensibilisierung der Klasse ein mögliches Mobbing verhindert.

Tabu

Unter «Tabu» werden in dieser Arbeit Handlungen oder Aussagen der Lehrperson verstanden, die unter allen Umständen zu vermeiden sind.

Tabelle 14. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Tabu" (eigene Darstellung)

Tabu	
Worte	Die Lehrperson darf keinesfalls das Kind fallen lassen. Keine abwertenden Worte, keine abwertenden Sätze, wie z.B. «der kann ja eh nicht sprechen».
	Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen.
	Kommentare wie: «du bist falsch, weil du nicht sprichst» sind tabu.
Aufmerksamkeit	Blossstellungen sind zu vermeiden.
	Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Tabu»

Aus den letzten beiden Paraphrasen ist zu schliessen, dass Kinder mit selektivem Mutismus nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden sollen. Dies kann als Blossstellung empfunden werden. Man soll das Kind keineswegs ignorieren, jedoch während des Klassengeschehens nicht zu Outputs drängen. Die Paraphrasen von Frau Illi (grün) beziehen sich auf den Umgang mit dem Kind im Klassensetting und im Einzelsetting. Eine wertschätzende, liebevolle Haltung gegenüber dem Kind scheint die Essenz im Umgang mit selektivem Mutismus zu sein. Negative Kommentare sind jederzeit zu unterlassen.

Beziehung

Welche Rolle die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem betroffenen Kind spielt, und wie die Beziehung gepflegt werden kann, wird in folgenden Paraphrasen untersucht.

Tabelle 15. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Beziehung" (eigene Darstellung)

Beziehung	
Rolle	Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll im Zentrum stehen.
	Abmachungen zwischen der SHP und dem Kind setzen eine gute Beziehung voraus.
	Der Umgang mit betroffenen Kindern hat viel mit Beziehung, Vertrauen und Nähe zu tun.
Setting	Im Einzelsetting ist der Beziehungsaufbau viel besser zu gestalten. Die SHP könnte eine Lektion in der Klasse übernehmen, sodass die Lehrperson mit dem schweigenden Kind z.B. Federballspielen gehen kann, um eine Beziehung aufzubauen.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Beziehung»

Ohne Beziehung scheint die schulische Arbeit mit einem betroffenen Kind nicht möglich zu sein. Wie man aus den Paraphrasen schliessen kann, ist die Beziehung die Basis im Umgang mit dem schweigenden Kind. Frau Illi (grün) stellt wiederum einen Bezug zur interprofessionellen Zusammenarbeit her. Da Lehrpersonen mit einer ganzen Klasse weniger Zeit für die individuelle Beziehungspflege zum Kind haben, ist der Einbezug der SHP essenziell. So hat die Lehrperson während des Schultages die Möglichkeit, mit dem Kind zu zweit Zeit zu verbringen, eine Beziehung aufzubauen, Nähe zuzulassen und das Vertrauen des Kindes zu gewinnen.

Vereinzelte Codierungen

Bevor mit der Codierung «Ratgeber» die Darstellung der Daten abgerundet wird, werden vereinzelte Codierungen vorgestellt, die in enger Verbindung zur Fragestellung dieser Masterarbeit stehen.

Tabelle 16. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews verschiedener Codierungen (eigene Darstellung)

Verschiedene Codierungen	
Sitzplatz	Das Kind soll sich in der Klasse wohl fühlen, Besprechungen mit dem Kind, wo und neben wem es sitzen möchte, sind wichtig.
Setting	Viele betroffene Kinder getrauen sich im Kleinsetting schneller zu sprechen.
Pausen	Die Pausengestaltung ist ein wichtiges Thema. Man soll Freunde definieren, die helfen, das Kind einzubeziehen. Spiele, die nicht über Verbales verlaufen, sollen initiiert werden.
Reaktion auf erstes Sprechen	Wenn ein mutistisches Kind plötzlich spricht, soll man es nicht ins Zentrum rücken, sondern es stillfreudig zur Kenntnis nehmen. Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.
Folgen von Mutismus	Die betroffenen Kinder hören alles und verstehen alles. Aber weil kein Output kommt, werden sie oft unterschätzt.
Fähigkeiten	Das Kind mit selektivem Mutismus soll gestärkt werden, dass es übers Handeln und Erfahren von eigenen Fähigkeiten mutiger wird und erfahren kann, dass es selber etwas bewirken kann, nonverbal und später auch verbal. Das Schweigen kann auch als Kontrollversuch verstanden werden: Indem ich mich der Äusserung entziehe, entziehe ich mich auch der Situation, die mir Angst macht. Gleichzeitig löst dieses ängstliche Gefangensein beim Gegenüber häufig das Fürsorgebedürfnis aus; das Bedürfnis, Druck und Anforderung wegzunehmen, ein Schonverhalten an den Tag zu legen, was wiederum das Schweigen chronifizieren würde. Man soll mit dem Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen, ihm altersadäquate Anforderungen zutrauen, sich nicht von unerwarteten Situationen entmutigen lassen, sondern Stolpersteine als lästige, aber überwindbare kraftaufbauende Stufen zum eigenen Ziel sehen.

Interpretation der einzelnen Paraphrasen unterschiedlicher Codierungen

Diese vereinzelten Paraphrasen sprechen unterschiedliche Themengebiete im Schulalltag an, die in der Verantwortung der Lehrperson liegen. Gezielte Überlegungen bezüglich der Sitzplatzordnung kann auf ein schweigendes Kind einen grossen Einfluss haben. Auch die Pausen sind gezielt zu gestalten, sodass das schweigende Kind im freien Setting mit gleichaltrigen Kindern partizipieren kann. Zusätzlich sollen sich Lehrpersonen regelmässig reflektieren, ob sie dem betroffenen Kind zu hohe oder zu kleine Anforderungen gestellt haben. Wie Frau Illi (grün) meint, werden schweigende Kinder oft unterschätzt, weil kein Output kommt. Nicht sprechen bedeutet jedoch nicht, nicht zu verstehen. Der Hinweis von Frau Illi, bei überraschendem Sprechen nicht überschwänglich zu reagieren, spricht ein bereits erwähntes «Tabu» an. Man soll das betroffene Kind nicht in den Mittelpunkt setzen.

Die abschliessende Paraphrase von Frau Endtinger umschreibt einerseits den Beziehungsaufbau, andererseits auch das Setzen von Zielen. Wenn man sich an den Fähigkeiten des Kindes orientiert und eine positive und liebevolle Einstellung hat, kann man dem Kind etwas zutrauen und es fordern.

Ratgeber

Die Expertinnen wurden gefragt, was ihrer Meinung nach unbedingt im Ratgeber für Lehrpersonen über selektiven Mutismus auf der Primarstufe aufgeführt werden soll.

Tabelle 17. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Ratgeber" (eigene Darstellung)

Ratgeber
Im Ratgeber ist zu betonen, dass Lehrpersonen nicht unter Druck geraten sollen, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten.
In der Zusammenarbeit mit betroffenen Kindern kann man eine Ohnmacht verspüren, sich hilflos fühlen. Dieses Gefühl spürt auch das Kind, weil es nicht sprechen kann. Man soll sich von diesem Ohnmachtsgefühl nicht verunsichern lassen. Man ist auf dem Weg und es werden alle Kinder mit selektivem Mutismus irgendwann sprechen, es hat eine gute Prognose. Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit. Das Schweigen darf nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Schwierigkeit des Kindes.
Im Ratgeber soll ausgeführt werden: Keinen Druck auszuüben und die Situation und das Schweigen so zu akzeptieren, wie es ist. Die Lehrperson kann das Kind gut begleiten, aber sie darf das Schwatzen nicht forcieren.
Im Ratgeber soll stehen, dass Empathie und Vertrauen das Wichtigste sind. Man soll dem Kind keinen Druck aufbauen, das Kind positiv verstärken und Transparenz zeigen. Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt. Niederschwellig soll man versuchen, das Kommunikationsverhalten aufzubauen. Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.

Interpretation der Paraphrasen zur Codierung «Ratgeber»

Mit diesen Paraphrasen schliesst sich der Kreis der Datenauswertung. Alle Expertinnen betonen ausdrücklich, dass Lehrpersonen sich selbst nicht unter Druck setzen sollen. Geduld, Zeit, Vertrauen und Verständnis sind demzufolge der Schlüssel im Umgang mit selektivem Mutismus. Diese Aussagen widerspiegeln die Empfehlungen bei der Codierung «Eigene Haltung» zu Beginn dieses Kapitels. In diesem Sinne lässt sich abschliessend interpretieren, dass im Umgang mit schweigenden Kindern die eigene Haltung der Lehrperson gegenüber dieser Störung ausschlaggebend für die gemeinsame Arbeit, den Beziehungsaufbau und die persönliche Entwicklung des betroffenen Kindes ist.

6.6.3 Schlussfolgerungen für den Aufbau des zweiten seriellen Experteninterviews

Durch die ersten drei Experteninterviews konnten wertvolle Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert werden. Die Expertinnen sind sich in vielen Bereichen einig und ergänzen sich gegenseitig. Widersprüchliche Paraphrasen zeigen sich jedoch bei der Codierung «Fragestellung» und der Codierung «Druck». Der Leitfaden des zweiten seriellen Experteninterviews wird deshalb um folgende Fragen ergänzt:

- In welchen Situationen raten Sie, dem schweigenden Kind Druck aufzusetzen? Wie ist eine solche Situation zu gestalten?
- Welche Fragestellungen eignen sich, um die nonverbale Kommunikation zwischen dem Kind und der Lehrperson zu fördern?

Zusätzlich bestätigen alle drei Expertinnen, dass Bilderbücher über allgemeine Themen wie «Angst» oder «anders sein» für das Klassensetting geeignet sind. Jedoch wurden keine konkreten Bilderbücher genannt. Dieser Frage wird im zweiten seriellen Interview ebenfalls nachgegangen:

- Können Sie konkrete Bilderbücher empfehlen, die sich für das Thematisieren von z.B. «Angst» und «anders sein» im Klassensetting eignen?

6.7 Durchführung des zweiten seriellen Experteninterviews

Nach der Datenaufarbeitung, -auswertung und -interpretation der ersten seriellen Experteninterviews fand das zweite serielle Interview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein statt. Das Interview wurde am 26.08.2020 in der Praxis der Expertin durchgeführt. Auch dieses Interview wurde mit Erlaubnis der Expertin auf Audiodatei aufgezeichnet und ist auf Anfrage verfügbar.

6.8 Auswertung und Interpretation des zweiten seriellen Experteninterviews

6.8.1 Datenaufbereitung

Die Datensammlung des Experteninterviews mit Prof. Dr. Katz-Bernstein ist gleichermassen wie bei den ersten seriellen Interviews aufbereitet (vgl. Kapitel 6.6.1 «Datenaufarbeitung»). Die vollständige Datenaufbereitung des zweiten seriellen Experteninterviews ist im Anhang 14.8 zu finden.

6.8.2 Datenergebnisse und Dateninterpretation des zweiten seriellen Experteninterviews

In diesem Kapitel werden gezielte Paraphrasen präsentiert und interpretiert, die den Erkenntnisgewinn bezüglich der Fragestellung erweitern. Die Codierungen «Fragestellung» und «Druck» werden erneut aufgenommen, da sie in den ersten seriellen Interviews widersprüchliche Auswertungen mit sich brachten. Die Darstellung der Datenergebnisse erfolgt themenorientiert. Aussagekräftige Paraphrasen bilden den Einstieg und sind *kursiv* gedruckt. Direkt im Anschluss aller Paraphrasen folgt die Interpretation.

Druck

Zum Thema Druck äusserten die Expertinnen der ersten seriellen Interviews unterschiedliche Sichtpunkte. Prof. Dr. Katz-Bernstein meint:

Bezüglich Druck-aufsetzen bin ich Verfechterin von Haim Omer. Haim Omer plädiert, aus Liebe zum Kind zu fordern. Liebevoll dort fordern, wo das Kind es kann. Man kann dem Kind vermitteln: «Ich bin da, damit du als Erwachsener durchs Leben kommst, und ich mache alles, was meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, dich in der Klasse zu integrieren. Ich verspreche dir, dass ich nichts fordere, was du nicht kannst.»

Das Wort «noch nicht» empfehle ich immer. Wenn das Kind etwas noch nicht kann, darf es das in einer Woche oder zwei erneut versuchen. Aber nicht aufgeben, nicht darauf verzichten und keineswegs kneifen.

Forderungen in liebevoller Umgebung sind wertvoll, um das Kind in seinem individuellen Lernprozess zu begleiten und zu unterstützen. Es geht nicht primär um die Frage, was gefordert wird, sondern wie gefordert wird. Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll im Zentrum stehen und von Liebe geprägt sein. Um diese Liebe wachsen zu lassen, sind gut kommunizierte und transparente Forderungen wichtig, wie auch Frau Endtinger in ihrem Interviews geraten hat: *Forderungen*

müssen sehr transparent gestaltet werden, nicht als Überfall (vgl. Kapitel 6.6.2 «Datenergebnisse und Dateninterpretation der ersten seriellen Experteninterviews»).

Fragestellungen

Die Expertinnen des ersten seriellen Interviews gaben widersprüchliche Empfehlungen bezüglich offener oder geschlossener Frageformulierungen. Prof. Dr. Katz- Bernstein meint:

Das mit dem Fragestellen ist so; die eine glaubt das, die andere glaubt etwas anderes. Alles basiert auf Erfahrung. Für mich ist die Beziehungspflege zentral bei Fragestellungen. Haim Omer plädiert für «Announcement». Das bedeutet, ich bestehe auf das, was du im Moment kannst. Zum Beispiel kann die Lehrperson fünf Vorschläge bringen und das Kind bewertet die Vorschläge durch Smilies mit «schlecht», «vielleicht», oder «gut». Wahrscheinlich wird zu Beginn kein Vorschlag mit «gut» bewertet. Aber das Kind soll wissen, dass einer davon durchgeführt wird. Oder man nimmt Kugeln zur Hilfe: Das Kind legt für «Nein» eine rote Kugel auf den Tisch, für «Vielleicht» eine gelbe und für «Ja» eine grüne. So teilt es seine Meinung mit.

Aus diesen Paraphrasen ist zu schliessen, dass Fragestellungen gegenüber einem schweigenden Kind bewusst, aber individuell zu formulieren sind. Prof. Dr. Katz-Bernstein nimmt den widersprüchlichen Aussagen der anderen drei Expertinnen sprichwörtlich den Wind aus den Segeln; es gibt keine Frageformulierungen die durchgehend als richtig oder falsch gewertet werden kann. Alles beruht auf Erfahrung und ist eine Frage der Beziehungsgestaltung. Die konkreten Hilfsmaterialien, wie Kugeln oder Smilies, lassen sich im Berufsalltag gut integrieren. Besonders hervorzuheben gilt, dass Wahlmöglichkeiten in der Kommunikation mit dem Kind eine grosse Rolle spielen. Man bietet dem Kind verschiedene Varianten an und fordert eine Handlung davon. Hier spielt das Thema «Druck» erneut eine Rolle – man fordert liebevoll, bietet Wahlmöglichkeiten an, verzichtet aber nicht auf eine der möglichen Handlungen.

Im Herzen sprechen

Der Klasse kann gesagt werden: «Das Kind spricht zurzeit noch in seinem Herzen. Es hat etwas zu sagen. Das sagt es zurzeit noch im Herzen.» So beteiligt sich das Kind imaginär und es bekommt für seinen Beitrag einen Platz angewiesen. Wenn es immer seinen Platz hat, klappt es irgendwann mit Sprechen.

Diese Paraphrase zeigt, wie man das Schweigen des Kindes gegenüber der Klasse erklären kann. Den Kindern der Klasse wird deutlich vermittelt, dass das betroffene Kind trotz Schweigen eine eigene Meinung und eigenständige Gedanken hat, diese zurzeit aber noch für sich behält. Auch für das betroffene Kind ist es gut zu realisieren, dass es trotz Schweigen seine Gedanken bilden kann und einen imaginären Platz im Raum erhält. Das Kind wird auf diese Weise liebevoll integriert, ohne dass es zu einem Output gedrängt wird.

Ambivalenz

Kinder mit selektivem Mutismus signalisieren einerseits: «Lass mich in Ruhe», aber andererseits auch: «Lass mich nie allein und fordere mich». Das ist die Ambivalenz und die Schwierigkeit dieser Störung. Auch wenn das Kind signalisiert: «Lass mich in Ruhe», soll man es nicht in Ruhe lassen, sondern miteinbeziehen und ihm Möglichkeiten zur Partizipation anbieten.

Nach Prof. Dr. Katz-Bernstein strahlen Kinder mit selektivem Mutismus eine gewisse Distanziertheit aus, sind aber gleichzeitig auf Nähe und Zuneigung angewiesen. In diesen ambivalenten Eigenschaften zeigt sich eine grosse Hilflosigkeit des betroffenen Kindes. Es will gefordert und beachtet werden, es schwebt aber stets in der Angst, zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken. Die Lehrpersonen sollen dem Kind Rückzugsmöglichkeiten bieten, aber gleichzeitig Verbundenheit zeigen. Diese Gratwanderung ist eine Herausforderung für Lehrpersonen.

Wirkfaktor

Zuversicht und der Glaube, dass das Kind es schafft, sind die grössten Wirkfaktoren. Liebevoller Zumuten. In der Psychotherapieforschung gilt die Beziehungsgestaltung als erster Heilfaktor. Das gilt auch für die Lehrpersonen: Nicht aufgeben!

Prof. Dr. Katz-Bernstein betont, dass der Glaube an das Kind und die Zuversicht die Grundlagen für das Überwinden des Schweigens sind. Diese wichtigen Wirkfaktoren zeigen sich nicht nur im verbalen, sondern auch im nonverbalen Verhalten: Freundliche Blicke, ein Lächeln, eine Hand auf der Schulter oder gutes Zusprechen vermitteln dem Kind Zuversicht.

Zielsetzungen

Personen, Orte und Situationen sind bei Zielsetzungen einzubeziehen. Das Kind spricht je nach Menschen, je nach Orte oder je nach Situationen besser, oder es schweigt. Mit wem, wo und in welcher Situation etwas gemacht wird - das sind die drei Grundbausteine für Zielsetzungen.

Diese Paraphrase zeigt, dass das Miteinbeziehen des Kindes bei Zielsetzungen unumgänglich ist. Nur das Kind selbst kann Situationen, Orte und Personen seinen Schwierigkeitsgraden zuordnen. In Absprache mit dem Kind kann der Frage nachgegangen werden, wo die nonverbale und verbale Kommunikation als nächstes erweitert werden soll. Vielleicht mit einem Freund im Schulhausgang? Oder mit der Lehrperson nach dem Turnunterricht in der Turnhalle? Oder möchte das Kind auf dem Pausenhof der Handarbeitslehrperson etwas zuflüstern versuchen? Realistische und geeignete Ziele basieren auf genauen Überlegungen zu den drei Grundbausteinen Situation, Ort und Person.

Eigene Haltung

Das Kind schweigt nicht aus Spass, sondern aus Not. Und es ist froh, wenn man nicht mit Ablehnung und Wut reagiert. Der Anspruch der Lehrperson, selbst alle Probleme zu lösen, ist ungerechtfertigt. Sie dürfen zugeben, dass sie ohnmächtig gegenüber der Macht des Schweigens sind. Das Schweigen ist eine enorme Macht. Sie dürfen nicht von sich verlangen, dass sie allein das Schweigen brechen. Das ist das, was mir sehr wichtig ist.

Im ersten Teil dieser Paraphrasen wird deutlich, dass Lehrpersonen das Schweigen keinesfalls persönlich nehmen dürfen. Das Schweigen ist eine ernstzunehmende Störung, die kein Wunschverhalten des Kindes ausdrückt, sondern eine Hilflosigkeit widerspiegelt. Dass diese Störung im Schulalltag von besonderer Schwierigkeit ist, geht aus den Paraphrasen im zweiten Teil hervor. Lehrpersonen dürfen sich ihre Überforderung oder ihr Ohnmachtsgefühl eingestehen. Dies gilt nicht als Schwäche. Es ist ein Anstoss, Fachpersonen beizuziehen und gemeinsam zu fungieren.

Interprofessionelle Zusammenarbeit

Erst wenn man ein Netz von Fachpersonen hat, gelingt die Förderung des schweigenden Kindes. Auch Haim Omer empfiehlt zum Kind zu gehen und zu sagen: «Die Lehrperson, die SHP und ich haben uns alle zusammengeschlossen und wir helfen dir gemeinsam weiter, wir sind ein Netz». Dies kann man dem Kind offen kommunizieren.

Prof. Dr. Katz-Bernstein stimmt der Wichtigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit während des Interviews mehrfach zu (vgl. Anhang 14.8 «Datenaufbereitung des zweiten seriellen Experteninterviews»). Der Begriff «Netz» ist in dieser Arbeit jedoch neu. Die Vorstellung des Netzes, dass alle Fachpersonen transparent miteinander arbeiten, sich regelmässig austauschen und sich mit Rat und Tat zur Seite stehen, ermöglichen dem Kind das Gefühl von «getragen sein» in seiner schwierigen Situation. Das Kind darf und soll über dieses Netz informiert sein.

Zusätzlich empfiehlt Prof. Dr. Katz-Bernstein Supervisionen. Da diese Form von interprofessioneller Zusammenarbeit in dieser Arbeit noch nicht erläutert wurde, wird an dieser Stelle darauf eingegangen:

Lehrpersonen brauchen Begleitung und Supervision bei dieser Störung. Ich empfehle Lehrpersonen, Supervisionen beizuziehen. Frau Buchenberger, Frau Emmenegger und Frau Pitschmann-Schuler sind beispielsweise sehr initiativ. Die sind auch über die Internetseite mutismus-schweiz.ch erreichbar. Und zur Not kann auch bei mir eine Supervision verlangt werden.

Weder in der Fachliteratur noch bei den anderen drei Expertinnen wurden Hinweise auf Supervisionen entdeckt. Umso wichtiger ist es, dass Informationen über die Möglichkeit von Supervisionen im Ratgeber zu finden sind.

Bilderbücher

Prof. Dr. Katz-Bernstein stimmt mit den anderen drei Expertinnen überein, dass Bilderbücher im Klassensetting geeignet sind, solange sie nicht direkt selektiven Mutismus thematisieren. Insbesondere das Thema «Scham» sei für Klassendiskussionen geeignet. Prof. Dr. Katz-Bernstein empfiehlt folgende Bilderbücher für das Klassensetting:

- Lily, Ben und Omid (Herzog, 2019)
- So bin ich gut (Ninck-Braun, 2000)
- Der Seelenvogel (Snunit, 2018)

6.9 Fazit der Experteninterviews

Die Durchführung und Auswertung der vier Experteninterviews bringen unzählige Erkenntnisse, Ergänzungen und Empfehlungen mit sich, die im Umgang mit schweigenden Kindern eine grosse Rolle spielen. In den Gesprächen kam immer wieder zur Sprache, wie wichtig die Herzlichkeit und der liebevolle Umgang mit dem Kind sei. Eine wertschätzende Haltung und liebevolle Forderungen ermöglichen gezielte Entwicklungsschritte und helfen, das schweigende Kind zu integrieren und es partizipieren zu lassen. Die Grundhaltung der Lehrperson und die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind scheinen die Essenz für Erfolg und gelingendes Lernen zu sein. Die interprofessionelle Zusammenarbeit dient nicht nur dem wertvollen Austausch, sondern entlastet auch die zuständige Lehrperson. Weder Lehrpersonen noch Fachpersonen sind allein für das Kind verantwortlich. Der Rat von Fachpersonen kann Lehrpersonen helfen, schweigende Kinder besser zu integrieren und zu fördern. Der transparente Austausch zwischen Lehr- und Fachperson hilft bei gemeinsamen Vereinbarungen für das Unterrichten von schweigenden Kindern.

6.10 Methodenkritik und Reflexion der Experteninterviews

Experteninterviews liefern wertvolle Ergänzungen zur Literaturrecherche. Die Vorteile des halbstrukturierten Leitfadens liegen im freien Formulieren der Antworten. Die Befragten konnten sich in ihren eigenen Worten ausdrücken. Dies ermöglichte gehaltvolle Antworten und mehr Zusammenhänge als durch strukturierte Interviews oder schriftliche Verfahren. Das halbstrukturierte Experteninterview liess Abweichungen und spontane Nachfragen bei spannenden Aussagen zu (Misoch, 2019).

Der Leitfaden wurde theoriegestützt aufgebaut (vgl. Kapitel 6.4.1 «Erstellen des Leitfadens»). Es war herausfordernd, das Gespräch zielorientiert zu führen, den roten Faden zu behalten und gleichzeitig auf Unerwartetes zu reagieren. Die Interviews forderten von der Autorin viel Konzentration, Präsenz und Aufmerksamkeit. Rückblickend ist der Autorin die Gesprächsführung gut gelungen. Die Expertinnen wurden durch klar formulierte Fragen zum Denken angeregt und erhielten Raum und Zeit, sich Gedanken zu machen und diese zu äussern. Es gelang der Autorin, auf Unerwartetes zu reagieren. Durch Gestik und Wortwiederholungen bestätigte die Autorin das Verständnis der Aussagen der Expertinnen. Die thematisch geordneten Fragen waren im Leitfaden durch Stichworte begleitet (vgl. Anhang 14.4 «Leitfaden der Experteninterviews»). Die Stichworte unterstützten die Autorin beim Stellen von Nachfragen, sodass alle Themenbereiche zur Sprache kamen.

Die Datenaufarbeitung erfolgte strukturiert und übersichtlich. Die Daten wurden durch vorsichtige Aufarbeitung thematisch gebündelt. Das Resultat liess gezielte Auswertungen und Interpretationen zu. Ein Vorteil der selektiven Transkription ist, dass nur inhaltsrelevante Passagen verschriftlicht werden und somit keine Flut von unnötigen Aussagen entsteht (Misoeh, 2019). Die Experteninterviews waren inhaltlich umfangreich. Die Entscheidung, welche Paraphrasen im Fliesstext der Arbeit eingebunden werden, musste gut durchdacht werden. Jene Paraphrasen, die zur Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung waren, wurden ausgeführt. Es zeigten sich aber auch Nachteile bei der selektiven Transkription. Die Autorin musste anhand der Audiodateien entscheiden, welche Passagen themenrelevant sind und daher transkribiert werden. Diese Entscheidung beinhaltet inhaltliche Interpretation. Das selektive Transkribieren birgt das Risiko, dass relevante Passagen überhört werden. Werden wichtige Informationen überhört, werden diese im gesamten weiteren Auswertungsprozess nicht mehr berücksichtigt (Misoeh, 2019). Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, hörte sich die Autorin die Audiodateien mehrfach an und überprüfte ihre Paraphrasen.

Die kontinuierliche Reflexion während des Prozesses brachte die Einsicht mit sich, dass die ursprünglich geplante Methode nicht zielführend ist und deshalb ein neues Methodenkonzept entworfen werden muss (vgl. Kapitel 6.2.1 «Begründung der Abweichung ursprünglich geplanter Forschungsmethodik»). Die mutige Entscheidung, die Methode während des Arbeitsprozesses abzuändern, führte zu einem grösseren Erkenntnisgewinn in Bezug auf die Fragestellung. Die Methodewahl der Experteninterviews ist rückblickend richtig, insbesondere die serielle Gestaltung. Die seriellen Interviews ermöglichten vertieftes Forschen und Nachhaken bei Widersprüchen oder Unklarheiten. Der serielle Aufbau der Interviews forderte von der Autorin eine strikte Zeitplanung. Zum Zeitpunkt des zweiten seriellen Interviews mussten die ersten drei Interviews ausgewertet, interpretiert und der Leitfaden angepasst sein.

7 Zusammenführung und Gegenüberstellung der Hinweise aus Literatur und Interviews für den Umgang mit Kindern mit selektivem Mutismus im Schulalltag

In diesem Kapitel wird die Literaturrecherche aus den Kapiteln 2, 3 und 4 den Ergebnissen und Interpretationen der zwei Forschungsmethoden gegenübergestellt und diskutiert. Übereinstimmungen und Widersprüche werden aufgezeigt und Ergänzungen zusammengeführt.

7.1 Gegenüberstellung der schriftlichen Umfrage und der Literaturrecherche

In der Fachliteratur werden nur vereinzelt Hinweise zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus beschrieben. Die schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber zeigt, dass zurzeit ein Mangel an übersichtlichen Informationen für Lehrpersonen bezüglich der inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe besteht.

Selektiver Mutismus tritt bei eins bis siebend von 1000 Kindern auf (vgl. Kapitel 3 «Selektiver Mutismus im Bildungssystem»). Die schriftliche Umfrage zeigt, dass in den 46 befragten Schulhäusern zurzeit 50 Kinder mit selektivem Mutismus inklusiv beschult werden. In der öffentlichen Volksschule des Kantons Zürich gibt es gegenwärtig 504 Schulen, in denen 150'435 Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020). Durchschnittlich besuchen 298.5 Kinder eine Schule. Umgerechnet gehen in 46 Schulhäusern knapp 13'800 Schülerinnen und Schüler zur Schule. Wenn selektiver Mutismus ein bis sieben von 1000 Schülerinnen und Schüler (SuS) betrifft, dann wären das auf 13'800 SuS 13 - 91 Kinder mit selektivem Mutismus. Mit 50 inklusiv beschulten Betroffenen liegen die Werte der Umfrage im mittleren Bereich der literarischen Werte. Somit stimmen die Ergebnisse der schriftlichen Umfrage mit den Angaben der Literatur überein.

7.2 Gegenüberstellung der Experteninterviews und der Literaturrecherche

Die Auswertungen und Interpretationen der vier Experteninterviews zeigen sowohl Übereinstimmungen als auch Widersprüche und zahlreiche Ergänzungen zur Literaturrecherche. Die Gegenüberstellung findet themenorientiert statt. Die Themenbereiche sind übersichtshalber *kursiv* gedruckt.

7.2.1 Übereinstimmungen der Experteninterviews und der Fachliteratur

Bahr (2018) betont, dass selektiver Mutismus nicht an ein bestimmtes *Intelligenzniveau* gebunden ist (vgl. Kapitel 2.2 «Ursprung und Diagnose von selektivem Mutismus»). Wie auch aus den Experteninterviews zu entnehmen ist, besteht die Gefahr, das Kind aufgrund des Schweigens zu unterschätzen und zu wenig zu fordern.

In den Experteninterviews wird die interprofessionelle Zusammenarbeit mit der *Logopädie* besonders hervorgehoben. Diese Empfehlung deckt sich mit der statistischen Angabe, dass bis zu 51.9%

der Betroffenen Sprachauffälligkeiten zeigen (vgl. Kapitel 2.5 «Komorbide Symptomatik von selektivem Mutismus»).

Mehrere Expertinnen empfehlen, einen *Freund als Sprachrohr* einzusetzen. Frau Illi nennt dieses Kind das «Between». Die Funktion eines Freundes als Sprachrohr kann gezielt und bewusst aufgebaut werden. Diese Absprache verhindert den im Kapitel 3.3 «Beziehungsdynamiken innerhalb der Schulklasse» beschriebenen Identitätskonflikt, wenn Kinder die Meinung des Betroffenen ohne Absprache kommunizieren (Hartmann, 2013).

In der *Beziehungsgestaltung* stimmen die Expertinnen mit der Fachliteratur überein, dass Vertrauen und Wertschätzung die Basis im Umgang mit schweigenden Kindern darstellen. Prof. Dr. Katz-Bernstein nennt die Zuversicht und der Glaube an das Kind die grössten *Wirkfaktoren*. Da Lehrpersonen viele Kinder in der Klasse haben und der Einzelkontakt teilweise zu kurz kommt, ergänzen die Expertinnen die Literatur mit einer wertvollen Idee: Die SHP kann für einzelne Lektionen die Klasse übernehmen, während die Lehrperson allein mit dem schweigenden Kind Zeit verbringt, um die Beziehung bewusst zu pflegen.

Die Expertinnen stimmen mit der Fachliteratur überein, dass kleinschrittige *Zielsetzungen* dem betroffenen Kind helfen, sich allmählich an spezifische Leistungsziele anzunähern. Die Fortschritte sind wie durch ein Vergrößerungsglas zu beobachten. Bei Erfolgen sollen überschwängliche Kommentare unterlassen werden, um das Kind nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Es wird allseitig empfohlen, Fachpersonen beim Formulieren von geeigneten Zielen miteinzubeziehen, um die Hierarchie der Sprechorte und Personen zu berücksichtigen. Da jede Entwicklung individuell verläuft, ist das Miteinbeziehen des Kindes die wichtigste Grundlage für das Erarbeiten von angemessenen und realistischen Zielen.

Im Kapitel 3.6 «Hinweise für pädagogische Fachpersonen» wird die *Glasglocke des Schweigens* vorgestellt. Einerseits wird durch diese Metapher von Hartmann & Lange (2017) deutlich, welche Aktionen Kinder mit selektivem Mutismus unterstützen. Andererseits werden Handlungen und Einstellungen vorgestellt, die kontraproduktiv wirken. Die Aussagen der Expertinnen bestätigen diese Metapher: Blossstellungen, negative Kommentare und Hänseleien sind Tabus im Umgang mit selektivem Mutismus. Unterstützende Kommentare, eine gute Beziehung und liebevolles Zumuten helfen dem Kind, die Glasglocke des Schweigens von innen aufzubrechen.

Auch in anderen Punkten sind sich die Expertinnen und die Fachliteratur einig. Beide Seiten unterstreichen, dass es wichtig ist, das Selbstvertrauen des schweigenden Kindes zu fördern und dass eine liebevolle und achtsame Atmosphäre das Wohlbefinden des Kindes steigert.

7.2.2 Widersprüche und Unterschiede zwischen den Interviews und der Fachliteratur

Es zeigt sich, dass sowohl in der Fachliteratur als auch unter den Expertinnen das Thema *Druck* umstritten ist. Manche raten, niemals Druck aufzusetzen. Andere empfehlen, in gezielten Situationen Forderungen zu stellen, die zuvor in Absprache mit dem Kind definiert wurden.

Aus dem Interview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein lässt sich eine optimale Haltung zum Thema Druck ableiten: Aus Liebe zum Kind kann man fordern. Man fordert dort, wo das Kind Ressourcen mitbringt und wo der Druck dem Kind zugutekommt.

Sowohl die Autorinnen und Autoren der Fachliteratur als auch die Expertinnen betonen, dass Forderungen in schulischen Fächern gleichermassen gestellt werden sollen wie bei den anderen Kindern.

Während in der Fachliteratur *Bilderbücher* zum Thema «selektiver Mutismus» vorgestellt und empfohlen werden (vgl. Kapitel 3.6.5 «Emotionale Unterstützung bieten»), sind sich alle Expertinnen einig, dass im Klassensetting nur Bilderbücher zu allgemeinen Themen wie «Angst», «Scham», oder «anders sein» geeignet sind. Das betroffene Kind würde zu sehr in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, wenn man der ganzen Klasse Bilderbücher über selektiven Mutismus vorliest. Jene spezialisierten Geschichten eignen sich für das Therapiesetting, nicht jedoch für das Klassenzimmer.

Während die Fachliteratur geschlossene *Fragestellungen* gegenüber schweigenden Kindern gutheisst (vgl. Kapitel 3.7.2 «Aufbau nonverbaler Kommunikation») sind sich die Expertinnen nicht einig. Es werden sowohl offene als auch geschlossene Fragestellungen empfohlen. Bei geschlossenen Fragen kann das Kind durch Kopfnicken, Smilies oder farbige Kugeln die Antworten «Ja», «Nein» oder «vielleicht» nonverbal darstellen. Offene Fragen fordern das Kind auf der Ebene der Entscheidungsmöglichkeiten heraus. Durch Zeigen auf Gegenstände oder durch Pantomime lassen sich Antworten ausdrücken. Sowohl die Expertinnen als auch die Autorinnen und Autoren der Fachliteratur sind sich einig, dass Wahlmöglichkeiten von grosser Bedeutung sind. Das Kind soll überall miteinbezogen werden und durch eine geschickte Auswahl von Handlungsmöglichkeiten partizipieren können.

7.2.3 Ergänzungen der Experteninterviews zur Fachliteratur

In der Literaturrecherche wurden wenige Informationen zur *eigenen Haltung* der Lehrperson gegenüber dem schweigenden Kind gefunden. Betont wird, dass das Schweigen keineswegs persönlich genommen werden darf (vgl. Kapitel 3.6.2 «Eigene Haltung prüfen»). Bahr (2018) bietet reflexionstechnische Fragen, die die Lehrpersonen im Umgang mit schweigenden Kindern unterstützen können. In den Experteninterviews konnten viele wertvolle Ergänzungen gesammelt werden: Eine innere Gelassenheit gegenüber der Störung und das Eingehen auf das Kind mit Ruhe, Verständnis und Geduld bauen Vertrauen auf und sorgen für eine gelungene Beziehungsgestaltung. Kontraproduktiv ist ein Ehrgeiz, das Kind zum Sprechen zu bringen. Die Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus ist eine interprofessionelle Angelegenheit, die Verantwortung lastet nicht allein auf der Lehrperson.

Die Wichtigkeit der *interdisziplinären Zusammenarbeit* wird sowohl von den Expertinnen als auch in der Fachliteratur betont. Was die Fachliteratur jedoch nicht anspricht, ist das Sensibilisieren der Schulleitung. Aus den Experteninterviews können auch wertvolle Hinweise für die Praxis abgeleitet werden. So geben die Expertinnen Empfehlungen ab, wie häufig und aus welchen Gründen ein Austausch Sinn ergibt und weisen auf wichtige Gesprächspunkte hin.

Während die Fachliteratur Vertrauen, Transparenz und Wertschätzung als Grundlage für den *Kontakt zu den Eltern* sehen, ergänzen die Expertinnen diese Punkte mit praxisnahen Hinweisen. Im Gespräch mit den Eltern ist es wichtig, das Wohlbefinden des Kindes, die Erscheinungsformen der Störung und Massnahmen zu besprechen. Nach dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung sollen mögliche Therapieformen mit den Eltern besprochen werden.

Die Förderung der *Partizipation* und der Aufbau der *verbalen Kommunikation* bringen viele Parallelen mit sich. Die Fachliteratur und die Expertinnen betonen, dass Klassenaufgaben wie Tafelputzen, Blumen giessen etc. für die Persönlichkeitsentwicklung von grosser Bedeutung sind. Die Fachliteratur empfiehlt zusätzlich Bewegungsspiele, kreatives Gestalten und gemeinsames Musizieren im Unterricht (vgl. Kapitel 3.6.1 «Partizipation ermöglichen»). Mithilfe der Experteninterviews können Hilfsmittel und *Materialien* für eine erhöhte Partizipation und für den Aufbau der verbalen Kommunikation zusammengetragen werden: Karten, Symbole, Bilder, Fotos oder schriftliche Notizen helfen dem Kind, sich innerhalb des Klassengeschehens auszudrücken. Für die Hausaufgaben oder Leseaufgaben können technische Geräte zur Audioaufnahme eingesetzt werden. Wichtig ist, diese Dateien nur in Absprache mit dem Kind abzuhören.

Wie bereits erwähnt, sind Kugeln und Smilies ebenfalls kommunikationsfördernde Materialien. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das betroffene Kind mit einem Freund oder einer Freundin im Schulhausgang sprechen und lesen zu lassen.

In der Fachliteratur ist weder von *Ambivalenz* noch von *Wirkfaktoren* die Rede. Das Interview mit Prof. Dr. Katz-Bernstein hat in diesen beiden Themen Erkenntnisgewinne gebracht. Die Wirkfaktoren wurden bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt; Es sind die Zuversicht und der Glaube daran, dass das Kind es schafft. Unterstützende Kommentare und liebevolles Zumuten dienen als erster Heilfaktor in der Psychotherapieforschung.

Diese Zuversicht ist von Lehrpersonen in der verbalen und der nonverbalen Kommunikation stets auszustrahlen. Die Schwierigkeit ist jedoch die Ambivalenz, dass das Kind einerseits allein gelassen werden will, andererseits aber auf Nähe angewiesen ist und den Bezug zur Lehrperson braucht. Diesem Auftreten kann eine Lehrperson entgegenwirken, indem sie das Kind liebevoll fordert und die Beziehungsgestaltung stets im Auge behält.

Die Klasse ist bezüglich der Störung des betroffenen Kindes aufzuklären. Die Fachliteratur beleuchtet, dass viele Menschen die Störung «selektiver Mutismus» noch nicht kennen. Das Schweigen ist ungewohnt und irritierend. Die Aufklärung über die Verhaltensweisen von Kindern mit selektivem Mutismus soll dazu führen, dass das betroffene Kind sozial integriert wird und die Mitschüler und

Mitschülerinnen selbstverständliche Hilfestellungen leisten (vgl. Kapitel 3.6.8 «Aufklärung der Verhaltensweisen»). Die vier Expertinnen ergänzen mit ihren Aussagen die Literatur um wertvolle Hinweise, wie man eine solche Aufklärung gestalten kann. Es ist wichtig, das betroffene Kind und dessen Eltern bei der Planung der Aufklärung miteinzubeziehen. Aufbauend darauf können beispielsweise Bilderbücher erzählt werden, die das Thema «Angst» oder «anders sein» thematisieren. Prof. Dr. Katz-Bernstein ergänzt, wie man der Klasse das Schweigen erklären kann: «Das Kind denkt zurzeit noch im Herzen. Es hat eine Meinung und viel zu sagen, doch zurzeit spricht es noch im Herzen.» Diese Aussagen widerspiegeln die literarischen Hinweise, dass die Achtung vor der Leistungsfähigkeit des betroffenen Kindes nicht vernachlässigt werden darf (vgl. Kapitel 3.6.8 «Aufklärung der Verhaltensweisen»). Die Klasse realisiert, dass das schweigende Kind kognitiv alles versteht und sich gedanklich am Unterricht beteiligt.

Der Bedarf an einem Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe ist bestätigt. Vier halbstrukturierte Experteninterviews sind ausgewertet und interpretiert. Alle Datenergebnisse und -interpretationen sind der Literaturrecherche gegenübergestellt. Auf dieser Basis wird in den folgenden Kapiteln der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» entwickelt. Die Fragestellung wird abschliessend pointiert beantwortet.

8 Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule»: Die schulische Heilpädagogin als Vermittlerin besonderer Fördermassnahmen bei Kindern mit selektivem Mutismus

8.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

An dieser Stelle wird die Fragestellung der vorliegenden Arbeit aufgrund der Literaturrecherche, der Experteninterviews und der vorangegangenen Diskussion beantwortet.

Welche Handlungsleitsätze zur integrativen Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe können durch Literaturrecherche und Expertenbefragungen unter Einbezug der interprofessionellen Zusammenarbeit in Form eines Ratgebers für Lehrpersonen entwickelt und übersichtlich dargestellt werden?

Da sich die gesamte Arbeit auf der Fragestellung abstützt und alle Daten unter Berücksichtigung dieser Fragestellung ausgewertet und interpretiert wurden, wäre eine ausserordentlich umfangreiche Beantwortung möglich. Die Fragestellung fordert jedoch, alle Handlungsleitsätze in Form eines Ratgebers für Lehrpersonen übersichtlich darzustellen. Deshalb ist eine Beschränkung der Antworten auf ihre jeweiligen Kernaussagen notwendig. Die Handlungsleitsätze zur integrativen Förderung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe umfassen verschiedene Themenbereiche:

- die eigene Haltung prüfen
- die Beziehung zum Kind bewusst pflegen
- nonverbale und verbale Kommunikation aufbauen
- kleinschrittige Ziele setzen
- bewusster Umgang mit Druck
- die Klasse über die Situation informieren
- interprofessionell zusammenarbeiten
- einen regelmässigen Kontakt zu den Eltern pflegen
- die Erscheinungsformen und die individuelle Entwicklung stets reflektieren

Durch die Literaturrecherche, die Experteninterviews und deren Gegenüberstellungen lassen sich in allen genannten Themenbereichen Handlungsleitsätze ausformulieren. Die Fragestellung fordert, alle Handlungsleitsätze in Form eines Ratgebers darzustellen. Deshalb stellt das Endprodukt, der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule», die eigentliche Beantwortung der Fragestellung dar. Der Ratgeber ist auf der nächsten Seite abgebildet.

Abbildung 12. Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» (eigene Darstellung)

Im nächsten Kapitel wird die Produktherstellung des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule» beschrieben.

8.2 Produkterstellung des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule»

Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» wurde mit dem Layouttool Adobe InDesign®⁴ erstellt. Die Autorin entwickelte den gesamten Inhalt des Ratgebers und entwarf ein erstes Layout. In Zusammenarbeit mit Livia Knecht, einer ausgebildeten Industriedesignerin, wurde der Ratgeber graphisch überarbeitet und fertiggestellt. Der Ratgeber beinhaltet Fliesstext, Visualisierungen und stichwortartige Auflistungen. Er wurde im Format A5 entwickelt und gedruckt. Ein aufklappbares Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die einzelnen Themenbereiche. Aufgrund des aufklappbaren Inhaltsverzeichnisses hat der Ratgeber unterschiedliche Seitengrößen. Deshalb wurden neben der Druckversion zusätzlich zwei digitale Versionen entwickelt. Die erste digitale Version dient der Ansicht des Ratgebers. Die Doppelseiten sind graphisch zusammengefügt, sodass der Leser oder die Leserin den Ratgeber angenehm digital lesen kann. Die zweite digitale Version führt die Seiten des Ratgebers einzeln auf, damit der Ratgeber als Broschüre selbständig gedruckt werden kann.

Die Abkürzung «MUT-S» nimmt auf drei Bereiche Bezug. Einerseits stellt das Wort «Mut» die ersten drei Buchstaben von «Mutismus» dar. «Mut» als Substantiv repräsentiert andererseits ein schweigendes Kind, das sich seiner Störung stellt. Das «S» in «MUT-S» steht für «Schule».

Auf dem Titelbild des Ratgebers ist das «U» von «MUT-S» farbig ausgefüllt. Dieses Detail des Designs widerspiegelt die Glasglocke des Schweigens. Das Mädchen steht auf der Titelseite in einer Glasglocke, die die Form eines umgekehrten «U» hat. Sobald man den Ratgeber öffnet, erscheint an der Stelle des traurigen Mädchens das kämpfende Mädchen. Dies soll verdeutlichen, dass im Ratgeber wertvolle Handlungsleitsätze stehen, die das schweigende Kind unterstützen, die

⁴ https://www.adobe.com/ch_de/products/indesign.html

Glasglocke des Schweigens aufzubrechen. Die Seiten des Ratgebers wurden in einer Druckerei gedruckt. Die Autorin nähte die Seiten mit einer Nähmaschine zusammen, um eine elegante Bindung zu realisieren.

Das Formulieren der Ratschläge stellte für die Autorin eine grosse Herausforderung dar, weil die Ratschläge ansprechend und hilfreich sein sollen, ohne belehrend zu wirken. Um den Inhalt des Ratgebers zu überprüfen, nahm die Autorin nach einer ersten Produkterstellung mit vier Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen Kontakt auf. Verbesserungsvorschläge wurden mündlich entgegengenommen und die Kritikpunkte kategorisiert, analysiert und verbessert. Die Rückmeldungen sind im Ratgeber eingeflossen.

Eine weitere Herausforderung zeigte sich in der Gestaltung des Layouts. Der Ratgeber ist an Erwachsene gerichtet, die Visualisierungen der Glasglocke des Schweigens können aber kindlich wirken. Damit der Ratgeber für Erwachsene modern und ansprechend wirkt, wurde ein schlichter Schriftzug und ein einheitliches Farbkonzept gewählt.

8.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem Produkt «MUT-S: Mutismus in der Schule»

Der Ratgeber bietet theoretisches Hintergrundwissen, konkrete Handlungsvorschläge und Unterrichtsideen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus. Er bezieht sich exklusiv auf die Primarstufe. Der Ratgeber ist übersichtlich aufgebaut, das Inhaltsverzeichnis ist jederzeit ersichtlich. Lehrpersonen können entweder den gesamten Ratgeber, oder nur jene Themen, die sie zurzeit ansprechen, lesen. Als erstes werden kompakt theoretische Hintergrundinformationen aufgeführt. Im Anschluss folgen Ratschläge, was im Umgang mit schweigenden Kindern empfohlen ist oder es zu vermeiden gilt. Die Visualisierungen helfen, sich die Situationen bildlich vorzustellen und bieten einen emotionalen Bezug zum Text. Die stichwortartigen Ratschläge sind anschliessend detailliert beschrieben und mit konkreten Unterrichtsideen verknüpft.

Um den Nutzen des Ratgebers in der Berufspraxis zu überprüfen und allfällige Kritikpunkte zu definieren, wären Umfragen mit Lehrpersonen geeignet, die zurzeit ein Kind mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe integrieren. Möglichkeiten zu weiterer Entwicklung und Forschung werden im Kapitel 9.2 beschrieben.

8.4 Reflexion der persönlichen Berufserfahrungen

In der Ausgangslage dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 1) wurde eine Unterrichtssequenz beschrieben, in welcher ein Kind mit selektivem Mutismus das Schweigen gegenüber der Autorin während dem Gedichtvorlesen überwinden konnte. Nach vertiefter Literaturrecherche und der Auswertung der Experteninterviews ist es der Autorin möglich, jene Unterrichtssequenz reflektierend einordnen und verstehen zu können:

Das schweigende Kind konnte sein Kommunikationsverhalten im Einzelsetting in spielerischer Form erproben. Die Autorin zeigte eine wertschätzende Haltung, pflegte die Beziehung zum Kind und sprach sich mit der zuständigen Psychotherapeutin ab. Diese Rahmenbedingungen unterstützten das Mädchen im Überwinden des Schweigens. Dank der interprofessionellen Zusammenarbeit ist

es der Autorin gelungen, den Entwicklungsstand des Kindes zu erkennen und darauf aufbauend liebevoll zu fordern. Wie es die Metapher der Glasglocke des Schweigens beschreibt, konnte das Mädchen nach einmaligem Überwinden des Schweigens langfristig mit der Autorin sprechen.

Es lässt sich zusammenfassen, dass in der beschriebenen Unterrichtssituation viele Bereiche gemäss theoretischen Hinweisen umgesetzt wurden. Es war eine gelungene Unterrichtssequenz, die mit viel Kreativität und Einfühlungsvermögen geplant und umgesetzt wurde. Die Kreativität, die beim Unterrichten einfließen kann, gefällt der Autorin besonders: Jedes Kind ist individuell, man darf freudig und liebevoll nach Varianten und Möglichkeiten suchen, welche dem schweigenden Kind eine nächste Zielerreichung ermöglichen.

8.5 Reflexion der Masterarbeit

Die Masterarbeit wurde strukturiert und dem Sinn entsprechend aufgebaut. Die gute Zeitplanung zu Beginn der Arbeit (vgl. Anhang 14.9 «Zeitplan Masterarbeit») und die übersichtliche Disposition ermöglichten ein gezieltes Vorgehen im Forschungsgegenstand. Der Aufbau der Arbeit orientierte sich an der Frage- und Zielstellung. Die klare Gliederung und gutdurchdachte Vorbereitung unterstützten die Autorin im zielgerichteten Arbeiten. Dennoch liess sich die Autorin vom Aufbau der Arbeit nicht einengen, sondern reagierte während dem Arbeitsprozess flexibel und reflektierte stets ihre Entscheidungen.

Das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit war für die Autorin neu. Weder Experteninterviews noch schriftliche Umfragen wurden zuvor durchgeführt. In der Fachliteratur sind unterschiedliche Empfehlungen für die Auswertungen von Interviews und schriftlichen Umfragen beschrieben. Die Frage, welches Auswertungsverfahren für diese Arbeit am besten geeignet ist, musste gut durchdacht werden. Mehrere Mitstudierende und persönliche Kontakte wurden beratend beigezogen.

Die Autorin schätzt in dieser Masterarbeit insbesondere die Kombination aus Literaturrecherche und Experteninterviews. Der daraus resultierende Ratgeber stützt sich auf Theorien und Konzepten ab und beinhaltet gleichzeitig Praxisempfehlungen von Expertinnen. Die Theorie konnte gezielt mit der Praxis verknüpft werden.

Die Autorin ist rückblickend mit der Themenwahl, der Fragestellung und der gesamten Arbeit sehr zufrieden. Die Fragestellung konnte in Form des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule» vollumfänglich beantwortet werden. Das Interesse am Ratgeber ist überwältigend. Das Verfassen dieser Arbeit war ein intensiver, spannender und erkenntnisreicher Prozess.

Welche Bedeutung das Verfassen der Arbeit für die Berufspraxis der Autorin hat, wird im folgenden Kapitel ausgeführt.

9 Ausblick

Abschliessend reflektiert die Autorin ihre persönliche Weiterentwicklung im Hinblick auf die künftige Berufspraxis. Nach möglichen Weiterentwicklungen der Arbeit folgt die persönliche Danksagung der Autorin.

9.1 Berufspraxis

Die Entwicklung des Ratgebers «MUT-S: Mutismus in der Schule» war für die Autorin mit einem enormer Wissensgewinn verbunden, der für die künftige Berufspraxis von grosser Bedeutung ist. Als Schulische Heilpädagogin übernimmt die Autorin in Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen wichtige Verantwortungsbereiche im Umgang mit schweigenden Kindern. Der grosse Wissenszuwachs ermöglicht einerseits gezieltes Handeln gegenüber schweigenden Kindern. Andererseits ist es der Autorin durch die vertiefte Literaturrecherche und die Experteninterviews möglich, mit handfesten Informationen und praxisorientierten Handlungsleitsätzen den Lehrpersonen beratend zur Seite zu stehen. Die Wichtigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit wurde der Autorin erneut bewusst. Verschiedene Professionen bilden ein Netz und können Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gemeinsam auffangen und gezielt fördern. Die Durchführung der Umfragen und Experteninterviews verhalfen der Autorin zum Aufbau eines wertvollen Netzwerks von Fachpersonen, auf das zukünftig zurückgegriffen werden kann.

Wie die Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber zeigt, ist die inklusive Beschulung von schweigenden Kindern auf der Primarstufe aktuell und präsent. Diverse Schulhäuser im Kanton Zürich stehen zurzeit vor der Herausforderung, Kinder mit selektivem Mutismus zu integrieren. Das Interesse am Ratgeber ist gross. Die Autorin wurde während des Arbeitsprozesses der vorliegenden Arbeit von insgesamt 77 Fachpersonen angefragt, die den fertig entwickelten Ratgeber erhalten möchten. 21 Schulleitungen kündeten nach dem Pre-Test ihr Interesse an. 37 Schulleitungen fragten in der definitiven Umfrage nach dem Ratgeber. 14 Lehrpersonen des Schulhauses der Autorin meldeten persönlich ihr Interesse. Die vier interviewten Expertinnen möchten den Ratgeber erhalten. Und eine Schulpsychologin kam persönlich auf die Autorin zu, da sie durch die schriftliche Umfrage des von der Entwicklung des Ratgebers erfahren hatte und gerne ein Exemplar hätte.

9.2 Weitere Forschung und Entwicklung

Eine wissenschaftliche Überprüfung des Ratgebers könnte wertvolle Erkenntnisse über den Nutzen und die Verständlichkeit des Ratgebers bieten. Fachpersonen könnten den Inhalt überprüfen und Lehrpersonen den Nutzen für die Praxis beurteilen.

Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» beinhaltet Handlungsleitsätze zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe. Auf den Kindergarten oder die Sekundarstufe wird nicht eingegangen. Eine Weiterentwicklung des Ratgebers könnte alle drei Stufen berücksichtigen.

Ebenfalls liesse sich der Ratgeber auf internationalem Terrain weiterentwickeln, indem man Experten und Expertinnen für Mutismus aus unterschiedlichen Ländern nach ihren Erfahrungen befragt.

10 Danksagung

Ganz herzlich möchte ich mich bei Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner für die Betreuung dieser Masterarbeit bedanken. Ich erhielt wertvolle Tipps und Rückmeldungen zum Verfassen der Arbeit. Ich schätzte, dass ich die Arbeit unter Berücksichtigung aller Vorgaben dem Sinn entsprechend aufbauen konnte. Ebenfalls bedanke ich mich bei Gabriela von Wattenwyl für das Prüfen dieser Arbeit. Ganz herzlich möchte ich mich bei Nitza Katz-Bernstein, Silke Endtinger, Monika Illi und A.T. bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben, ihr Expertenwissen mit mir zu teilen. Ich konnte viel von Ihnen lernen und schätzte die Gespräche sehr. Danke an alle Schulleitungen, die an der schriftlichen Umfrage teilgenommen oder mich bezüglich der Durchführung der Umfrage beraten haben. Danke an das ganze Schulteam Bachtobel und die Schulleitung Fredi Welter für die grosse Flexibilität während meines Studiums und für die gute Zusammenarbeit.

Ein riesiges Dankeschön an meine Schwester, Livia Knecht, für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Designs des Ratgebers. Herzlichen Dank an Christoph Kieser, Reini Weder, Nicola Weder, Susanne Weder, Tania Zulliger und Teresa Broich für das Korrekturlesen dieser Arbeit und des Ratgebers und die wertvollen Rückmeldungen.

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. koloriertes Gedicht (eigene Darstellung)	1
Abbildung 2. Therapeutische Möglichkeiten (modifiziert nach Hartmann und Lange, 2017, S. 48) ..	5
Abbildung 3. Der Teufelskreis der Angst (modifiziert nach Schmidt-Traub, 2019, S. 39).....	11
Abbildung 4. Die Glasglocke des Schweigens (eigene Darstellung)	12
Abbildung 5. Die Glasglocke des Schweigens, Anfeindungen von aussen (eigene Darstellung) ...	13
Abbildung 6. Die Glasglocke des Schweigens, Unterstützung bieten (eigene Darstellung)	14
Abbildung 7. Item 1, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)....	29
Abbildung 8. Item 2, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)....	30
Abbildung 9. Item 3, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)....	30
Abbildung 10. Item 4, schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)..	31
Abbildung 11. Item 5, schriftliche Befragung zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)	32
Abbildung 12. Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» (eigene Darstellung)	65

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Definitive Items für die schriftliche Umfrage zum Bedarf an einem Ratgeber (eigene Darstellung)	28
Tabelle 2. Vorgaben zu halbstrukturierten Leitfäden (modifiziert nach Roos und Leutwyler, 2017, S. 235)	39
Tabelle 3. Übersicht der ersten seriellen Experteninterviews (eigene Darstellung)	41
Tabelle 4. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "eigene Haltung" (eigene Darstellung)	42
Tabelle 5. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Fragestellungen" (eigene Darstellung).....	43
Tabelle 6. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Druck" (eigene Darstellung)	43
Tabelle 7. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Elternkontakt" (eigene Darstellung)	44
Tabelle 8. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Interprofessionelle Zusammenarbeit" (eigene Darstellung).....	45
Tabelle 9. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Zielsetzungen" (eigene Darstellung)	46
Tabelle 10. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Partizipation" (eigene Darstellung)	47
Tabelle 11. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Kommunikation" (eigene Darstellung).....	48
Tabelle 12. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Bilderbücher" (eigene Darstellung)	48
Tabelle 13. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Klasse informieren" (eigene Darstellung).....	49
Tabelle 14. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Tabu" (eigene Darstellung)	50
Tabelle 15. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Beziehung" (eigene Darstellung)	50
Tabelle 16. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews verschiedener Codierungen (eigene Darstellung)	51
Tabelle 17. Datenergebnisse der ersten seriellen Experteninterviews zur Codierung "Ratgeber" (eigene Darstellung)	52

13 Literaturverzeichnis

Bahr, R. (2018). *Wenn Kinder schweigen. Redehemmungen verstehen und behandeln. Ein Praxisbuch* (7. Auflage). Ostfildern: Patmos.

Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber Verlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Zuweisungen zu sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/zuweisung_zu_sonderpaedagogischen_massnahmen.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich. Vernehmlassungsvorlage vom 18. November 2009*. Verfügbar unter http://peterlienhard.ch/download/2009_zh.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Der Nachteilsausgleich*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-nachteilsausgleich.html>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2020). *Die Schulen im Kanton Zürich 2019/2020*. Verfügbar unter https://pub.bista.zh.ch/media/1079/bizh_bp_vade20_web.pdf

Bogdanski, J. (2016). *Selektiver Mutismus im schulischen Setting. Ein Leitfaden*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.

Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Cline, T. & Baldwin, S. (2004). *Selective Mutism in Children* (2. Auflage). Philadelphia: Whurr Publishers.

Fessel K. & Linke, R. (2019). *Selina Stummfisch. Wenn Kinder schweigen*. Köln: Balance

Flick, U. (2006). Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung. In Flick, U. (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S. 214-232). Reinbek: Rowohlt.

Gauss, A. (2017). *Der Junge in der Nussschale* (3. Auflage). Salzhausen: iskopress.

Hartmann, B. (2013). *Gesichter des Schweigens* (5. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

Hartmann, B. & Lange, M. (2017). *Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe* (7. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

Herzog, M. (2019). *Lily, Ben und Omid. Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden* (2. Auflage). Oberhof: Top Support GmbH.

Hunziker, F., Iten, I. & Braun, W.G. (2014). *Früherkennung von selektivem Mutismus*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Katz-Bernstein, N. (2015). *Selektiver Mutismus bei Kindern. Erscheinungsformen, Diagnostik, Therapie* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Kuckartz, U., Ebert, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2009). *Evaluation online – internetgestützte Befragung in der Praxis*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Liebold, R. & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In S. Kühl et al. (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Organisationsforschung* (S. 32-56). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Auflage). Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Ninck-Braun, M. (2000). *So bin ich gut!* Langenargen: Papierfresserchen MTM-Verlag.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.

Sass, H., Wittchen, H., Zaudig, M. & Houben, I. (2003). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV-TR*. Göttingen: Hogrefe.

Schmidt-Traub, S. (2019). *Selektiver Mutismus. Informationen für Betroffene, Angehörige, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Selective Mutism Association (2020). *Toolkit for Educators*. Verfügbar unter <https://www.selectivemutism.org/selective-mutism-a-toolkit-for-educators/>

Steinhausen, H. & Juzi, C. (1996). *Elective mutism. An Analysis of 100 cases*. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 606-614.

Strauss, G. & Browne, A. (1992). *Der Nachtschimmi*. Oldenburg: Lappan.

Snunit, M. (2018). *Der Seelenvogel*. Hamburg: Carlsen Verlag.

Sökefeld, M. (2003). Strukturierte Interviews und Fragebögen. In B. Beer (Hrsg.), *Methoden und Techniken der Feldforschung* (S. 95-118). Berlin: Reimer.

Volksschulamt Kanton Zürich (2018). *Volksschule Kanton Zürich*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/volksschule/unterricht/zeugnisse-und-beurteilung/beurteilung_schullaufbahnentscheide_juli_2018.pdf

Wimmer, E. (2017). *Leonie und das Mutmachmonster*. Wien: G&G Verlagsgesellschaft.

Wüthrich, K. & Gauda, G. (1990). *Botschaften der Kinderseele. Puppenspiel als Schlüssel zum Verständnis unserer Kinder*. München: Kösel.

14 Anhang

14.1 Persönliches Anschreiben an Schulleitungen, schriftliche Umfrage

Sehr geehrte/r Frau/Herr

Die Regelschule wird unter anderem von Kindern besucht, die unter einer Sprechhemmung leiden (Selektiver Mutismus). Die Aufgabe von Lehrpersonen ist es, schweigende Kinder im Schulalltag zu integrieren und zu fördern. Dies dürfte sehr anspruchsvoll, wenn nicht überfordernd sein.

Mein Name ist Romina Weder und ich entwickle im Rahmen meiner Masterarbeit an der HfH einen Ratgeber für Lehrpersonen, die ein Kind mit selektivem Mutismus in der Klasse zu integrieren haben. Die Masterarbeit wird betreut von Prof. Dr. habil. Steiner.

Die Idee zu dieser Arbeit resultiert aus der Vorstellung, dass übersichtliche Literatur oder Informationsquellen zu diesem Thema kaum vorhanden sind. Um diese Vorstellung zu untermauern oder zu korrigieren gelange ich mit wenigen Fragen an Sie. Ich wäre Ihnen äusserst dankbar, wenn Sie seitens der Schulleitung an der anonymen Umfrage teilnehmen. Sie dauert nur 2 Minuten.

Es spielt keine Rolle, ob bei Ihnen im Schulhaus zurzeit ein mutistisches Kind integriert ist oder nicht. Relevant ist für mich die Frage, ob Informationen zur Verfügung stehen.

https://forms.office.com/Pages/Response-Page.aspx?id=xghv4oH0C0q7z7_uT5kObp2WG1BhDIIGv11TMhKbyW1UOVJPWFZGNFIPR-VIyWVU3QTVZU0c2M1I1Wi4u

Ich bedanke mich herzlich für das Beantworten der Fragen. Wenn Sie Interesse haben, lasse ich Ihnen gerne den Ratgeber zukommen, sobald er entwickelt ist.

Freundliche Grüsse

Romina Weder

14.2 Datenaufarbeitung der schriftlichen Umfrage im Kanton Zürich

Start time	Completion time	Können Sie bestätigen, dass in Ihrem Schulhaus KEIN Ratgeber für die integrative Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus zur Verfügung steht?	Sie haben angegeben, dass Sie einen Ratgeber zu selektivem Mutismus auf der Primarstufe in Ihrem Schulhaus haben. Wie heisst der Ratgeber (wenn möglich mit Autoren/Innen)?	Hätten Sie in Ihrem Schulhaus Interesse an einem Ratgeber für Lehrpersonen mit Handlungsleitsätzen zur inklusiven Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus?	Wie viele Kinder mit selektivem Mutismus werden zurzeit in Ihrem Schulhaus integriert?	Email-Adressen angegeben
7.2.20 9:20:31	7.2.20 9:21:24	Ja		Nein	1	
7.2.20 9:43:27	7.2.20 9:44:10	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 9:51:29	7.2.20 9:53:39	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 10:06:33	7.2.20 10:07:32	Ja		Ja	2	
7.2.20 10:50:06	7.2.20 10:50:30	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 10:51:29	7.2.20 10:51:49	Ja		Ja	1	
7.2.20 11:03:58	7.2.20 11:04:17	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 11:04:37	7.2.20 11:07:03	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 11:16:04	7.2.20 11:17:38	Ja		Nein	0	
7.2.20 11:20:28	7.2.20 11:21:03	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 11:22:45	7.2.20 11:23:51	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 11:31:09	7.2.20 11:31:49	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 11:44:29	7.2.20 11:47:31	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 11:48:58	7.2.20 11:49:40	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 11:51:36	7.2.20 11:53:21	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 12:38:48	7.2.20 12:39:25	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 12:57:45	7.2.20 12:58:24	Ja		Nein	1	
7.2.20 13:01:02	7.2.20 13:01:33	Ja		Ja	0	
7.2.20 13:32:15	7.2.20 13:32:52	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 13:44:27	7.2.20 13:47:15	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 13:50:11	7.2.20 13:50:49	Ja		Ja	0	
7.2.20 13:59:56	7.2.20 14:00:43	Ja		Ja	0	Ja
7.2.20 14:18:51	7.2.20 14:19:57	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 14:28:05	7.2.20 14:30:11	Ja		Ja	3	Ja
7.2.20 15:12:08	7.2.20 15:13:24	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 15:31:58	7.2.20 15:32:33	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 14:52:51	7.2.20 15:34:02	Nein	Selektiver Mutismus im schulischen Setting, Ein Leitfaden, Akademikerverlag	Ja	2	Ja
7.2.20 16:27:18	7.2.20 16:28:09	Ja		Ja	2	Ja
7.2.20 18:01:18	7.2.20 18:02:16	Ja		Ja	1	Ja
7.2.20 20:01:45	7.2.20 20:02:43	Nein	Titel und Autoren sind mir nicht bekannt.	Ja	1	Ja
7.3.20 8:18:28	7.3.20 8:20:14	Ja		Ja	1	Ja
7.3.20 8:35:09	7.3.20 8:36:09	Ja		Ja	1	Ja
7.3.20 8:59:22	7.3.20 9:00:01	Ja		Ja	1	Ja
7.3.20 12:53:32	7.3.20 12:54:17	Ja		Nein	0	
7.3.20 15:49:07	7.3.20 15:50:13	Ja		Ja	1	Ja
7.3.20 19:42:31	7.3.20 19:44:40	Nein	Ich habe angegeben, dass ich nicht weiss, ob wir einen solchen haben. Da wir jedoch ein Kind mit sM hatten, gehe ich davon aus, dass wir einen haben.	Nein	1	Ja
7.4.20 16:17:31	7.4.20 16:18:22	Ja		Ja	2	Ja
7.5.20 14:20:44	7.5.20 14:21:29	Ja		Ja	3	Ja
7.5.20 17:32:17	7.5.20 17:33:55	Ja		Ja	1	
7.6.20 7:45:44	7.6.20 7:47:32	Ja		Ja	0	Ja
7.6.20 11:35:41	7.6.20 11:37:00	Ja		Ja	1	Ja
7.6.20 12:08:35	7.6.20 12:14:38	Ja		Ja	2	Ja
7.6.20 14:38:11	7.6.20 14:39:14	Ja		Ja	2	Ja
7.7.20 8:54:26	7.7.20 8:54:52	Ja		Ja	2	Ja
7.7.20 11:20:08	7.7.20 11:20:48	Ja		Ja	0	Ja
7.7.20 11:45:43	7.7.20 11:46:57	Ja		Ja	1	

14.3 Fragebogen der nicht durchgeführten schriftlichen Expertenumfrage

Einführung in Umfrage/ Text im Email:

Sehr geehrte Frau ... / Herr ...

Mein Name ist Romina Weder und ich verfasse zurzeit die Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Ich entwickle einen Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe. Die Arbeit wird betreut von Prof. Dr. habil Steiner. Der Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» ist an Lehrpersonen gerichtet, die ein schweigendes Kind in der Schulklasse haben. Durch Frau Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein bin ich auf die Internetseite mutismus-schweiz.ch gestossen, auf welcher Sie als Expertin/Experten zum Thema Mutismus empfohlen werden.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an folgender Umfrage teilnehmen. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten.

Die Auswertungen dieser Umfrage werden in die Entwicklung des Ratgebers einfließen. Die Antworten der Umfrage werden anonymisiert. Falls Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, finden Sie meine Kontaktdaten am Ende der Umfrage.

Ich bedanke mich herzlich für das Ausfüllen des Fragebogens.

Freundliche Grüsse

Romina Weder

Umfrage

Statistisches:

1. In welchem Bereich üben Sie Ihre Profession aus?
 - o Pädagogischer Bereich
 - o Therapeutischer Bereich
 - o Medizinischer Bereich
 - o anderer Bereich: _____
2. Wie viele Jahre Berufserfahrung im oben genannten Bereich bringen Sie mit?
_____ Jahre
3. Wie viele Kinder/Jugendliche mit selektivem Mutismus haben Sie in Ihrer Arbeit schon begleitet?

Inklusive Beschulung auf der Primarstufe

4. Stellen Sie sich ein Kreissetting im Klassenunterricht vor. Die Klasse diskutiert ein Thema. Was empfehlen Sie der Lehrperson im Umgang mit dem schweigenden Kind?

Das Kind durch Alternativmöglichkeiten (Symbolkarten, schriftliche Aussagen, körperliche Aktivitäten wie nicken, zu Antwort hinlaufen etc.) an der Diskussion teilnehmen lassen.

Trifft sehr zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu keine Angaben

Das Kind durch einen besten Freund/eine beste Freundin als «Sprachrohr» teilnehmen lassen (Schweigendes Kind flüstert Freund_in ins Ohr, diese vermittelt Aussage an Klasse)

Trifft sehr zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu keine Angaben

Das Kind zum Sprechen auffordern.

Trifft sehr zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu keine Angaben

Das Kind während der Klassenkreissituation mit Mitschüler_innen in einem separaten Raum diskutieren lassen.

Trifft sehr zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu keine Angaben

5. Good practice: Welche Massnahmen haben sich nach Ihrer Erfahrung für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus bewährt?

Interprofessionelle Zusammenarbeit

6. Falls überhaupt, wie häufig empfehlen Sie Lehrpersonen, mit folgende Fachpersonen zusammen zu arbeiten?

wöchentlich monatlich halbjährlich jährlich keine Zusammenarbeit keine Angaben

pädagogische Fachpersonen	<input type="checkbox"/>					
therapeutische Fachpersonen	<input type="checkbox"/>					
medizinische Fachpersonen	<input type="checkbox"/>					

anderes: _____

7. Bei welchen Angelegenheiten empfehlen Sie Lehrpersonen, Fachpersonen beizuziehen?

Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule»

8. Was soll Ihrer Meinung nach unbedingt im Ratgeber «MUT-S: Mutismus in der Schule» ausgeführt werden?

Abschliessende Frage:

9. Diese Umfrage ist anonym. Wären Sie bereit, Ihren Namen anzugeben, damit die Autorin bei Unklarheiten oder spannenden Aussagen auf Sie zukommen darf?

Name: _____

14.4 Leitfaden der Experteninterviews

Leitfaden für Interview mit Fachexperten

Einstieg

- Begrüssung, Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über Kontext und Zweck der Befragung:
«Im Rahmen der Masterarbeit entwickle ich unter der Betreuung von Prof. Dr. habil. Steiner einen Ratgeber für die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe. In der Fachliteratur sind viele Informationen zu Therapieformen von Mutismus erläutert. Hinweise für Pädagogen sind jedoch nur vereinzelt zu finden. Ziel dieser Umfrage ist, aus Sicht verschiedener Professionen weitere und ergänzende Empfehlungen für Lehrpersonen im Umgang mit schweigenden Kindern zu erfahren. Das Interview bezieht sich somit auf die inklusive Beschulung von Kindern mit selektivem Mutismus auf der Primarstufe.»
- Klärung der Rahmenbedingungen:
Dauer: geschätzt 30 Minuten
Ablauf: zuerst kurz statistische Fragen, danach anschliessend zu verschiedenen Bereichen Fragen ausformuliert. Leitfaden als Orientierung, Abweichungen sind möglich. Abschliessend Ergänzungen, Präzisierungen möglich.
- Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews.
- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen

Statistische Fragen:

- Können Sie sich in wenigen Sätzen vorstellen?
 - welche Profession(en) haben Sie?
 - Wie viele Berufsjahre bringen Sie im Umgang mit selektiv mutistischen Kindern mit?
 - Wie viel Kinder mit selektivem Mutismus habe Sie in ihrer Berufskarriere schon begleitet?

Hauptteil:

1. Stellen Sie sich vor, eine Lehrperson bekommt zum ersten Mal ein schweigendes Kind ihrer Klasse zugeteilt. Was würden Sie dieser Lehrperson raten?
(Innere Haltung – Elternkontakt – interprofessionelle Zusammenarbeit)
2. Welche Massnahmen oder Abmachungen bewähren sich Ihrer Meinung nach im Umgang mit schweigenden Kindern im Schulalltag auf der Primarstufe?
(Rituale – Begrüssung – Ämtli – Sitzplatzordnung – Zielsetzungen)
3. Stellen Sie sich eine Klassendiskussion vor. Alle Kinder sitzen im Kreis. Das Kind mit selektivem Mutismus flüstert zurzeit erst mit einzelnen Kindern. Was würden sie der Lehrperson im Umgang mit dem schweigenden Kind raten, damit das Kind trotz Schweigen partizipieren kann?
(Symbolkarten – nonverbale Kommunikation – ignorieren – Freund als Sprachrohr – schriftliche Aussagen)
4. Wann empfehlen Sie Lehrpersonen, dem schweigenden Kind Druck aufzusetzen und in welchen Situationen sollte man Druck unbedingt unterlassen?
5. Gibt es Materialien, die Sie für den Umgang mit schweigenden Kindern im Unterricht empfehlen können?
(Bilderbücher – Symbolkarten)
6. In welchen Situationen empfehlen Sie Lehrpersonen, Fachpersonen beizuziehen?
(welche Professionen – zu welchem Zweck - Häufigkeit)
7. Was soll Ihrer Meinung nach unbedingt im Ratgeber aufgeführt werden?

Abschluss und Ausklang:

- Wurden wichtig Aspekte noch nicht angesprochen, die im Zusammenhang zur inklusiven Beschulung von schweigenden Kindern stehen?
- Möchten Sie etwas zur Umfrage ergänzen, präzisieren oder betonen?

- Darf ich Ihren Namen in der Arbeit angeben oder möchten Sie anonym bleiben?
- Dank für Teilnahme am Interview
- Sobald der Ratgeber entwickelt ist, lasse ich Ihnen gerne eine Ausgabe zukommen.
- Verabschiedung.

14.5 Persönliches Anschreiben an Expertinnen

Sehr geehrte Frau_

Von Frau Prof. Katz-Bernstein bin ich auf die Seite mutismus-schweiz.ch hingewiesen worden, auf der Sie als Expertin für selektiven Mutismus aufgeführt sind.

Mein Name ist Romina Weder, und ich entwickle im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) einen Ratgeber für Lehrpersonen, um sie beim Unterrichten von schweigenden Kindern zu unterstützen.

Auf der Internetseite habe ich gelesen, dass Sie *als Ergotherapeutin und Psychotherapeutin (auf Person angepasst)* ausgebildet sind und zusätzlich Erfahrungen im Umgang mit selektivem Mutismus mitbringen. Neben meiner Literaturrecherche wäre daher ein Interview mit Ihnen für die Entwicklung des Ratgebers äusserst wertvoll.

Deshalb frage ich Sie an, ob Sie in den kommenden Wochen für ein Leitfadeninterview zur Verfügung stehen könnten.

Sie brauchen nichts vorzubereiten. Ich habe für das Gespräch einen flexiblen Leitfaden erstellt. Gerne bin ich bereit, das Gespräch per Videokonferenz durchzuführen, um aufgrund der aktuellen Corona-Situation Distanz zu wahren. Selbstverständlich wäre ich auch an einem Treffen interessiert. Ich schätze die Dauer des Interviews auf etwa eine halbe Stunde.

Ich würde mich über Ihre Zusage sehr freuen und hoffe, von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse,
Romina Weder

14.6 Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Expertinnen

14.6.1 Paraphrasen von Silke Endtinger

Codierung	Paraphrase
Vorstellen eigener Person	Silke Endtinger ist ausgebildete Logopädin und Psychotherapeutin. Sie bringt 23 Jahre Berufserfahrung mit, und das Thema selektiven Mutismus begleitet sie seit 20 Jahren. Sie hat ca. 20 Kinder mit selektivem Mutismus begleitet, mit zunehmender Tendenz.
Therapie	Heute weiss man, je früher man selektiven Mutismus erkennt und behandelt, desto besser sind die Therapieerfolgsaussichten.
Definition	Mutismus ist eine Störung mit pathologischem Wert.
Eigene Haltung	<p>Ich rate Lehrpersonen, die ein mutistisches Kind in die Klasse zugeteilt bekommen: «stay cool, verfalle nicht in Panik».</p> <p>Oftmals beobachte ich, dass Lehrpersonen in eine Haltung von «Hilfe» fallen. Dadurch wird ein Verhaltensmuster installiert, in dem man nur noch Ja- und Nein -Fragen stellt. Ja- und Nein-Fragen sind absolut nicht förderlich.</p> <p>Es ist eine Herausforderung, ein schweigendes Kind in der Klasse zu haben.</p> <p>Lehrpersonen möchten dem Kind gerecht werden und kein pädagogisches Versagen haben. Mutismus ist eine Störung mit pathologischem Wert. Ein Ehrgeiz wie «wir knacken das» ist kontraproduktiv. Es erhöht den Druck. Man soll sich von Ehrgeiz befreien.</p> <p>Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt.</p>
Fragestellungen	<p>Oftmals beobachte ich, dass Lehrpersonen in eine Haltung von «Hilfe» fallen. Dadurch wird ein Verhaltensmuster installiert, in dem man nur noch Ja- und Nein -Fragen stellt. Ja- und Nein-Fragen sind absolut nicht förderlich. Ja- und Nein-Fragen empfehle ich nur als absolute Notlösung in Stresssituationen. Das geht auf Sabina Laerum zurück, sie forscht und schreibt viel. Solche Fragestellungen chronifizieren ein Verhaltensmuster mit Nicken und Kopfschütteln, auch wenn das Kind eigentlich etwas ganz anderes sagen möchte.</p> <p>Man sollte offene Fragen formulieren und Auswahlmöglichkeiten bieten. Dadurch wird die Kommunikation gefördert und nicht das «Ja/Nein».</p> <p>Bei offenen Fragen oder Wahlmöglichkeiten kann das Kind durch Gesten Antworten bieten. Die Frage «möchtest du lieber einen Apfel oder eine Banane?» ist eine andere Frage wie «möchtest du das?». Das Kind muss seinen Willen irgendwie ausdrücken können. Wahlmöglichkeiten ermöglichen ein Anreizen der Kommunikation. Aber es ist immer eine Gratwanderung.</p> <p>Man soll dem Kind auf Fragen immer 5 Sekunden für das Antworten Zeit geben. Ein Umformulieren der Frage kann zusätzlich helfen.</p> <p>Durch Ja- Nein- Fragen nimmt man den anderen nicht ernst, man macht eine Reduktion der Kommunikation. Man kommt im Alltag nicht ganz rundherum. Aber man soll die Fragestellungen nicht nur auf Ja- und Nein beschränken.</p> <p>Statt zu fragen. «was gibt 2+3» könnte man sagen: «wer weiss, was 2+3 gibt, legt das Ergebnis mit Hölzli vor sich hin.» Das ermöglicht dem betroffenen Kind, handelnd zu zeigen, was es kann und es erhält positive Bestätigung von der Lehrperson. Es verspürt keinen Druck, sprechen zu müssen.</p>
Druck	<p>Die Frage, wie viel Druck angemessen ist, wann man etwas herauslocken soll und wann es zu viel ist, ist die Schwierigkeit im Umgang mit selektiv mutistischen Kindern.</p> <p>Der Umgang mit Druck ist ein schwieriges Thema. In den allermeisten Fällen ist Druck nicht hilfreich. Selten braucht es Druck, vor allem wenn</p>

	<p>es nicht weitergeht, obwohl das Kind es möchte. Dann kann, in Absprache mit den Eltern und dem Kind, zum Beispiel abgemacht werden, dass am Tag x das Kind so lange in der Schule bleibt, bis es der Lehrperson laut vorliest. Das muss aber nur in Einverständnis mit dem Kind erfolgen und in Absprache mit den Eltern. Es muss sehr transparent gestaltet werden, nicht als Überfall.</p> <p>Durch Abmachungen, wie die Begrüssung gestaltet wird, nimmt man dem Kind Druck weg.</p> <p>Statt zu fragen. «was gibt 2+3» könnte man sagen: «wer weiss, was 2+3 gibt, legt das Ergebnis mit Hölzli vor sich hin.» Das ermöglicht dem betroffenen Kind, handelnd zu zeigen, was es kann und es erhält positive Bestätigung von der Lehrperson. Es verspürt keinen Druck, sprechen zu müssen.</p> <p>In den schulischen Fächern können dieselben Forderungen gesetzt werden wie bei anderen Kindern.</p>
Elternkontakt	<p>Als Lehrperson würde ich als Erstes mit den Eltern Rücksprache nehmen: Ist das Schweigen etwas, das sie kennen? Ist es neu? Was haben sie schon unternommen? In welchen Situationen tritt das auf? Die gesamte Diagnostik ist extrem wichtig.</p> <p>Wenn der Stempel selektiver Mutismus bereits gesetzt und bekannt ist, kann man auch die Eltern vor dem ersten Schultag kontaktieren.</p>
Erscheinungsformen	<p>Selektiver Mutismus ist extrem individuell.</p>
Interprofessionelle Zusammenarbeit	<p>Wenn die Diagnostik stattgefunden hat, hat das Kind in der Regel auch Unterstützung. Diese Unterstützung kann Psychotherapie, Logopädie oder auch eine spezialisierte Heilpädagogin sein.</p> <p>Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.</p> <p>Lehrpersonen sollen mit dem SPD die Situationen des Kindes besprechen und die Schulleitung sensibilisieren.</p> <p>In den wenigsten Fällen kommt das Sprechen von allein. In der Regel ist es im KiGa schon Thema. Und wenn es erst in der Schule zum Thema wird, ist es schon ziemlich chronifiziert. Ich empfehle lieber einmal zu viel Therapie als einmal zu wenig.</p> <p>Mit dem SPD ist zu besprechen, ob ein Nachteilsausgleich Sinn macht.</p> <p>Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt.</p> <p>Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.</p> <p>In jedem Fall sind Fachpersonen beizuziehen. Nicht die Profession der Fachpersonen ist ausschlaggebend, sondern die Person selbst. Wer hat Erfahrungen mit dem Thema?</p> <p>Ich empfehle Lehrpersonen und SHP mit Kindern Ziele zu setzen und regelmässig zu besprechen und überprüfen. Diese Arbeit ist aufwendig. Bei den Zielformulierungen empfehle ich, Logopäden und Psychotherapeuten beizuziehen. Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.</p>
Zielsetzungen	<p>Es ist wichtig, mit dem Kind zu besprechen, was das Ziel ist. Wo möchtest du hin? was möchtest du erreichen? Möchtest du mitteilen können? Wie gehen wir das an?</p> <p>Durch die Zielformulierung hat man klare Transparenz gegenüber dem Kind. Man darf keine geheimen Erwartungen haben oder denken «du musst jetzt...», sondern durch Ziele ist es klar, wo das Kind steht, was die nächsten Schritte sind und wie geübt wird. Dabei sollen immer Zuversicht und Vertrauen ausgestrahlt werden. «Du wirst das Schaffen. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Aber du wirst es schaffen».</p> <p>Ziele kann man mit einer Treppe visualisieren.</p> <p>Ich empfehle Lehrpersonen und SHP mit Kindern Ziele zu setzen und regelmässig zu besprechen und überprüfen. Diese Arbeit ist aufwendig. Bei den Zielformulierungen empfehle ich, Logopäden und Psychotherapeuten beizuziehen.</p>

	<p>Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.</p> <p>Belohnungssysteme bei Zielsetzungen können sich bei jüngeren Kindern bewähren. Visualisierungen bei Zielsetzungen, wie zum Beispiel Puzzles, eignen sich dazu besonders.</p> <p>Der Aufbau der Ziele verläuft sehr individuell, es gibt keine klassische Entwicklung. Deshalb ist die Diagnostik so wichtig.</p>
Hausaufgaben	Mündliche Hausaufgaben können betroffene Kinder zu Hause auf ein Gerät aufnehmen. Das ist aber ein monatelanger Prozess, bei dem man jeden kleinen Schritt mit dem Kind bespricht und anpasst.
Rituale	Als Rituale in Gruppensituationen eignen sich nonverbale Spiele.
Ämtli	Betroffene Kinder sind bei den Ämtli einzubeziehen, die kann man ohne Sprechen ausführen. Ausser, wenn das Kind grosse Mühe hat, sich vor der Klasse zu zeigen, kann zum Beispiel bereits der Tafeldienst Schwierigkeiten bereiten. Aber oftmals sind die betroffenen Kinder empfindsam, ehrgeizig und leistungsstark und sie möchten zeigen, was sie können.
Partizipation	<p>Wie betroffene Kinder bei Klassendiskussionen partizipieren können ist sehr individuell.</p> <p>In der Regel soll mit dem betroffenen Kind abgemacht werden, wie Klassendiskussionen ablaufen. Gruppendiskussionen sind der höchste Anforderungsgrad.</p> <p>Wenn das schweigende Kind mit einem Freund flüstert, kann es in den Gang, die Antwort flüstern, und der Freund teilt dann diese Aussage der Klasse mit.</p> <p>Man sollte möglichst wenig Ja- Nein-Fragen stellen, viel mehr die eigene Meinung des Kindes zum Ausdruck bringen lassen. Dies kann durch Schreiben und Bilder geschehen. Bilder sind aber nur als Hilfsmittel am Anfang empfohlen, irgendwann wird es dem Kind zu blöd.</p>
Kommunikation	<p>Wenn ein Kind in Zweiergrüppli spricht, kann man darauf aufbauend mit Dreiergrüppli und Vierergrüppli weiterfahren.</p> <p>Floskeln wie «Grüezi, Danke, Bitte» sind zu umgehen. Man denkt, die seien einfach auszusprechen, dies ist aber nicht so. Durch Abmachungen, wie die Begrüssung anstelle von «Grüezi» gestaltet wird, nimmt man dem Kind Druck weg.</p>
Materialien	<p>Unterstützende Materialien im Umgang mit schweigenden Kindern sind Medien, das Handy mit Sprachfunktion als Zwischenbrücke und ein Mikrofon für Aufnahmen.</p> <p>Bei kleineren Kindern eignen sich Bilderbücher.</p>
Bilderbücher	<p>Bei kleineren Kindern eignen sich Bilderbücher, die dem Kind klar machen, dass es nicht alleine ist.</p> <p>Bilderbücher zum Thema «Angst» eignen sich im Klassenkontext. Zum Beispiel mit einem Bild des Schwimmbads: Ein Kind traut sich nicht, vom dreimeter-Sprungbrett zu springen. So kann man mit der Klasse besprechen, wie man Kindern helfen kann, die Angst haben.</p> <p>In der Therapie empfehle ich das Bilderbuch «Selina Stummfisch» von Karen-Susan Fessel und Rosa Linke. Es hilft dem Kind, Mutismus zu verstehen. Jedoch soll man dieses Buch nicht im Klassensetting vorlesen.</p>
Klasse informieren	<p>Der Umgang in der Klasse ist sehr wichtig. Das Kind darf nicht blossgestellt werden. Mit der Klasse soll man besprechen, wie man mit dem Kind umgeht.</p> <p>Das Informieren der Klasse soll mit dem Kind und den Eltern transparent vorbesprochen werden.</p> <p>Eltern können auch am Elternabend die anderen Eltern informieren.</p>
Reaktion auf erstes Sprechen	Wenn ein mutistisches Kind plötzlich spricht, soll man es nicht ins Zentrum stellen und es stillfreudig zur Kenntnis nehmen. Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.
Tabu	Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

		Man soll nicht Gedankenlesen wie «das wolltest du sagen, oder?», kein negatives Sprechen ausführen und Enttäuschungen zeigen.
Sitzplatz		Ich empfehle einen Sitzplatz vorne im Klassenzimmer. Dadurch fühlt sich das Kind weniger beobachtet und die Lehrperson ist näher für Blickkontakt und den Beziehungsaufbau.
Ratgeber		Auf dem Ratgeber soll stehen, dass Empathie und Vertrauen das Wichtigste sind. Man soll dem Kind keinen Druck aufbauen, das Kind positiv verstärken und Transparenz zeigen. Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt. Niederschwellig soll man versuchen, das Kommunikationsverhalten aufzubauen. Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.
Setting		Das Unterrichtssetting ist individuell zu wählen. Manche Kinder brauchen mehr Einzelbetreuung, um Sicherheit zu gewinnen.
Pausen		Die Pausengestaltung ist ein wichtiges Thema. Man soll Freunde definieren, die helfen, das Kind einzubeziehen. Spiele, die nicht über Verbales verlaufen, sollen initiiert werden.
Visualisierung Glasglocke Schweigens	der des	Die Visualisierungen finde ich super. Ich empfehle, diese Visualisierung auf dem Ratgeber zu drucken. Ich finde sie wirklich gut.
zu betonen		Das Kind mit selektivem Mutismus soll gestärkt werden, dass es übers Handeln und Erfahren von eigenen Fähigkeiten mutiger wird und erfahren kann, dass es selber etwas bewirken kann (Selbstwirksamkeit), non-verbal und später auch verbal. Denn die Glasglocke des Schweigens – so stelle ich mir das vor – ist ein Erleben von Hilflosigkeit und Reingeworfensein in angstmachende Situationen, über die man keine Kontrolle hat. Das Schweigen kann auch als Kontrollversuch verstanden werden: Indem ich mich der Äusserung entziehe, entziehe ich mich auch der Situation, die mir Angst macht. Gleichzeitig triggert dieses ängstliche Gefangensein beim Gegenüber häufig das Fürsorgebedürfnis; das Bedürfnis, Druck und Anforderung wegzunehmen, ein Schonverhalten an den Tag zu legen, was wiederum das Schweigen chronifizieren würde. Man soll mit dem Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen, ihm altersadäquate Anforderungen zutrauen, sich nicht von unerwarteten Situationen entmutigen lassen, sondern Stolpersteine als lästige, aber überwindbare kraftaufbauende Stufen zum eigenen Ziel sehen.

14.6.2 Paraphrasen von Monika Illi

Codierung	Paraphrase
Vorstellen eigener Person	Monika Illi arbeitet seit 5 Jahren als ausgebildete SHP in verschiedenen Schulhäusern. Sie arbeitet auf der Kindergartenstufe. Das Alter fasziniert sie sehr, die Kinder sind aufnahmefähig und zeigen eine grosse Motivation. Zusätzlich ist sie ausgebildete Maltherapeutin. Monika Illi bringt 8 Jahren Berufserfahrung mit Kindern mit selektivem Mutismus mit. Sie begleitete in ihren insgesamt 20 Berufsjahren 5 betroffene Kinder.
Eigene Haltung	<p>Lehrpersonen fühlen sich oft abgelehnt und fragen sich, weshalb das Kind nicht mit ihnen, dafür mit anderen spricht.</p> <p>Der Umgang mit betroffenen Kindern hat viel mit Beziehung, Vertrauen und Nähe zu tun. Es braucht eine Erwartungslosigkeit und die Haltung: «Du musst nicht sprechen». Das Kind muss verstanden werden, ohne dass es Sprechen muss.</p> <p>Selektiver Mutismus ist etwas, das man nicht erwartet. Man ist sich gewohnt, dass Menschen sprechen. Lehrpersonen müssen Toleranz üben. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Schweigen hat, muss man an sich selbst arbeiten und lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Das Schweigen muss akzeptiert werden.</p> <p>Das Sprechen hat nichts mit dem Impuls zu tun, sprechen zu wollen oder nicht. Sie können nicht sprechen. Und das ist das, was verstanden und akzeptiert werden muss.</p> <p>Die Haltung: «hey du kannst das, auch wenn du nicht sprichst. Und dass du nicht sprichst ist okay» ist wichtig.</p>
Druck	<p>Durch Aussagen wie:» Ich sage dir, wie die Aufgabe geht, du musst nicht sprechen» nimmt man Druck weg.</p> <p>Der Druck auf das Kind wird durch die Information der Situation gegenüber der Klasse minimiert.</p> <p>Druck soll immer unterlassen sein. Man solle nie Druck auf ein Kind aufsetzen, das zusätzlich so eine erschwerte Lernbedingung hat.</p> <p>Schulische Leistungen können jedoch gleich gefordert werden, wie bei den anderen Kindern.</p>
Beziehung	<p>Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen.</p> <p>Integrative Arbeit der SHP hilft auch der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind.</p> <p>Im Einzueins- Setting ist der Beziehungsaufbau viel besser zu gestalten. Die SHP könnte eine Lektion in der Klasse übernehmen, sodass die Lehrperson mit dem schweigenden Kind zb. Federballspielen gehen kann, um eine Beziehung aufzubauen.</p> <p>Der Umgang mit betroffenen Kindern hat viel mit Beziehung, Vertrauen und Nähe zu tun.</p> <p>Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen</p>
Klasse informieren	<p>Die Klasse muss über die Situation des betroffenen Kindes informiert sein. Das Schweigen ist so zentral und fällt auf. Das ist viel offensichtlicher als zum Beispiel eine Rechenstörung. Die anderen Kinder verstehen ohne Erklärung nicht, weshalb das Kind nicht spricht.</p> <p>Der Druck auf das Kind wird durch die Information der Situation gegenüber der Klasse minimiert.</p> <p>Wie der Klasse die Situation des betroffenen Kindes zu vermitteln ist, sollte mit den Eltern besprochen werden. Der Wille des Kindes soll zu Hause abgefragt werden, um ihn dann bei der Erklärung miteinzubeziehen.</p>
Fragestellungen	<p>Um zu kontrollieren, ob das Kind eine Aufgabe verstanden hat, kann man mit geschlossenen Fragen nachfragen, und das Kind mit Kopfnicken antworten lassen.</p> <p>Die Lehrperson soll geschlossene Fragen stellen, sodass das Kind mit Kopfnicken oder mit dem Daumen (nach unten und nach oben) antworten kann.</p>

	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen.
Kommunikation	Die Lehrperson soll geduldig auf die nonverbale Antwort des Kindes warten, weil das Kind nicht sofort reagiert, wenn es sich nicht gewohnt ist, in einer so nahen Beziehung zur Lehrperson zu stehen. Sobald das Zeichen gegeben wird, kann die Lehrperson sagen: «gut, du hast es verstanden, jetzt kannst du mit der Arbeit beginnen».
	Viele betroffene Kinder haben einen Freund, mit dem sie sprechen. Dieses Kind nennt man das «Between». Das Between steht zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson. Es kann Aussagen des betroffenen Kindes an die Lehrperson weiterleiten. Das schweigende Kind ist angewiesen auf das Between-Kind.
Elternkontakt	Lehrpersonen sollen von Anfang an den Kontakt zu den Eltern aufnehmen und ihr Vertrauen gewinnen.
	Eltern müssen ermutigt werden, um Fachpersonen, innerhalb oder ausserhalb des Schulkontextes, beizuziehen. Selektiver Mutismus ist für Eltern ein schwieriges Thema. Sie wissen, dass ihr Kind intelligent ist: es kann lesen, es kann sprechen. Es hat einfach einen «Knopf», sodass es in der Schule nicht sprechen kann.
	Es ist wichtig, dass beide Elternteile am Gespräch teilnehmen.
	Ich empfehle, die Lebensgeschichte der Eltern abzufragen. Bei Mutismus weiss man, dass es genetisch vererbbar ist. Oft erlebten auch Väter oder Geschwister diese Sprachlosigkeit in der Schulzeit.
	Ich empfehle, die Eltern regelmässig zu Gesprächen zu treffen. Zu Beginn alle drei Wochen, auch wenn nur für 10 Minuten. Zu Beginn ist dieser Elternkontakt regelmässig wichtig, und wenn sich mit der Zeit zeigt, dass es sowohl dem Kind, als auch den Eltern gut geht, kann man das Gespräch auch nur noch monatlich durchführen.
	Bei Gesprächen mit den Eltern kann die Lehrperson nachfragen, was das Kind zu Hause von der Schule erzählt. Lehrpersonen sind auf diese Erzählungen angewiesen, da sie kein direktes Gespräch mit dem Kind haben können. Die Mutter hat das direkte Gespräch und spürt, wie es dem Kind geht.
	Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
Sitzplatz	Im Unterricht ist es wichtig, dass das betroffene Kind neben einem Kind sitzt, mit dem es spricht.
Ursprung	Bei Mutismus weiss man, dass es genetisch vererbbar ist. Oft erlebten auch Väter oder Geschwister diese Sprachlosigkeit in der Schulzeit.
Between	Viele betroffene Kinder haben einen Freund, mit dem sie sprechen. Dieses Kind nennt man das «Between». Das Between steht zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson. Es kann Aussagen des betroffenen Kindes an die Lehrperson weiterleiten. Das schweigende Kind ist angewiesen auf das Between-Kind.
Tabu	Die Lehrperson darf keinesfalls das Kind fallen lassen. Keine abwertenden Worte, keine abwertenden Sätze, wie z.B. «der kann ja eh nicht sprechen».
	Man soll das Kind einbinden, wo es geht, es aber nicht zu sprachlichen Outputs drängen.
	Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen.
	Kommentare wie: «du bist falsch, weil du nicht sprichst» sind tabu.
Zielsetzungen	Zielsetzungen habe ich bis anhin noch nie gemacht. Das hat damit zu tun, dass Kindergartenkinder damit noch überfordert sind.
Ämtlis	Bei Ämtlis, zum Beispiel dem Tafeldienst, kann man das Kind gut miteinbeziehen, es soll dieselben Anforderungen haben.
Folgen von Mutismus	Die betroffenen Kinder hören alles und verstehen alles. Aber weil kein Output kommt, werden sie oft unterschätzt.

Reaktion auf erstes Sprechen	Wenn ein Kind überraschend spricht, soll man nicht darauf eingehen.
Partizipation	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen. Man soll das Kind einbinden, wo es geht, es aber nicht zu sprachlichen Outputs drängen.
	Wenn man zum Beispiel über die vergangene Schulreise spricht, kann man Fotos und Bilder bieten und das betroffene Kind zu fragen, welche drei Dinge ihm/ihr am besten gefallen haben. So muss das Kind nichts sagen. Die LP kann die vom Kind ausgewählten Bilder kommentieren.
	Bei Ämtlis, zum Beispiel dem Tafeldienst, kann man das Kind gut miteinbeziehen, es soll dieselben Anforderungen haben.
	Einer Lehrperson rate ich, die Ressourcen des Kindes zu beobachten und einzubeziehen. Wenn das Kind gut singen kann, dann singe viel. Wenn es gut zeichnen kann, dann zeichne viel. Wenn es gut turnen kann, lass es ein Kunststück vorführen, sodass es seinen Platz in der Klasse hat.
Materialien	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen.
Bilderbücher	Jedes Bilderbuch hat eine Leitfigur. Geschichten sind sehr hilfreich, weil sich die Kinder in die Figuren hineinversetzen und sich damit identifizieren. Gut ist, wenn man den Charakter der Hauptfigur der Situation des Kindes anpassen kann. Themen wie «es ist schwierig, einen Freund zu finden» oder «Angst» oder «was ist richtig, was ist falsch» eignen sich inhaltlich besonders gut.
Interprofessionelle Zusammenarbeit	Fachpersonen sind immer und sofort beizuziehen. Insbesondere die SHP.
	Mit der Logopädin ist ebenfalls Kontakt aufzunehmen. Die betroffenen Kinder sind angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen.
	Die DaZ-Lehrperson ist zu kontaktieren, wenn es ein DaZ-Kind ist. Ins DaZ würde ich das Kind jedoch nicht von Anfang an schicken, sonst sind es zu viele Personen, die zu Beginn eingebunden sind.
	Psychotherapeuten habe ich noch nie beigezogen, da ich keine guten Psychotherapeuten für Kinder kenne. Deshalb habe ich das nicht empfohlen. Es wäre aber sich ein guter Weg.
	Der Einbezug einer SHP ist sehr wichtig, das ermöglicht dem Kind eine enge Bindung. Eine Lehrperson hat neben dem schweigenden Kind noch 20 andere Kinder in der Klasse. Eine SHP hat viel mehr Zeit, sie kann in Ruhe nochmals Aufgaben nacherklären.
Settings	Für SHPs ist zu empfehlen, dass 50% separativ und 50% integrativ gearbeitet wird. So kommt das Kind separativ viel zum Sprechen, in der Hoffnung, dass der Transfer des Sprechens in die Klasse gelingt. Integrative Arbeit hilft auch der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind.
	Das betroffene Kind ist angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen.
	Im Einzueins- Setting ist der Beziehungsaufbau viel besser zu gestalten.
	Die betroffenen Kinder sind angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen.
Freizeit	Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
Erscheinungsform	Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
Pausen	Pausen stellen oftmals keine Probleme dar, weil dort Gleichaltrige sind.
Ratgeber	Im Ratgeber soll ausgeführt werden: keinen Druck auszuüben und die Situation und das Schweigen so zu akzeptieren wie es ist. Die Lehrperson kann das Kind gut begleiten, aber sie kann es nicht zum Schwatzen wollen bringen.
zu betonen	Selektiver Mutismus ist etwas, das man nicht erwartet. Man ist sich gewohnt, dass Menschen sprechen. Lehrpersonen müssen Toleranz üben. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Schweigen haben, muss man an sich selbst

	arbeiten und lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Das Schweigen muss akzeptiert werden.
	Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
Visualisierungen der Glasglocke des Schweigens	Die bildliche Darstellung von selektivem Mutismus ist sehr gut. Menschen verstehen Bilder viel Besser als Texte, es trifft sie emotional
	Besonders gefällt mir, dass das Kind bei Druck sitzt und durch Ermutigungen aufrecht steht und kämpft.
	Die Visualisierungen könnten sich sogar für die Klasse eignen. Nicht nur auf das betroffene Kind bezogen, sondern auf alle: zu Beginn der Schule ist man für sich. Manche sprengen ihre Glocke früher, manche später.
	Ich frage mich, ob das «Glas» die richtige Beschreibung ist, da nichts durch hartes Glas durchdringen kann. Wäre eine Nebeldecke auch eine Idee? Wobei eine Lehrperson so oder so mit diesen Visualisierungen sehr viel anfangen kann, egal ob es Glas oder Nebel ist.

14.6.3 Paraphrasen von AT

Codierung	Paraphrase
Vorstellen eigener Person	Ergotherapeutin, Jugendpsychiaterin, Psychotherapeutin Erfahrungen beim Schulpsychologischer Dienst und Heilpädagogischer Dienst, seit 3 Jahren mit selektivem Mutismus in Kontakt 4 Kinder mit SM begleitet.
Eigene Haltung	Selektiver Mutismus braucht Verständnis. Die Lehrperson soll wissen, dass sie das Kind nicht zu sprechen bringen muss.
	Die Lehrpersonen sollen nicht unter Druck geraten, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten.
	In der Zusammenarbeit mit betroffenen Kindern kann man eine Ohnmacht verspüren, sich hilflos fühlen. Dieses Gefühl spürt auch das Kind, weil es nicht sprechen kann. Man soll sich von diesem Ohnmachtsgefühl nicht verunsichern lassen. Man ist auf dem Weg und es werden alle Kinder mit selektivem Mutismus irgendwann sprechen, es hat eine gute Prognose.
	Lehrpersonen sollten sich nicht selbst unter Druck setzen.
	Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit.
	Das Schweigen darf nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Schwierigkeit des Kindes.
Beziehung	Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll im Zentrum stehen.
	Die SHP soll mit dem Kind Abmachungen treffen, die Voraussetzung dazu ist eine gute Beziehung.
Definition Mutismus	Es ist eine Angststörung.
Fragestellungen	Kurze Fragen, ob das Kind etwas sagen möchte, sind okay. Wenn das Kind nicht antworten möchte, sollte die Lehrperson einfach weiter machen, ohne das Kind zu exponieren.
Kommunikation	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen.
	Kurze Fragen, ob das Kind etwas sagen möchte, sind okay. Wenn das Kind nicht antworten möchte, sollte die Lehrperson einfach weiter machen, ohne das Kind zu exponieren.
	Das Tablet kann als Kommunikationshilfe eingesetzt werden.
	Wenn ein betroffenes Kind soweit ist, dass es mit einem Freund flüstert, kann man diesen einbeziehen.
	Man kann Eltern beten, eine Tonaufnahme des Kindes mitzubringen. So erhalten Lehrpersonen einen Eindruck über die Sprachfähigkeiten des Kindes.
	Die Begrüßung ist individuell auf das Kind zugeschnitten zu gestalten. Manche Kinder haben Mühe, Augenkontakt herzustellen.
Materialien	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen.
Sitzplatz	Das Kind soll sich in der Klasse wohl fühlen, Besprechungen mit dem Kind, wo und neben wem es sitzen möchte, sind wichtig.
Hausaufgaben	Wenn es der Lernprozess ermöglicht, kann das schweigende Kind die Hausaufgaben aufzeichnen. Dies ist aber nur empfohlen, wenn das Schulumfeld vertraut ist.
Zielesetzungen	Kleinschrittige Ziele eignen sich. Zielsetzungen können sehr hilfreich sein.
	Die SHP soll mit dem Kind Abmachungen treffen, die Voraussetzung dazu ist eine gute Beziehung.

	Die Lehrperson soll sich überlegen, wo man selbe Anforderungen wie bei den Mitschülern verlangt. Diese Bereiche soll man mit den Eltern besprechen, wie sie für das schweigende Kind umsetzbar sind.
	Kleine Fortschritte sind wie mit einem Vergrößerungsglas zu beobachten. Ziele dürfen nicht zu gross gesetzt werden.
Pausen	Damit sich das schweigende Kind in der Pause nicht ausgeschlossen fühlt oder sich allein zurückzieht, soll man mit dem Kind Abmachungen treffen: Mit welchem Kind und an welchem Ort machts du Pause? Diese Vereinbarung ist etappenweise aufzubauen. Die Abmachung gilt zwischen den beiden (oder mehreren Kindern), der Lehrperson und dem schweigenden Kind.
Partizipation	Die Lehrperson hat die Aufgabe, das Kind bestmöglich zu integrieren und es zum «dabei-sein» zu animieren.
	Was sich immer gut eignet sind Wahlmöglichkeiten, die aber begrenzt sind. Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens darf das Kind wählen. So ist es beispielsweise bei allen Aktivitäten dabei, wie es aber die Teilnahme gestaltet, kann das Kind entscheiden.
	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen
	Wie und wo ein Kind im Unterricht partizipieren kann, ist vom Stand des Kindes abhängig. Wenn das betroffene Kind mit einem Freund bereits flüstert, kann das von Vorteil sein. Es ist für jedes betroffene Kind ein Weg zu suchen, wie es mit seinen Möglichkeiten partizipieren kann. Sei das mit Zeichnen oder mit Schreiben.
Tabu	Blossstellungen sind zu vermeiden.
Klasse informieren	Die Integration ist ein grundsätzliches Thema. Die Klasse soll durch allgemeine Geschichten und Bilderbücher, die unterschiedliche Fähigkeiten darstellen, über die Situation des Kindes informiert werden. Diese Erklärungssequenz kann in der ganzen Klasse oder separat durchgeführt werden.
Bilderbücher	Bilderbücher zum Thema «Angst» oder «anders sein» eignen sich besonders gut.
	Man soll im Klassenunterricht keine Bilderbücher zu «selektivem Mutismus» erzählen. Diese Aufgabe übernehmen Therapeuten im Einszueins-Setting.
Druck	Es ist ganz wichtig, keinen Druck aufzusetzen. Das Kind setzt sich selbst schon unter Druck und steht unter grosser Anspannung. Es möchte reden, kann es aber nicht. Der Druck von der Lehrperson her ist möglichst zu minimieren.
	In schulischen Fächern können dieselben Anforderungen wie bei anderen Kindern gestellt werden.
	Aufforderungen zum Sprechen sollen unterlassen werden.
Interprofessionelle Zusammenarbeit	Sobald sich die Lehrperson unsicher fühlt, ist eine Fachperson beizuziehen.
	In manchen Kantonen gibt es Fachstellen (in Zürich soweit ich weiss nicht)
	Die SHP ist regelmässig beizuziehen. SHPs haben viele Werkzeuge, um Ziele zu setzen und Lernziele herunterzubrechen. Zusätzlich getrauen sich viele betroffene Kinder im Kleinsetting schneller zu sprechen.
	Die Logopädie ist sehr wichtig für Kinder mit selektivem Mutismus. Sie versucht den funktionellen Spracherwerb mit dem Kind zu entwickeln. Der spielerische Aufbau vom Schwatzen wird gemacht. Das hat viel mit Ordnung und Motorik zu tun.
	Um Ängste und die Frage der Sicherheit kümmern sich die Psychotherapie. Ob ein Kind Psychotherapie braucht, ist individuell abzuklären.
	Wenn der SPD mit am Fall dabei ist, empfehle ich ihn als Fallführung. Ansonsten der/die SHP.
Setting	Viele betroffene Kinder getrauen sich im Kleinsetting schneller zu sprechen.
Elternkontakt	Ein regelmässiger Austausch zwischen Eltern, Fachpersonen und der Schule ist sehr wichtig.
zu betonen	Die Vernetzung von Eltern, der Schule und Therapeuten ist sehr wichtig. Es ist wichtig, sich regelmässig auszutauschen.

Ratgeber	Die Lehrpersonen sollen nicht unter Druck geraten, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten.
	In der Zusammenarbeit mit betroffenen Kindern kann man eine Ohnmacht verspüren, sich hilflos fühlen. Dieses Gefühl spürt auch das Kind, weil es nicht sprechen kann. Man soll sich von diesem Ohnmachtsgefühl nicht verunsichern lassen. Man ist auf dem Weg und es werden alle Kinder mit selektivem Mutismus irgendwann sprechen, es hat eine gute Prognose.
	Lehrpersonen sollten sich nicht selbst unter Druck setzen.
	Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit.
	Das Schweigen darf nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Schwierigkeit des Kindes.

14.7 Datenaufbereitung der ersten seriellen Experteninterviews, geordnet nach Codierungen

Eigene Haltung	
A.T.	Selektiver Mutismus braucht Verständnis. Die Lehrperson soll wissen, dass sie das Kind nicht zu sprechen bringen muss.
	Die Lehrpersonen sollen nicht unter Druck geraten, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten.
	In der Zusammenarbeit mit betroffenen Kindern kann man eine Ohnmacht verspüren, sich hilflos fühlen. Dieses Gefühl spürt auch das Kind, weil es nicht sprechen kann. Man soll sich von diesem Ohnmachtsgefühl nicht verunsichern lassen. Man ist auf dem Weg und es werden alle Kinder mit selektivem Mutismus irgendwann sprechen, es hat eine gute Prognose.
	Lehrpersonen sollten sich nicht selbst unter Druck setzen.
	Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit.
	Das Schweigen darf nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Schwierigkeit des Kindes.
M.I.	Lehrpersonen fühlen sich oft abgelehnt und fragen sich, weshalb das Kind nicht mit ihnen, dafür mit anderen spricht.
	Der Umgang mit betroffenen Kindern hat viel mit Beziehung, Vertrauen und Nähe zu tun. Es braucht eine Erwartungslosigkeit und die Haltung: «Du musst nicht sprechen». Das Kind muss verstanden werden, ohne dass es Sprechen muss.
	Selektiver Mutismus ist etwas, das man nicht erwartet. Man ist sich gewohnt, dass Menschen sprechen. Lehrpersonen müssen Toleranz üben. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Schweigen hat, muss man an sich selbst arbeiten und lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Das Schweigen muss akzeptiert werden.
	Das Sprechen hat nichts mit dem Impuls zu tun, sprechen zu wollen oder nicht. Sie können nicht sprechen. Und das ist das, was verstanden und akzeptiert werden muss.
	Die Haltung: «hey du kannst das, auch wenn du nicht sprichst. Und dass du nicht sprichst ist okay» ist wichtig.
S.E.	Ich rate Lehrpersonen, die ein mutistisches Kind in die Klasse zugeteilt bekommen: «stay cool, verfall nicht in Panik».
	Oftmals beobachte ich, dass Lehrpersonen in eine Haltung von «Hilfe» fallen. Dadurch wird ein Verhaltensmuster installiert, in dem man nur noch Ja- und Nein -Fragen stellt. Ja- und Nein-Fragen sind absolut nicht förderlich.
	Es ist eine Herausforderung, ein schweigendes Kind in der Klasse zu haben.
	Lehrpersonen möchten dem Kind gerecht werden und kein pädagogisches Versagen haben. Mutismus ist eine Störung mit pathologischem Wert. Ein Ehrgeiz wie «wir knacken das» ist kontraproduktiv. Es erhöht den Druck. Man soll sich von Ehrgeiz befreien.
	Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt.

Fragestellung	
A.T.	Kurze Fragen, ob das Kind etwas sagen möchte, sind okay. Wenn das Kind nicht antworten möchte, sollte die Lehrperson einfach weiter machen, ohne das Kind zu exponieren.
M.I.	Um zu kontrollieren, ob das Kind eine Aufgabe verstanden hat, kann man mit geschlossenen Fragen nachfragen, und das Kind mit Kopfnicken antworten lassen.
	Die Lehrperson soll geschlossene Fragen stellen, sodass das Kind mit Kopfnicken oder mit dem Daumen (nach unten und nach oben) antworten kann.
	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen.
S.E.	Oftmals beobachte ich, dass Lehrpersonen in eine Haltung von «Hilfe» fallen. Dadurch wird ein Verhaltensmuster installiert, in dem man nur noch Ja- und Nein -Fragen stellt. Ja- und Nein-Fragen sind absolut nicht förderlich. Ja- und Nein-Fragen empfehle ich nur als absolute Notlösung in Stresssituationen. Das geht auf Sabina Laerum zurück, sie forscht und schreibt viel. Solche Fragestellungen chronifizieren ein

	Verhaltensmuster mit Nicken und Kopfschütteln, auch wenn das Kind eigentlich etwas ganz anderes sagen möchte.
	Man sollte offene Fragen formulieren und Auswahlmöglichkeiten bieten. Dadurch wird die Kommunikation gefördert und nicht das «Ja/Nein».
	Bei offenen Fragen oder Wahlmöglichkeiten kann das Kind durch Gesten Antworten bieten. Die Frage «möchtest du lieber einen Apfel oder eine Banane?» ist eine andere Frage wie «möchtest du das?». Das Kind muss seinen Willen irgendwie ausdrücken können. Wahlmöglichkeiten ermöglichen ein Anreizen der Kommunikation. Aber es ist immer eine Gratwanderung.
	Man soll dem Kind auf Fragen immer 5 Sekunden für das Antworten Zeit geben. Ein Umformulieren der Frage kann zusätzlich helfen.
	Durch Ja- Nein- Fragen nimmt man den anderen nicht ernst, man macht eine Reduktion der Kommunikation. Man kommt im Alltag nicht ganz rundherum. Aber man soll die Fragestellungen nicht nur auf Ja- und Nein beschränken.
	Statt zu fragen. «was gibt 2+3» könnte man sagen: «wer weiss, was 2+3 gibt, legt das Ergebnis mit Hölzli vor sich hin.» Das ermöglicht dem betroffenen Kind, handelnd zu zeigen, was es kann und es erhält positive Bestätigung von der Lehrperson. Es verspürt keinen Druck, sprechen zu müssen.

Druck	
A.T.	Es ist ganz wichtig, keinen Druck aufzusetzen. Das Kind setzt sich selbst schon unter Druck und steht unter grosser Anspannung. Es möchte reden, kann es aber nicht. Der Druck von der Lehrperson her ist möglichst zu minimieren.
	In schulischen Fächern können dieselben Anforderungen wie bei anderen Kindern gestellt werden.
	Aufforderungen zum Sprechen sollen unterlassen werden.
M.I.	Durch Aussagen wie:» Ich sage dir, wie die Aufgabe geht, du musst nicht sprechen» nimmt man Druck weg.
	Der Druck auf das Kind wird durch die Information der Situation gegenüber der Klasse minimiert.
	Druck soll immer unterlassen sein. Man solle nie Druck auf ein Kind aufsetzen, das zusätzlich so eine erschwerte Lernbedingung hat.
	Schulische Leistungen können jedoch gleich gefordert werden, wie bei den anderen Kindern.
S.E.	Die Frage, wie viel Druck angemessen ist, wann man etwas herauslocken soll und wann es zu viel ist, ist die Schwierigkeit im Umgang mit selektiv mutistischen Kindern.
	Der Umgang mit Druck ist ein schwieriges Thema. In den allermeisten Fällen ist Druck nicht hilfreich. Selten braucht es Druck, vor allem wenn es nicht weitergeht, obwohl das Kind es möchte. Dann kann, in Absprache mit den Eltern und dem Kind, zum Beispiel abgemacht werden, dass am Tag x das Kind so lange in der Schule bleibt, bis es der Lehrperson laut vorliest. Das muss aber nur in Einverständnis mit dem Kind erfolgen und in Absprache mit den Eltern. Es muss sehr transparent gestaltet werden, nicht als Überfall.
	Durch Abmachungen, wie die Begrüssung gestaltet wird, nimmt man dem Kind Druck weg.
	Statt zu fragen. «was gibt 2+3» könnte man sagen: «wer weiss, was 2+3 gibt, legt das Ergebnis mit Hölzli vor sich hin.» Das ermöglicht dem betroffenen Kind, handelnd zu zeigen, was es kann und es erhält positive Bestätigung von der Lehrperson. Es verspürt keinen Druck, sprechen zu müssen.
	In den schulischen Fächern können dieselben Forderungen gesetzt werden wie bei anderen Kindern.

Elternkontakt	
A.T.	Ein regelmässiger Austausch zwischen Eltern, Fachpersonen und der Schule ist sehr wichtig.
M.I.	Lehrpersonen sollen von Anfang an den Kontakt zu den Eltern aufnehmen und ihr Vertrauen gewinnen.

	<p>Eltern müssen ermutigt werden, um Fachpersonen, innerhalb oder ausserhalb des Schulkontextes, beizuziehen. Selektiver Mutismus ist für Eltern ein schwieriges Thema. Sie wissen, dass ihr Kind intelligent ist: es kann lesen, es kann sprechen. Es hat einfach einen «Knopf», sodass es in der Schule nicht sprechen kann.</p> <p>Es ist wichtig, dass beide Elternteile am Gespräch teilnehmen.</p> <p>Ich empfehle, die Lebensgeschichte der Eltern abzufragen. Bei Mutismus weiss man, dass es genetisch vererbbar ist. Oft erlebten auch Väter oder Geschwister diese Sprachlosigkeit in der Schulzeit.</p> <p>Ich empfehle, die Eltern regelmässig zu Gesprächen zu treffen. Zu Beginn alle drei Wochen, auch wenn nur für 10 Minuten. Zu Beginn ist dieser Elternkontakt regelmässig wichtig, und wenn sich mit der Zeit zeigt, dass es sowohl dem Kind, als auch den Eltern gut geht, kann man das Gespräch auch nur noch monatlich durchführen.</p> <p>Bei Gesprächen mit den Eltern kann die Lehrperson nachfragen, was das Kind zu Hause von der Schule erzählt. Lehrpersonen sind auf diese Erzählungen angewiesen, da sie kein direktes Gespräch mit dem Kind haben können. Die Mutter hat das direkte Gespräch und spürt, wie es dem Kind geht.</p> <p>Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.</p>
S.E.	<p>Als Lehrperson würde ich als Erstes mit den Eltern Rücksprache nehmen: Ist das Schweigen etwas, das sie kennen? Ist es neu? Was haben sie schon unternommen? In welchen Situationen tritt das auf? Die gesamte Diagnostik ist extrem wichtig.</p> <p>Wenn der Stempel selektiver Mutismus bereits gesetzt und bekannt ist, kann man auch die Eltern vor dem ersten Schultag kontaktieren.</p>

Interprofessionelle Zusammenarbeit	
A.T.	<p>Die Vernetzung von Eltern, der Schule und Therapeuten ist sehr wichtig. Es ist wichtig, sich regelmässig auszutauschen.</p> <p>Sobald sich die Lehrperson unsicher fühlt, ist eine Fachperson beizuziehen.</p> <p>In manchen Kantonen gibt es Fachstellen (in Zürich soweit ich weiss nicht)</p> <p>Die SHP ist regelmässig beizuziehen. SHPs haben viele Werkzeuge, um Ziele zu setzen und Lernziele herunterzubrechen. Zusätzlich getrauen sich viele betroffene Kinder im Kleinsetting schneller zu sprechen.</p> <p>Die Logopädie ist sehr wichtig für Kinder mit selektivem Mutismus. Sie versucht den funktionellen Spracherwerb mit dem Kind zu entwickeln. Der spielerische Aufbau vom Schwatzen wird gemacht. Das hat viel mit Ordnung und Motorik zu tun.</p> <p>Um Ängste und die Frage der Sicherheit kümmern sich die Psychotherapie. Ob ein Kind Psychotherapie braucht, ist individuell abzuklären.</p> <p>Wenn der SPD mit am Fall dabei ist, empfehle ich ihn als Fallführung. Ansonsten der/die SHP.</p>
M.I.	<p>Fachpersonen sind immer und sofort beizuziehen. Insbesondere die SHP.</p> <p>Mit der Logopädin ist ebenfalls Kontakt aufzunehmen. Die betroffenen Kinder sind angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen.</p> <p>Die DaZ-Lehrperson ist zu kontaktieren, wenn es ein DaZ-Kind ist. Ins DaZ würde ich das Kind jedoch nicht von Anfang an schicken, sonst sind es zu viele Personen, die zu Beginn eingebunden sind.</p> <p>Psychotherapeuten habe ich noch nie beigezogen, da ich keine guten Psychotherapeuten für Kinder kenne. Deshalb habe ich das nicht empfohlen. Es wäre aber sich ein guter Weg.</p> <p>Der Einbezug einer SHP ist sehr wichtig, das ermöglicht dem Kind eine enge Bindung. Eine Lehrperson hat neben dem schweigenden Kind noch 20 andere Kinder in der Klasse. Eine SHP hat viel mehr Zeit, sie kann in Ruhe nochmals Aufgaben nacherklären.</p>
S.E.	<p>Wenn die Diagnostik stattgefunden hat, hat das Kind in der Regel auch Unterstützung. Diese Unterstützung kann Psychotherapie, Logopädie oder auch eine spezialisierte Heilpädagogin sein.</p> <p>Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.</p>

	Lehrpersonen sollen mit dem SPD die Situationen des Kindes besprechen und die Schulleitung sensibilisieren.
	In den wenigsten Fällen kommt das Sprechen von allein. In der Regel ist es im KiGa schon Thema. Und wenn es erst in der Schule zum Thema wird, ist es schon ziemlich chronifiziert. Ich empfehle lieber einmal zu viel Therapie als einmal zu wenig.
	Mit dem SPD ist zu besprechen, ob ein Nachteilsausgleich Sinn macht.
	Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt.
	Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.
	In jedem Fall sind Fachpersonen beizuziehen. Nicht die Profession der Fachpersonen ist ausschlaggebend, sondern die Person selbst. Wer hat Erfahrungen mit dem Thema?
	Ich empfehle Lehrpersonen und SHP mit Kindern Ziele zu setzen und regelmässig zu besprechen und überprüfen. Diese Arbeit ist aufwendig. Bei den Zielformulierungen empfehle ich, Logopäden und Psychotherapeuten beizuziehen. Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.

Zielsetzungen

A.T.	Kleinschrittige Ziele eignen sich. Zielsetzungen können sehr hilfreich sein.
	Die SHP soll mit dem Kind Abmachungen treffen, die Voraussetzung dazu ist eine gute Beziehung.
	Die Lehrperson soll sich überlegen, wo man selbe Anforderungen wie bei den Mitschülern verlangt. Diese Bereiche soll man mit den Eltern besprechen, wie sie für das schweigende Kind umsetzbar sind.
	Kleine Fortschritte sind wie mit einem Vergrößerungsglas zu beobachten. Ziele dürfen nicht zu gross gesetzt werden.
M.I.	Zielsetzungen habe ich bis anhin noch nie gemacht. Das hat damit zu tun, dass Kindergartenkinder damit noch überfordert sind.
S.E.	Es ist wichtig, mit dem Kind zu besprechen, was das Ziel ist. Wo möchtest du hin? was möchtest du erreichen? Möchtest du mitteilen können? Wie gehen wir das an?
	Durch die Zielformulierung hat man Transparenz gegenüber dem Kind. Man darf keine geheimen Erwartungen haben oder denken «du musst jetzt...», sondern durch Ziele ist es klar, wo das Kind steht, was die nächsten Schritte sind und wie geübt wird. Dabei sollen immer Zuversicht und Vertrauen ausgestrahlt werden. «Du wirst das Schaffen. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Aber du wirst es schaffen».
	Ziele kann man mit einer Treppe visualisieren.
	Ich empfehle Lehrpersonen und SHP mit Kindern Ziele zu setzen und regelmässig zu besprechen und überprüfen. Diese Arbeit ist aufwendig.
	Bei den Zielformulierungen empfehle ich, Logopäden und Psychotherapeuten beizuziehen.
	Ziele müssen therapeutische begleitet sein, dass kann eine Lehrperson nicht alleine.
	Belohnungssysteme bei Zielsetzungen können sich bei jüngeren Kindern bewähren. Visualisierungen bei Zielsetzungen, wie zum Beispiel Puzzles, eignen sich dazu besonders.
	Der Aufbau der Ziele verläuft sehr individuell, es gibt keine klassische Entwicklung. Deshalb ist die Diagnostik so wichtig.

Partizipation

A.T.	Die Lehrperson hat die Aufgabe, das Kind bestmöglich zu integrieren und es zum «dabei-sein» zu animieren.
	Was sich immer gut eignen sind Wahlmöglichkeiten, die aber begrenzt sind. Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens darf das Kind wählen. So ist es beispielsweise bei allen Aktivitäten dabei, wie es aber die Teilnahme gestaltet, kann das Kind entscheiden.
	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen
	Wie und wo ein Kind im Unterricht partizipieren kann, ist vom Stand des Kindes abhängig. Wenn das betroffene Kind mit einem Freund bereits flüstert, kann das von Vorteil

	sein. Es ist für jedes betroffene Kind ein Weg zu suchen, wie es mit seinen Möglichkeiten partizipieren kann. Sei das mit Zeichnen oder mit Schreiben.
M.I.	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen. Man soll das Kind einbinden, wo es geht, es aber nicht zu sprachlichen Outputs drängen.
	Wenn man zum Beispiel über die vergangenen Schulreise spricht, kann man Fotos und Bilder bieten und das betroffene Kind zu fragen, welche drei Dinge ihm/ihr am besten gefallen haben. So muss das Kind nichts sagen. Die LP kann die vom Kind ausgewählten Bilder kommentieren.
	Bei Ämtlis, zum Beispiel dem Tafeldienst, kann man das Kind gut miteinbeziehen, es soll dieselben Anforderungen haben.
	Einer Lehrperson rate ich, die Ressourcen des Kindes zu beobachten und einzubeziehen. Wenn das Kind gut singen kann, dann singe viel. Wenn es gut zeichnen kann, dann zeichne viel. Wenn es gut turnen kann, lass es ein Kunststück vorführen, sodass es seinen Platz in der Klasse hat.
S.E.	Wie betroffene Kinder bei Klassendiskussionen partizipieren können ist sehr individuell.
	In der Regel soll mit dem betroffenen Kind abgemacht werden, wie Klassendiskussionen ablaufen. Gruppendiskussionen sind der höchste Anforderungsgrad.
	Wenn das schweigende Kind mit einem Freund flüstert, kann es in den Gang, die Antwort flüstern, und der Freund teilt dann diese Aussage der Klasse mit.
	Man sollte möglichst wenig Ja- Nein-Fragen stellen, viel mehr die eigene Meinung des Kindes zum Ausdruck bringen lassen. Dies kann durch Schreiben und Bilder geschehen. Bilder sind aber nur als Hilfsmittel am Anfang empfohlen, irgendwann wird es dem Kind zu blöd.

Kommunikation	
A.T.	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen.
	Kurze Fragen, ob das Kind etwas sagen möchte, sind okay. Wenn das Kind nicht antworten möchte, sollte die Lehrperson einfach weiter machen, ohne das Kind zu exponieren.
	Das Tablet kann als Kommunikationshilfe eingesetzt werden.
	Wenn ein betroffenes Kind soweit ist, dass es mit einem Freund flüstert, kann man diesen einbeziehen.
	Man kann Eltern beten, eine Tonaufnahme des Kindes mitzubringen. So erhalten Lehrpersonen einen Eindruck über die Sprachfähigkeiten des Kindes.
	Die Begrüssung ist individuell auf das Kind zugeschnitten zu gestalten. Manche Kinder haben Mühe, Augenkontakt herzustellen.
M.I.	Die Lehrperson soll geduldig auf die nonverbale Antwort des Kindes warten, weil das Kind nicht sofort reagiert, wenn es sich nicht gewohnt ist, in einer so nahen Beziehung zur Lehrperson zu stehen. Sobald das Zeichen gegeben wird, kann die Lehrperson sagen: «gut, du hast es verstanden, jetzt kannst du mit der Arbeit beginnen».
	Viele betroffene Kinder haben einen Freund, mit dem sie sprechen. Dieses Kind nennt man das «Between». Das Between steht zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson. Es kann Aussagen des betroffenen Kindes an die Lehrperson weiterleiten. Das schweigende Kind ist angewiesen auf das Between-Kind.
S.E.	Wenn ein Kind in Zweiergrüpli spricht, kann man darauf aufbauend mit Dreiergrüpli und Vierergrüpli weiterfahren.
	Floskeln wie «Grüezi, Danke, Bitte» sind zu umgehen. Man denkt, die seien einfach auszusprechen, dies ist aber nicht so. Durch Abmachungen, wie die Begrüssung anstelle von «Grüezi» gestaltet wird, nimmt man dem Kind Druck weg.

Materialien	
A.T.	Es gibt viele Möglichkeiten, die Kommunikation zu gestalten: Singen, Verse, Tablets, Karten, Zeichensprache, Rollenspiele, Einwortsätze, Mimik, Gestik, Schreiben und Zeichnen.
M.I.	Damit schweigende Kinder partizipieren können, empfehle ich Karten, Fotos und geschlossene Fragestellungen.
S.E.	Unterstützende Materialien im Umgang mit schweigenden Kindern sind Medien, das Handy mit Sprachfunktion als Zwischenbrücke und ein Mikrofon für Aufnahmen. Bei kleineren Kindern eignen sich Bilderbücher.

Bilderbücher	
A.T.	Bilderbücher zum Thema «Angst» oder «anders sein» eignen sich besonders gut. Man soll im Klassenunterricht keine Bilderbücher zu «selektivem Mutismus» erzählen. Diese Aufgabe übernehmen Therapeuten im Einzueins-Setting.
M.I.	Jedes Bilderbuch hat eine Leitfigur. Geschichten sind sehr hilfreich, weil sich die Kinder in die Figuren hineinversetzen und sich damit identifizieren. Gut ist, wenn man den Charakter der Hauptfigur der Situation des Kindes anpassen kann. Themen wie «es ist schwierig, einen Freund zu finden» oder «Angst» oder «was ist richtig, was ist falsch» eignen sich inhaltlich besonders gut.
S.E.	Bei kleineren Kindern eignen sich Bilderbücher, die dem Kind klarmachen, dass es nicht alleine ist. Bilderbücher zum Thema «Angst» eignen sich im Klassenkontext. Zum Beispiel mit einem Bild des Schwimmbads: Ein Kind traut sich nicht, vom dreimeter-Sprungbrett zu springen. So kann man mit der Klasse besprechen, wie man Kindern helfen kann, die Angst haben. In der Therapie empfehle ich das Bilderbuch «Selina Stummfisch» von Karen-Susan Fessel und Rosa Linke. Es hilft dem Kind, Mutismus zu verstehen. Jedoch soll man dieses Buch nicht im Klassensetting vorlesen.

Klasse informieren	
A.T.	Die Integration ist ein grundsätzliches Thema. Die Klasse soll durch allgemeine Geschichten und Bilderbücher, die unterschiedliche Fähigkeiten darstellen, über die Situation des Kindes informiert werden. Diese Erklärungssequenz kann in der ganzen Klasse oder separat durchgeführt werden.
M.I.	Die Klasse muss über die Situation des betroffenen Kindes informiert sein. Das Schweigen ist so zentral und fällt auf. Das ist viel offensichtlicher als zum Beispiel eine Rechenstörung. Die anderen Kinder verstehen ohne Erklärung nicht, weshalb das Kind nicht spricht. Der Druck auf das Kind wird durch die Information der Situation gegenüber der Klasse minimiert.
S.E.	Der Umgang in der Klasse ist sehr wichtig. Das Kind darf nicht blossgestellt werden. Mit der Klasse soll man besprechen, wie man mit dem Kind umgeht. Das Informieren der Klasse soll mit dem Kind und den Eltern transparent vorbesprochen werden. Eltern können auch am Elternabend die anderen Eltern informieren.

Tabu	
A.T.	Blossstellungen sind zu vermeiden.
M.I.	Die Lehrperson darf keinesfalls das Kind fallen lassen. Keine abwertenden Worte, keine abwertenden Sätze, wie z.B. «der kann ja eh nicht sprechen». Man soll das Kind einbinden, wo es geht, es aber nicht zu sprachlichen Outputs drängen. Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen. Kommentare wie: «du bist falsch, weil du nicht sprichst» sind tabu.
S.E.	Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

	Man soll nicht Gedankenlesen wie «das wolltest du sagen, oder?», kein negatives Sprechen ausführen und Enttäuschungen zeigen.
--	---

Sitzplatz	
A.T.	Das Kind soll sich in der Klasse wohl fühlen, Besprechungen mit dem Kind, wo und neben wem es sitzen möchte, sind wichtig.
M.I.	Im Unterricht ist es wichtig, dass das betroffene Kind neben einem Kind sitzt, mit dem es spricht.
S.E.	Ich empfehle einen Sitzplatz vorne im Klassenzimmer. Dadurch fühlt sich das Kind weniger beobachtet und die Lehrperson ist näher für Blickkontakt und den Beziehungsaufbau.

Setting	
A.T.	Viele betroffene Kinder getrauen sich im Kleinsetting schneller zu sprechen.
M.I.	Für SHPs ist zu empfehlen, dass 50% separativ und 50% integrativ gearbeitet wird. So kommt das Kind separativ viel zum Sprechen, in der Hoffnung, dass der Transfer des Sprechens in die Klasse gelingt. Integrative Arbeit hilft auch der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind. Das betroffene Kind ist angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen. Im Einzueins- Setting ist der Beziehungsaufbau viel besser zu gestalten. Die betroffenen Kinder sind angewiesen auf Gesprächspartner im kleinen Rahmen.
S.E.	Das Unterrichtsetting ist individuell zu wählen. Manche Kinder brauchen mehr Einzelbetreuung, um Sicherheit zu gewinnen.

Pausen	
A.T.	Damit sich das schweigende Kind in der Pause nicht ausgeschlossen fühlt oder sich allein zurückzieht, soll man mit dem Kind Abmachungen treffen: Mit welchem Kind und an welchem Ort machts du Pause? Diese Vereinbarung ist etappenweise aufzubauen. Die Abmachung gilt zwischen den beiden (oder mehreren Kindern), der Lehrperson und dem schweigenden Kind.
M.I.	Pausen stellen oftmals keine Probleme dar, weil dort Gleichaltrige sind.
S.E.	Die Pausengestaltung ist ein wichtiges Thema. Man soll Freunde definieren, die helfen, das Kind einzubeziehen. Spiele, die nicht über Verbales verlaufen, sollen initiiert werden.

Ratgeber	
A.T.	Im Ratgeber ist folgendes zu betonen: Die Lehrpersonen sollen nicht unter Druck geraten, dass das Kind möglichst schnell bei ihnen spricht. Sie sollen sich von der eigenen Erwartung befreien und entlasten. In der Zusammenarbeit mit betroffenen Kindern kann man eine Ohnmacht verspüren, sich hilflos fühlen. Dieses Gefühl spürt auch das Kind, weil es nicht sprechen kann. Man soll sich von diesem Ohnmachtsgefühl nicht verunsichern lassen. Man ist auf dem Weg und es werden alle Kinder mit selektivem Mutismus irgendwann sprechen, es hat eine gute Prognose. Selektiver Mutismus braucht Geduld, Raum, Zeit und eine innere Gelassenheit. Das Schweigen darf nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Schwierigkeit des Kindes.
M.I.	Im Ratgeber soll ausgeführt werden: keinen Druck auszuüben und die Situation und das Schweigen so zu akzeptieren wie es ist. Die Lehrperson kann das Kind gut begleiten, aber sie kann es nicht zum Schwatzen wollen bringen.
S.E.	Auf dem Ratgeber soll stehen, dass Empathie und Vertrauen das Wichtigste sind. Man soll dem Kind keinen Druck aufbauen, das Kind positiv verstärken und Transparenz zeigen. Es ist völlig rechtens, wenn sich eine Lehrperson Hilfe holt. Niederschwellig soll man versuchen, das Kommunikationsverhalten aufzubauen. Wenn die Fortschritte stagnieren, müssen Fachpersonen beigezogen werden.

zu betonen	
A.T.	Die Vernetzung von Eltern, der Schule und Therapeuten ist sehr wichtig. Es ist wichtig, sich regelmässig auszutauschen.
M.I.	Selektiver Mutismus ist etwas, das man nicht erwartet. Man ist sich gewohnt, dass Menschen sprechen. Lehrpersonen müssen Toleranz üben. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Schweigen haben, muss man an sich selbst arbeiten und lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Das Schweigen muss akzeptiert werden.
	Es ist wichtig, den Eltern zu sagen, dass das Kind eine tolle Freizeit hat. Dort kann es häufig sprechen. Nicht dass sich der Druck auch dort aufstaut. Sie sollen unbedingt schauen, dass das Kind ein tolles Umfeld hat. Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
S.E.	(schriftlicher Nachtrag zum Interview, per Email erhalten) Das Kind mit selektivem Mutismus soll gestärkt werden, dass es übers Handeln und Erfahren von eigenen Fähigkeiten mutiger wird und erfahren kann, dass es selber etwas bewirken kann (Selbstwirksamkeit), nonverbal und später auch verbal. Denn die Glasglocke des Schweigens – so stelle ich mir das vor – ist ein Erleben von Hilflosigkeit und Reingeworfensein in angstmachende Situationen, über die man keine Kontrolle hat. Das Schweigen kann auch als Kontrollversuch verstanden werden: Indem ich mich der Äusserung entziehe, entziehe ich mich auch der Situation, die mir Angst macht. Gleichzeitig triggert dieses ängstliche Gefangensein beim Gegenüber häufig das Fürsorgebedürfnis; das Bedürfnis, Druck und Anforderung wegzunehmen, ein Schonverhalten an den Tag zu legen, was wiederum das Schweigen chronifizieren würde. Man soll mit dem Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen, ihm altersadäquate Anforderungen zutrauen, sich nicht von unerwarteten Situationen entmutigen lassen, sondern Stolpersteine als lästige, aber überwindbare kraftaufbauende Stufen zum eigenen Ziel sehen.

Hausaufgaben	
A.T.	Wenn es der Lernprozess ermöglicht, kann das schweigende Kind die Hausaufgaben aufzeichnen. Dies ist aber nur empfohlen, wenn das Schulumfeld vertraut ist.
S.E.	Mündliche Hausaufgaben können betroffene Kinder zu Hause auf ein Gerät aufnehmen. Das ist aber ein monatelanger Prozess, bei dem man jeden kleinen Schritt mit dem Kind bespricht und anpasst.

Ämtli	
M.I.	Bei Ämtlis, zum Beispiel dem Tafeldienst, kann man das Kind gut miteinbeziehen, es soll dieselben Anforderungen haben.
S.E.	Betroffene Kinder sind bei den Ämtli einzubeziehen, die kann man ohne Sprechen ausführen. Ausser, wenn das Kind grosse Mühe hat, sich vor der Klasse zu zeigen, kann zum Beispiel bereits der Tafeldienst Schwierigkeiten bereiten. Aber oftmals sind die betroffenen Kinder empfindsam, ehrgeizig und leistungsstark und sie möchten zeigen, was sie können.

Erscheinungsformen	
M.I.	Oftmals hat das Kind die Sprechhemmung gegenüber den Erwachsenen und unter Gleichaltrigen spricht es.
S.E.	Selektiver Mutismus ist extrem individuell.

Reaktion auf erstes Sprechen	
M.I.	Wenn ein Kind überraschend spricht, soll man nicht darauf eingehen.
S.E.	Wenn ein mutistisches Kind plötzlich spricht, soll man es nicht ins Zentrum stellen und es stillfreudig zur Kenntnis nehmen. Es soll nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

Visualisierung der Glasglocke des Schweigens	
M.I.	Die bildliche Darstellung von selektivem Mutismus ist sehr gut. Menschen verstehen Bilder viel Besser als Texte, es trifft sie emotional Besonders gefällt mir, dass das Kind bei Druck sitzt und durch Ermutigungen aufrecht steht und kämpft. Die Visualisierungen könnten sich sogar für die Klasse eignen. Nicht nur auf das betroffene Kind bezogen, sondern auf alle: zu Beginn der Schule ist man für sich. Manche sprengen ihre Glocke früher, manche später. Ich frage mich, ob das «Glas» die richtige Beschreibung ist, da nichts durch hartes Glas durchdringen kann. Wäre eine Nebeldecke auch eine Idee? Wobei eine Lehrperson so oder so mit diesen Visualisierungen sehr viel anfangen kann, egal ob es Glas oder Nebel ist.
S.E.	Die Visualisierungen finde ich super. Ich empfehle, diese Visualisierung auf dem Ratgeber zu drucken. Ich finde sie wirklich gut.

Beziehung	
A.T.	Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll im Zentrum stehen. Die SHP soll mit dem Kind Abmachungen treffen, die Voraussetzung dazu ist eine gute Beziehung.
M.I.	Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen. Integrative Arbeit der SHP hilft auch der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind. Im Einzueins- Setting ist der Beziehungsaufbau viel besser zu gestalten. Die SHP könnte eine Lektion in der Klasse übernehmen, sodass die Lehrperson mit dem schweigenden Kind zb. Federballspielen gehen kann, um eine Beziehung aufzubauen. Der Umgang mit betroffenen Kindern hat viel mit Beziehung, Vertrauen und Nähe zu tun. Auf keinen Fall sollte man mit dem betroffenen Kind «schimpfen». So kann man keine Beziehung aufbauen

Definition	
A.T.	Es ist eine Angststörung.
S.E.	Mutismus ist eine Störung mit pathologischem Wert.

Einzelne Codierungen		
Rituale	S.E.	Als Rituale in Gruppensituationen eignen sich nonverbale Spiele.
Therapie	S.E.	Heute weiss man, je früher man selektiven Mutismus erkennt und behandelt, desto besser sind die Therapieerfolgsaussichten.
Ursprung	M.I.	Bei Mutismus weiss man, dass es genetisch vererbbar ist. Oft erlebten auch Väter oder Geschwister diese Sprachlosigkeit in der Schulzeit.
Between	M.I.	Viele betroffene Kinder haben einen Freund, mit dem sie sprechen. Dieses Kind nennt man das «Between». Das Between steht zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson. Es kann Aussagen des betroffenen Kindes an die Lehrperson weiterleiten. Das schweigende Kind ist angewiesen auf das Between-Kind.
Folgen von Mutismus	M.I.	Die betroffenen Kinder hören alles und verstehen alles. Aber weil kein Output kommt, werden sie oft unterschätzt.

14.8 Datenaufbereitung des zweiten seriellen Experteninterviews

Codierung	Paraphrase
Vorstellen eigener Person	<p>Nitza Katz-Bernstein immigrierte mit 14 Jahren in die Schweiz und wuchs mehrsprachig und multikulturell auf. Sie wuchs zwischen Kindern vom damaligen Palästina und Israel auf, die vom zweiten Weltkrieg traumatisiert waren. Dort lernte sie das Phänomen «selektiven Mutismus» ein erstes Mal kennen.</p> <p>Nitza Katz-Bernstein ist ausgebildete Psychologin, Logopädin und Psychotherapeutin. Sie arbeitete über 20 Jahren im Schulamt der Stadt Zürich im Bereich der Redestörungen. Dort hatte sie ihre erste Patientin mit selektiven Mutismus. Seither liess sie den «selektiven Mutismus» nicht mehr los, sie wurde zur Spezialistin. Nach 20 Jahren Therapien arbeitete sie 15 Jahre lang als Professorin in Dortmund. Sie baute in der Abteilung für Rehabilitationswissenschaften eine Beratungsstelle für selektiven Mutismus auf. Das ist heute <i>die</i> Stelle in Deutschland, die spezialisiert ist.</p> <p>Nitza Katz-Bernstein hat vier Kinder und ist seit 2008 pensioniert. Sie gibt stets Supervisionen und publiziert Bücher.</p>
Partizipation	<p>Lehrpersonen sollen das Kind wahrnehmen und es beteiligen lassen. Es hat zwar ein Handicap, aber es gehört dazu.</p> <p>Auch wenn das Kind signalisiert «lass mich in Ruhe», soll man es nicht in Ruhe lassen, sondern miteinbeziehen und ihm Möglichkeiten zur Partizipation anbieten. Sei dies schriftlich, oder zu Hause, oder durch ein Ämtli (z.B. Blätter verteilen).</p> <p>Dort wo es das Kind kann, soll es integriert werden. Durch das Anknüpfen an seinen Ressourcen kann es sich beteiligen und ist als Teil der Klasse integriert. Man kann dem Kind immer wieder anbieten: «Heute ist es noch nicht gegangen, aber morgen erwarte ich von dir, dass du die Blätter verteilst, das kannst du».</p> <p>Wenn die Klasse im Kreis sitzt und gemeinsam diskutiert, kann sich das betroffene Kind überlegen, ob es etwas sagen möchte. Das, was es denkt, kann es zu Hause mit der Mutter aufschreiben, oder es schreibt es schon allein direkt im Klassensetting auf.</p> <p>Man kann das Kind auch durch Nicken und Kopfschütteln «ja» und «nein» sagen lassen. Auch das ist Beteiligung. Fragen wie «Wer ist dafür?» «Wer findest es gut?» eignen sich in Klassendiskussionen für das betroffene Kind besonders.</p> <p>Man kann die Situation des Kindes anpassen. Wenn das betroffene Kind zum Beispiel mit den Knaben spricht, kann man im Werken die Halbklassen den Geschlechtern nach aufteilen. Oder man teilt das Kind mit seinen beiden Freunden, mit denen es spricht, in einer Arbeitsgruppe ein. Das Kind soll wählen können, mit wem es als nächstes spricht.</p> <p>«Das Kind spricht zurzeit noch in seinem Herzen. Er/Sie hat etwas zu sagen. Das sagt er/sie zurzeit noch im Herzen. So beteiligt sich das Kind imaginär und es bekommt einen Platz angewiesen für seinen Beitrag. Wenn es immer seinen Platz hat, klappt es irgendwann mit Sprechen.</p>
Druck	<p>Bezüglich Druck aufsetzen bin ich Verfechterin von Haim Omer. Haim Omer plädiert, aus Liebe zum Kind zu fordern. «Ich bin da, damit du als Erwachsener durchs Leben kommst, und ich mache alles, was meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, dich in der Klasse zu integrieren. Ich verspreche dir, dass ich nichts fordere, was du nicht kannst.» Liebevoll dort fordern, wo das Kind es kann.</p> <p>Man kann dem Kind immer wieder anbieten: «Heute ist es noch nicht gegangen, aber morgen erwarte ich von dir, dass du die Blätter verteilst, das kannst du».</p> <p>Kinder sind Meister vom Druckausweichen. Das Wort «noch nicht» empfehle ich immer. Wenn das Kind etwas noch nicht kann, darf es das in einer Woche oder zwei versuchen. Aber nicht aufgeben, nicht darauf verzichten. Nicht kneifen.</p>
Wirkfaktor	<p>Eines der grössten Wirkfaktoren im therapeutischen Ansatz liegt in der Beziehung: dem Kind zumuten und glauben, dass es das schafft. Zuversicht und der Glaube, dass es das schafft, sind die grössten Wirkfaktoren. Liebevoll zumuten. Nicht im Sinne von: «Morgen sprichst du». Da ist die Liebe nicht da.</p>

	<p>In der Psychotherapieforschung gilt die Beziehungsgestaltung als erster Heilfaktor. Nicht mehr die Methode.</p> <p>Motivation und Zuversicht vom Patienten und vom Therapeuten sind der erste Heilfaktor. Und das gilt auch für Lehrpersonen: nicht aufgeben! Auch sich selbst nicht aufgeben, sich nicht anstecken lassen von der depressiven Haltung «ich schaffe das nicht, das Kind wird nicht sprechen.» Man soll sich beraten lassen. Und unbedingt zusammenarbeiten.</p>
Ambivalenz	<p>Kinder mit selektivem Mutismus sagen einerseits «lass mich in Ruhe», aber andererseits auch «lass mich nie allein und fordere mich». Das ist die Ambivalenz und die Schwierigkeit dieser Störung. Diese Ambivalenz kann man grösseren Kindern auch vermitteln: «Auf die eine Seite möchtest du in Ruhe gelassen werden, aber auf der anderen Seite glaube ich daran, dass du das kannst. Und du möchtest, dass ich dich aus dem Schweigen hole, richtig?»</p> <p>Auch wenn das Kind signalisiert «lass mich in Ruhe», soll man es nicht in Ruhe lassen, sondern miteinbeziehen und ihm Möglichkeiten zur Partizipation anbieten.</p>
Wahlmöglichkeiten	<p>Wahlmöglichkeiten kann man dem Kind bieten indem z.B. zur Auswahl gegeben wird, ob das Kind zu Hause etwas vorliest und aufnimmt, oder ob es der Freundin im Schulhausgang die Textstelle vorliest, oder ob es in der Pause der Lehrperson vorliest. Wenn es noch nicht der Lehrerin vorlesen möchte, eignen sich die Wörter «noch nicht, aber es kommt». So baut man minimale machbare «Schrittli» ein.</p> <p>Zum Beispiel kann die Lehrperson fünf Vorschläge bringen und das Kind bewertet die Vorschläge durch Smilies mit «schlecht», «vielleicht», oder «gut». Wahrscheinlich wird zu Beginn kein Vorschlag mit «gut» bewertet. Aber das Kind soll wissen, eines davon wird durchgeführt.</p> <p>Das Kind darf immer noch sagen, wann dieser Schritt gemacht wird. Morgen? oder nächste Woche? Diese Mitentscheidungsmöglichkeiten geben dem Kind ein Gefühl von Kontrolle.</p> <p>Bei Zielsetzungen sind auch wieder Auswahlmöglichkeiten wichtig. Sprechen wir in der Klasse? Flüstern wir? Oder sprichst du im Herzen? Dies kann auch gut mit den Smilies besprochen werden «Ja», «vielleicht», «nein».</p>
Zielsetzungen	<p>Das Kind darf immer noch sagen, wann dieser Schritt gemacht wird. Morgen? oder nächste Woche? Diese Mitentscheidungsmöglichkeiten geben dem Kind ein Gefühl von Kontrolle.</p> <p>Das Setzen von Zielen ist abhängig vom Alter des Kindes und der jeweiligen Situation, wie man das Kind abholen kann. Beispielsweise kann man mit einer Fingerpuppe oder mit einem Plüschtier mit dem Kind sprechen und ein nächstes Ziel vereinbaren.</p> <p>Bei Zielsetzungen sind auch wieder Auswahlmöglichkeiten wichtig. Sprechen wir in der Klasse? Flüstern wir? Oder sprichst du im Herzen? Dies kann auch gut mit den Smilies besprochen werden «Ja», «vielleicht», «nein».</p> <p>Personen, Orte und Situationen sind bei Zielsetzungen einzubeziehen. Das Kind spricht je nach Menschen, je nach Orte oder je nach Situation besser, oder es schweigt.</p> <p>Die kleinen Schritte sollten bezüglich der Partizipation logisch sein.</p> <p>Mitarbeit und Hoffnung auf Erfolg sind die Grundlagen für kleine Schritte und Zielsetzungen. Mit wem, wo und in welcher Situation etwas gemacht wird- das sind die drei Grundbausteine für Zielsetzungen. Und dabei Auswahlmöglichkeiten bieten.</p>
Klassendiskussion	<p>Wenn die Klasse im Kreis sitzt und gemeinsam diskutiert, kann sich das betroffene Kind überlegen, ob es etwas sagen möchte. Das, was es denkt, kann es zu Hause mit der Mutter aufschreiben, oder es schreibt es schon allein direkt im Klassensetting auf.</p> <p>Der Klasse kann gesagt werden: «Das Kind spricht zurzeit noch in seinem Herzen. Er/Sie hat etwas zu sagen. Das sagt er/sie zurzeit noch im Herzen.» So beteiligt sich das Kind imaginär und es bekommt einen Platz angewiesen für seinen Beitrag. Wenn es immer seinen Platz hat, klappt es irgendwann mit Sprechen.</p>

	<p>Man kann das Kind auch durch Nicken und Kopfschütteln «ja» und «nein» sagen lassen. Auch das ist Beteiligung. Fragen wie «Wer ist dafür?» «Wer findest es gut?» eignen sich in Klassendiskussionen für das betroffene Kind besonders.</p> <p>«Das Kind spricht zurzeit noch in seinem Herzen. Er/Sie hat etwas zu sagen. Das sagt er/sie zurzeit noch im Herzen.»</p> <p>So beteiligt sich das Kind imaginär und es bekommt einen Platz angewiesen für seinen Beitrag. Wenn es immer seinen Platz hat, klappt es irgendwann mit Sprechen.</p>
Im Herzen sprechen	<p>Der Klasse kann gesagt werden: «Das Kind spricht zurzeit noch in seinem Herzen. Er/Sie hat etwas zu sagen. Das sagt er/sie zurzeit noch im Herzen.»</p>
interdisziplinäre Zusammenarbeit	<p>Ich empfehle Lehrpersonen, immer bei Verunsicherung Fachpersonen beizuziehen. Die Störung des selektiven Mutismus ist eine der Schwierigsten. In der Literatur sind auch Beleidigungen zu finden, wie zum Beispiel, dass die Kinder alles, was die Lehrperson erfolgreich durchsetzen sollte, «verweigern». Das Wort «Verweigern» ist wie eine Ohrfeige.</p> <p>Man soll sich nicht davon provozieren lassen. Das Kind schweigt nicht aus Spass, sondern aus Not. Und es ist froh, wenn man nicht mit Ablehnung und Wut reagiert. Auch wenn es normal ist, wenn Lehrpersonen wütend werden. Da kann ich jede Lehrperson verstehen.</p> <p>Lehrpersonen brauchen Begleitung und Supervision bei dieser Störung. Ich empfehle Lehrpersonen, Supervisionen beizuziehen. Frau Buchenberger, Frau Emmenegger und Frau Pitschmann-Schuler sind beispielsweise sehr initiativ. Die sind auch über die Internetseite mutismus-schweiz.ch erreichbar. Und zur Not kann auch bei mir eine Supervision verlangt werden.</p> <p>Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ausschlaggebend. Entweder braucht es eine Psychotherapie, eine Logopädie oder einen Psychiater, wenn es suizidal ist. Es braucht alle. Sonderpädagogen, Lehrpersonen, ohne diese wird es nicht funktionieren. Erst wenn ein Netz von Fachpersonen das ist, gelingt die Förderung des schweigenden Kindes. Auch Haim Omer empfiehlt zum Kind zu gehen und zu sagen: «Die Lehrperson, die SHP und ich haben uns alle zusammengeschlossen und wir helfen dir zusammen weiter, wir sind ein Netz». Dies kann man dem Kind offen kommunizieren.</p>
Eigene Haltung	<p>Das Kind schweigt nicht aus Spass, sondern aus Not. Und es ist froh, wenn man nicht mit Ablehnung und Wut reagiert. Auch wenn es normal ist, wenn Lehrpersonen wütend werden. Da kann ich jede Lehrperson verstehen.</p> <p>Man kann plausibel dem Kind erklären, dass ich als Lehrperson verantwortlich bin, dass du als Kind mit deinen Talenten weiterkommst im Leben. Immer liebevoll wertschätzend.</p> <p>Motivation und Zuversicht vom Patienten und vom Therapeuten sind der erste Heilfaktor. Und das gilt auch für Lehrpersonen: Ja nicht aufgeben! Auch sich selbst nicht aufgeben, sich nicht anstecken lassen von der depressiven Haltung «Das schaffe ich nicht, das Kind wird nicht sprechen». Man soll sich beraten lassen. Und unbedingt zusammenarbeiten.</p> <p>Resiliente Menschen lösen die Probleme nicht allein, sie suchen und finden Hilfe. Und das ist normal. Der Anspruch der Lehrperson, selbst alle Probleme zu lösen, ist ungerechtfertigt.</p> <p>Sie dürfen zugeben, dass sie ohnmächtig gegenüber der Macht des Schweigens sind. Schweigen ist eine enorme Macht. Sie dürfen nicht von sich verlangen, dass sie alleine das Schweigen brechen. Das ist das, was mir sehr wichtig ist.</p>
Schweigen	<p>Die Störung des selektiven Mutismus ist eine der Schwierigsten. In der Literatur sind auch Beleidigungen zu finden, wie zum Beispiel, dass die Kinder alles, was die Lehrperson erfolgreich durchsetzen sollte, «verweigern». Das Wort «Verweigern» ist wie eine Ohrfeige.</p>

	<p>Man soll sich nicht davon provozieren lassen. Das Kind schweigt nicht aus Spass, sondern aus Not. Und es ist froh, wenn man nicht mit Ablehnung und Wut reagiert. Auch wenn es normal ist, wenn Lehrpersonen wütend werden. Da kann ich jede Lehrperson verstehen.</p> <p>In seltenen Fällen gilt Mutismus auch als «Waffe». Ein Kind hat zum Beispiel schon einmal gesagt: «Alle müssen sich beweisen, und ich bin dank dem Schweigen fein raus». Das ist der Krankheitsgewinn. Das soll man nicht akzeptieren.</p>
Massnahmen	In der Klasse gibt es viele Massnahmen, die man Treffen kann. Man kann die Situation des Kindes anpassen. Wenn das betroffene Kind zum Beispiel mit den Knaben spricht, kann man im Werken die Halbklassen den Geschlechtern nach aufteilen. Oder man teilt das Kind mit seinen beiden Freunden, mit denen es spricht, in einer Arbeitsgruppe ein. Das Kind soll wählen können, mit wem es als nächstes spricht.
Ratgeber	Auf dem Ratgeber soll stehen: «Nicht aufgeben! Dranbleiben! Das Kind sagt von sich aus; «lass mich in Ruhe». Das ist die depressive Haltung. Ausstrahlen: Nein, ich bin zuversichtlich, ich gebe dich und meine Aufgabe nicht auf. Wenn nicht heute, dann morgen. Aber ich gebe nicht auf!»
Fragestellungen	Wie soll man gegenüber dem Kind Fragen stellen? «Man soll» habe ich nicht gerne, das ist von oben, du sollst, sonst bist du falsch. Das ist nicht meine Haltung. Was ist stimmig? Was ist stimmig für das Kind?
	Es gibt Kinder, die beantworten keine Ja-Nein-Fragen. Es gibt Kinder, mit denen man durch «Ja», «Nein»-Fragen gut kommunizieren kann. Haim Omer sagt «Announcement». Das bedeutet, ich bestehe auf das, was du im Moment kannst.
	Das mit dem Fragestellen ist so; die eine glaubt das, die andere glaubt etwas anderes. Alles basiert auf Erfahrung. Für mich ist die Beziehungspflege zentral bei Fragestellungen. Es gibt nicht «so» oder «so».
	Man kann das Kind auch durch Nicken und Kopfschütteln «ja» und «nein» sagen lassen. Auch das ist Beteiligung. Fragen wie «Wer ist dafür?» «Wer findest es gut?» eignen sich in Klassendiskussionen für das betroffene Kind besonders.
	Zum Beispiel kann die Lehrperson fünf Vorschläge bringen und das Kind bewertet die Vorschläge durch Smilies mit «schlecht», «vielleicht», oder «gut». Wahrscheinlich wird zu Beginn kein Vorschlag mit «gut» bewertet. Aber das Kind soll wissen, eines davon wird durchgeführt.
	Um zu kommunizieren kann man Kugeln oder Smilies zur Hilfe nehmen. Das Kind kann eine rote Kugel für «nein», eine gelbe Kugel für «vielleicht» und eine grüne Kugel für «ja» auf den Tisch bei der Lehrperson legen, bevor es nach Hause geht. So teilt es seine Meinung mit.
	Um zu kommunizieren kann man Kugeln oder Smilies zur Hilfe nehmen. Das Kind kann eine rote Kugel für «nein», eine gelbe Kugel für «vielleicht» und eine grüne Kugel für «ja» auf den Tisch bei der Lehrperson legen, bevor es nach Hause geht. So teilt es seine Meinung mit. Oder man bietet dem Kind einen «safe place». Es versteckt sich im Zelt. Wenn die Lehrperson Fragen stellt, beantwortet das Kind die Fragen, indem es die Kugeln vor das Zelt legt. So kann es kommunizieren. Und wenn etwas nicht gegangen ist, kann man sagen. «Das nächste Mal frage ich dich, bis es geht. Du kannst die Kugeln hinlegen. Wir geben nicht auf».
Zum Beispiel kann die Lehrperson fünf Vorschläge bringen und das Kind bewertet die Vorschläge durch Smilies mit «schlecht», «vielleicht», oder «gut». Wahrscheinlich wird zu Beginn kein Vorschlag mit «gut» bewertet. Aber das Kind soll wissen, eines davon wird durchgeführt.	
Kommunikation	Um zu kommunizieren kann man Kugeln oder Smilies zur Hilfe nehmen. Das Kind kann eine rote Kugel für «nein», eine gelbe Kugel für «vielleicht» und eine grüne Kugel für «ja» auf den Tisch bei der Lehrperson legen, bevor es nach Hause geht. So teilt es seine Meinung mit. Oder man bietet dem Kind einen «safe place». Es versteckt sich im Zelt. Wenn die Lehrperson Fragen stellt, beantwortet das Kind die Fragen, indem es die Kugeln vor das Zelt legt. So kann es kommunizieren. Und wenn etwas nicht gegangen ist, kann man sagen. «Das nächste Mal frage ich dich, bis es geht. Du kannst die Kugeln hinlegen. Wir geben nicht auf».
Pausen	In der Pause lohnt es sich abzumachen, welche Kinder schauen, dass alle Kinder in der Gruppe beim Spiel mitmachen können.
Bilderbücher	Bilderbücher, die direkt selektiven Mutismus thematisieren, würde ich nicht im Klassensetting besprechen, sonst steht das Kind direkt im Zentrum.
	Viel mehr eignen sich verschiedene Bücher, die die Allgemeinheit anspricht. So kann man das Bilderbuch für alle Kinder thematisieren.

	<p>Ich empfehle folgende Bilderbücher:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lily, Ben und Omi von Herzog und Hartmann Witke - So bin ich gut von Ninck-Braun - Der Seelenvogel von Snuit und Golomb
	<p>Es gibt nicht «das» Bilderbuch zu besprechen, sondern es sind Themen zu wählen, die die Kinder ansprechen.</p>
	<p>Bilderbücher über selektiven Mutismus gibt es auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mila spricht - Die schweigende Prinzessin - Der Junge in der Nussschale - Die Wand in mir - Selina Stummfisch
	<p>Aber es soll nie kommuniziert werden: «wegen <i>dir</i> bringe ich das Buch».</p>
	<p>Eine wichtige Thematik in Bilderbücher ist die «Scham». Wofür schämst du dich? Das betrifft alle Kinder.</p>

14.9 Zeitplan Masterarbeit

Wann?	Was?	Weiteres?
Herbst 2019	Themensuche	
KW 42/2019	Einreichen der Skizze	
September - Februar	7 Schritte zur Disposition	
Feb.-März	Verfassen der Disposition	Besprechung mit Jürgen
April – Juni	Verfassen der Literaturrecherche	
April – Juni	Zusammenstellen des Leitfadeninterviews und die Experteninterviews	Besprechung mit Jürgen
Juli	Erhebung schriftl. Umfrage nach Bedarf an einem Ratgeber (Mail an Schulleiter)	
Juli-August	Durchführung 3 Experteninterviews	
August	Auswertung 3 Experteninterviews, Anpassung Leitfaden für 4. Experteninterview	
August	Durchführung Leitfadeninterview mit N. Katz Bernstein	
September	Erstellung des Produktes «MUT-S: Mutismus in der Schule»	
Oktober	Überarbeitung Masterarbeit, Arbeit gegenlesen lassen	
Oktober	Erstellung des Ratgebers, Visualisierungen von Kindern in Glasglocke	
4. Dezember 2020	Abgabe Meisterarbeit	
Dezember - Januar	Präsentation Masterarbeit vorbereiten	
Februar 2021	Präsentation Masterarbeit	